

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

FAKULTÄT INFORMATIK
INSTITUT FÜR TECHNISCHE INFORMATIK
PROFESSUR FÜR RECHNERARCHITEKTUR
PROF. DR. WOLFGANG E. NAGEL

Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Diplom-Informatiker

Interaktive GPU Programmierung mit dem Cling-C++-Interpreter in Lehre und Wissenschaft

Simeon Ehrig
(Geboren am 17. Januar 1993 in Marienberg)

Hochschullehrer: Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel
Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Ulrich Schramm
Betreuer: Dipl.-Ing. Robert Dietrich, Dipl.-Phys. Axel Hübl

Dresden, 5. September 2018

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir am heutigen Tag dem Prüfungsausschuss der Fakultät Informatik eingereichte Diplomarbeit zum Thema:

Interaktive GPU Programmierung mit dem Cling-C++-Interpreter in Lehre und Wissenschaft

vollkommen selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Dresden, den 5. September 2018

Simeon Ehrig

Kurzfassung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde der Cling JIT-Compiler, welcher von einem Team des CERN entwickelt wurde, um die Möglichkeit erweitert, CUDA-C++-Code zu übersetzen. Der Cling-CUDA ermöglicht neue Konzepte der Entwicklung und Ausführung von GPU-Anwendungen im HPC-Bereich. Das wichtigste Ergebnis dieser Entwicklung ist das Entfallen bzw. Reduzieren der Zeiten für das Kompilieren, Linken, Job-Submitting und den Programmstart einer GPU-Anwendung, sobald der Programmfluss geändert wird. Zugleich bleibt die wichtigste Eigenschaft von C++ erhalten: Die Erzeugung performanter Codes. Da der existierende CUDA-C++-Code ohne Änderungen weiterverwendet werden kann, ist zudem eine verhältnismäßig einfache Migration in bestehende Projekte möglich. Die Kombination aus Cling und Jupyter Notebook erlaubt darüber hinaus den einfachen Zugang einer breiten Nutzerschicht zu dieser Entwicklung. Dieser Schritt erleichtert insbesondere die Nutzung von HPC-Ressourcen auf einem entfernten Gerät sowie wie das Veröffentlichen von reproduzierbaren wissenschaftlichen Ergebnissen in Form von Programmcode, Daten und Dokumentation. Das vertraute und verbreitete Konzept von Jupyter Notebook eignet sich außerdem besonders gut, um HPC-Ressourcen Nutzergruppen zugänglich zu machen, die bisher von der klassischen Nutzung von HPC-System abgeschreckt wurden sind.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zwei Anwendungsbeispiele entwickelt, die Nutzung und Vorteile des neu entwickelten Cling-CUDA demonstrieren. Das erste Beispiel beschreibt die Entwicklung und Ausführung einer Simulation und Analyse unter Verwendung des Cling-CUDA und Jupyter Notebooks. Für das zweite Beispiel wurde eine Übung aus der Vorlesung „Hochparallele Programmierung von GPUs“ des Studiengangs “Informatik” der TU Dresden in einem Notebook umgesetzt. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Dozenten der Vorlesung.

In Folge dieser Arbeit gibt es mit den beiden Community-Projekten ROOT (CERN) und PIconGPU (HZDR) bereits Interessenten, die prüfen, ob eine Integration des Cling-CUDA möglich und sinnvoll ist. Besonders durch die Integration in ROOT könnte eine große Community an HPC-Nutzer erschlossen werden, die als starker Treiber für die zukünftige Entwicklung von Cling-CUDA fungieren könnten.

Abstract

In the scope of this diploma thesis the Cling JIT compiler, which was developed by a team of the CERN, was extended by the function to compile CUDA C++ code. The Cling-CUDA allows for new concepts in developing and executing GPU applications within the area of HPC. The key finding of this progress is the elimination or reduction of the times for compiling, linking, job submitting and program start of a GPU application as soon as program flow changes. The important characteristic of C++ to generate high-performance code is retained. Furthermore, the possibility of reusing existing CUDA C++ code without changes allows a relatively simple migration into existing projects. The Cling was combined with Jupyter Notebook to provide a preferably wide range of users access to this new technology. This step has simplified the use of HPC resources on a remote system as well as the publication of reproducible scientific results in the form of program code, data and documentation. The widespread concept of Jupyter Notebook enables user groups who so far have been deterred by the traditional use of HPC systems to access HPC resources.

Two use cases were developed to demonstrate the use and advantages of the newly developed Cling-CUDA. The first example describes the development and execution of a simulation and analysis using the

Cling-CUDA and Jupyter notebook. For the second example, an exercise from the lecture "Hochparallele Programmierung von GPUs" of the computer science course of studies at the TU Dresden was converted into a notebook. This has been realized in cooperation with the respective lecturers.

The two community projects ROOT (CERN) and PIconGPU (HZDR) are already interested in the results of the present research and evaluate feasibility and benefit of an Cling-CUDA integration. Especially the integration into ROOT could open up a large community of HPC users who could become strong drivers for the future development of Cling-CUDA.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Forschungsstand	5
2.1	CUDA-APIs	6
2.2	Technologien	6
2.3	Auswertung	8
3	Theorie	10
3.1	Clang/LLVM	11
3.2	CUDA	13
3.2.1	APIs	14
3.2.2	Softwarestack	16
3.3	Clang CUDA Compiler	17
3.3.1	Compilerpipeline	18
3.3.2	Host-Compiler	19
3.3.3	Device-Compiler	19
3.4	Cling	19
3.4.1	Nutzungskonzept	19
3.4.2	Implementierung	21
3.5	Jupyter Notebook	23
3.5.1	Client-Server-Architektur	24
3.5.2	IDE und Anwendung	25
3.5.3	Webtechnologien	26
3.5.4	Implementierung	26
4	Implementierung	27
4.1	Cling	27
4.1.1	Implementierung Host-Seite	27
4.1.2	Allgemeiner Aufbau des CUDA-Device-Code-Compilers	31
4.1.3	Entwicklung des CUDA-Device-Code-Compilers	34
4.1.4	Kommunikation zwischen Cling und dem CUDA-Device-Code-Compiler	36
4.1.5	Testabdeckung	40
4.2	Xeus-Cling	40
5	Anwendungsfälle interaktiver GPU Programmierung	42
5.1	Interaktive Simulationen und Analysen	42
5.1.1	Zyklus einer statischen Simulation	42
5.1.2	Cling-CUDA Workflow	46
5.1.2.1	Vorbereitung	47
5.1.2.2	Interpreterphase	50
5.1.2.3	Zusammenfassung	53
5.2	Notebook für Interaktive CUDA-Übung	55
5.2.1	Anforderungen	56
5.2.2	Übungsthema	57
5.2.3	Umsetzung	58
5.2.4	Zusammenfassung	64

6 Zusammenfassung	66
7 Ausblick	69
7.1 Mögliche Einsatzgebiete	69
Abbildungsverzeichnis	73
Tabellenverzeichnis	74
Codebeispielverzeichnis	75
Literaturverzeichnis	76

1 Einleitung

Moderne, parallele Simulationen und Anwendungen zur Datenverarbeitung nutzen Graphic Processing Unit (GPU)s, um ihre Ausführungsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Im High-Performance Computing (HPC)-Umfeld werden diese Anwendungen oftmals in C++ unter Verwendung der Compute Unified Device Architecture (CUDA)-Runtime als statische Anwendungen implementiert. Dieses Verfahren erlaubt die Entwicklung von besonders performanten Anwendungen. Jedoch ist dieses Konzept auch mit einigen Nachteilen verbunden. Ist eine Änderung des Programmcodes notwendig, z. B. verursacht durch neue Erkenntnisse aus Zwischenergebnissen oder durch einen Bug, muss die Anwendung erneut kompiliert, gelinkt und gestartet werden. Besonders im HPC-Bereich können diese Vorgänge kompliziert und zeitaufwendig werden, was Neueinsteiger abschreckt, aber auch erfahrene Entwickler vor Probleme stellt. Der Neustart einer Anwendung verlangt oftmals das Laden von Nutzerdaten, um z. B. eine Berechnung fortzuführen. Dies kann einen signifikanten Anteil der Gesamtlaufzeit ausmachen. Die Relevanz dieses Problems nimmt zudem mit jeder HPC-Generation zu, wie das aktuell schnellste HPC-System *Summit* des *Oak Ridge National Laboratory* demonstriert. Gegenüber seinen Vorgänger *Titan* wurde die Rechenleistung um das fünf- bis zehnfache gesteigert, die Speicherbandbreite zum Festspeicher ist jedoch nur um das zweieinhalbfache angestiegen [HWS⁺17] [VCNR12].

Eine Lösungsmöglichkeit dieser Probleme ist es, die Anwendung nicht statisch zu kompilieren, sondern zu interpretieren. Das Interpretieren erlaubt das dynamische Hinzufügen von Source-Code zur Laufzeit. Dadurch ist ein Neustart der Anwendung nicht nötig. Außerdem wird der Code direkt nach der Eingabe vom Interpreter übersetzt, wodurch keine extra Tools wie Compiler oder Linker genutzt werden müssen, die eine Wartezeit verursachen. Stattdessen wird der neue Code ohne größere Verzögerung direkt ausgeführt. Der große Nachteil dieses Verfahren ist jedoch, dass die Laufzeit gegenüber statischen Programmen oftmals signifikant schlechter ist, da ein Interpreter technisch bedingt nur wenig Möglichkeiten hat den Code zu optimieren [VCNR12].

Cling ist ein Tool, was die dynamische Ausführung von C++ erlaubt, ohne das signifikante Laufzeiteinbußen gegenüber einer statischen Anwendung entstehen. Die Bedienung des Cling verhält sich wie die eines normalen Interpreters. Er arbeitet nach dem Read-Evaluate-Print-Loop (REPL)-Prinzip ¹. Intern interpretiert er jedoch den Code nicht, sondern übersetzt ihn Just-In-Time (JIT). Dadurch ist es möglich, den Code zu optimieren. Die Optimierungen können dabei den gleichen Grad erreichen, den auch statische Anwendungen aufweisen. Durch Nutzung von C++, welches sich besonders gut optimieren lässt, kann so ein dynamisches und performantes Programm entwickelt und ausgeführt werden. Durch die Nutzung von C++ als interaktive Sprache ist es zudem möglich, alten, existierenden Code wiederzuverwenden [VCNR12].

Im HPC-Bereich sind NVIDIA GPUs weit verbreitet. Diese werden primär mit einem von zwei C/C++-Application Programming Interface (API)s programmiert. Eine Kombination der GPU-Programmierung mit dem Cling erscheint dadurch äußerst sinnvoll, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen. Jedoch ist dies nicht uneingeschränkt möglich. Die CUDA-Driver-API ist dank ihrer C++-Konformität ohne Anpassungen im Cling verwendbar. Dagegen kann die Runtime-API nicht eingesetzt werden. Sie besitzt einige Funktionalitäten, die nicht den C++-Standard entsprechen. Zudem nutzt sie ein Single-Source-Design ². Diese Eigenschaften verhindern die Nutzung im Cling. Trotzdem ist es sinnvoll, die Runtime-API im Cling zu unterstützen. Das Single-Source-Design erlaubt eine bessere Programmier-

¹Das REPL-Prinzip arbeitet nach folgendem Prinzip. Zuerst wird ein Statement eingelesen. Anschließend evaluiert der Interpreter das Statement. Ist das Statement korrekt, wird es ausgeführt und das Ergebnis gegebenenfalls ausgegeben. Anschließend wartet die Eingabe auf ein neues Statement.

²Durch das Single-Source-Design ist es möglich, sowohl Programmcode, welche auf der Central Processing Unit (CPU), als auch Programmcode, welcher auf der GPU ausgeführt wird, in eine Datei zu schreiben.

und Optimierbarkeit, als ein getrenntes Design. Zudem wurden viele existierende Anwendungen mit der Runtime-API entwickelt, die nicht ohne Weiteres im Cling wiederverwendet werden können. Aufgrund der Relevanz dieser Vorteile wurde deshalb das Ziel gesetzt, dass der Cling für eine effektive, interaktive GPU-Programmierung die CUDA-Runtime-API unterstützen soll [top18] [NV118a] [KH16].

Die Arbeit besitzt zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, den Cling anzupassen, sodass er die CUDA-Runtime-API verwenden kann. Für die Weiterentwicklung kann auf ein bestehendes Projekt zurückgegriffen werden. Das Projekt `gpucc`, welches von einem Team von Google entwickelt wurde, erweitert den Clang/LLVM-Compiler um die Fähigkeit CUDA-Runtime-Code zu übersetzen. Der Cling wiederum basiert auf dem Clang/LLVM-Compiler. Somit sollte es möglich sein, das Projekt `gpucc` ebenfalls im Cling einzusetzen. Durch seine Verwendung wird der Programmieraufwand für die CUDA-Funktionalität deutlich reduziert werden. Die Verwendbarkeit wurde bereits in einer vorhergehenden Arbeit des Autors bewiesen [WBB⁺16a] [Ehr17].

Anschließend soll der so entstandene Cling-CUDA mit Jupyter Notebook für eine bessere Bedienbarkeit kombiniert werden. Jupyter Notebook ist eine Art Editor, der im Webbrowser ausgeführt wird und die einfache, interaktive Nutzung von verschiedenen Programmiersprachen auf entfernten Systemen, wie z. B. HPC-Systemen, erlaubt. Durch das Zellen-Konzept von Jupyter Notebook wird die Entwicklung und Ausführung von Code mit dem Cling-CUDA um neue Möglichkeiten erweitert. So ist das Konzept besonders gut für die nichtlineare Ausführung einer Anwendung geeignet. Die Zellen können jedoch nicht nur Programmcode enthalten. Eine Nutzung mittels Markdown zur Dokumentation ist ebenfalls möglich. Durch das Einbinden von Web-Elementen, wie z. B. Buttons, Slidern oder Grafiken, kann zudem die Ein- und Ausgabe der Anwendung einfach erweitert werden. Diese Eigenschaften sowie die automatische Speicherung von Ausgabedaten führen außerdem dazu, dass sich ein Jupyter Notebook besonders gut für den Austausch von reproduzierbaren Ergebnissen eignet [RTH18] [She14].

Eine Kopplung zwischen Cling und Jupyter Notebook existiert bereits. Jedoch muss im Umfang der Arbeit untersucht werden, ob die Verbindung ohne Anpassung mit Cling-CUDA verwendet werden kann. Ist dies nicht der Fall, so soll diese Software ebenfalls erweitert werden [cli18] [xeu18].

Das zweite Ziel ist es, durch zwei beispielhafte Anwendungsfälle die Nutzung und Vorteile der interaktiven GPU-Programmierung mit Cling-CUDA und Jupyter Notebook aufzuzeigen. Diese beiden Anwendungsfälle umfassen zum einen eine Simulation mit Analyse und zum anderen eine Übungsaufgabe, die zum Erlernen der GPU-Programmierung genutzt wird.

Der Beispielfall, welcher die Simulation und Analyse behandelt, nutzt den Vergleich zu einer statischen Implementierung, um die Unterschiede und möglichen Vorteile aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wird die statische Simulation und Analyse in einzelne Stationen zerlegt und analysiert. Anschließend wird erklärt, wie diese Stationen in der interaktiven Simulation umgesetzt werden und welche Unterschiede sich im Bezug auf Ausführungszeiten und genutzten (Entwicklungs-)Anwendung ergeben.

Die Übungsaufgabe basiert auf einer Aufgabe der Vorlesung "Hochparallele Programmierung von GPUs" der TU Dresden. In Zusammenarbeit mit dem Dozenten werden zunächst Punkte definiert, die bei der Erstellung einer Übung problematisch sind. Anschließend erfolgt die Umsetzung der Übung mit Cling-CUDA in einen Jupyter Notebook. Das Ergebnis wird abschließend auf die Erfüllung der Punkte hin analysiert.

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. In Kapitel 2 werden verschiedene Technologien vorgestellt, die eine Alternative zum geplanten Cling-CUDA darstellen. Diese werden basierend auf vorher aufgestellte Anforderungen darauf untersucht, wie gut sie sich für die interaktive GPU-Programmierung eignen und werden folglich mit dem Cling-CUDA verglichen. Das dritte Kapitel stellt den Softwarestack vor, der nötig ist, um interaktiv NVIDIA-GPUs mittels C++ und Runtime-API im Webbrowser programmieren zu können. Dabei werden die Funktionsweise und Implementierungsdetails der einzelnen Softwarekomponente bzw. -projekte genauer erläutert. Kapitel 4 geht auf den Programmcode ein, welcher während der Arbeit entstanden und in den Cling und den Xeus-Cling eingeflossen ist. Das fünfte Kapitel stellt die Anwendungsfälle Simulation und Analyse sowie die Übungsaufgabe vor. Dieses Kapitel demonstriert, wie Cling-CUDA und Jupyter Notebook beispielhaft eingesetzt werden können. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einen Ausblick in Kapitel 6 und 7.

2 Forschungsstand

Ziel dieser Arbeit ist es neue Workflows zu entwickeln, die dynamischere und schnellere Lösungen von wissenschaftlichen Problemen auf NVIDIA-GPU-Systemen erlauben. Um dies zu erreichen, sind neue Softwarelösungen nötig, um die bestehende Hardware besser nutzen zu können. Cling-CUDA ist eine Möglichkeit, um neue, dynamische und performante Workflows zu entwickeln. Jedoch gibt es noch weitere Ansätze, die ähnliche Funktionen, wie Cling-CUDA bieten. Diese Technologien sollen in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden. Zudem soll bestimmt werden, wie gut sie sich für die neuen Workflows eignen.

Bereits in Kapitel 1 wurden die Vorzüge der interaktiven Programmierung auf GPUs genannt. Basierend auf diesen Aussagen wurden 6 Anforderungspunkte entwickelt, um zu bewerten, welche Technologie sich am besten für iterative GPU Workflows eignen.

- (I) **Dynamischer Host-Code:** Durch diese Anforderung ist es möglich neuen Code zum laufenden Programm hinzuzufügen, welcher auf der CPU ausgeführt wird. Dadurch wird eine Unterbrechung bzw. Neustart der Anwendung überflüssig. Folglich wird zum einen die Entwicklung des Programms beschleunigt, da Unterbrechungen für die Übersetzung, z. B. durch Kompilieren und Linken des Programmes minimiert werden. Zum anderen werden Startzeiten eingespart, da das Programm nicht neu gestartet werden muss. Im Umfang großer Simulation im HPC-Bereich können das bis zu mehrere Minuten pro Start- und Speichervorgang sein [HWS⁺17].
- (II) **Dynamischer Device-Code:** Um einen völlig dynamischen Programmablauf im GPU-Umfeld zu ermöglichen, muss ebenfalls der Device-Code dynamisch zur Laufzeit erweiterbar sein, da hier sonst die gleichen Nachteile auftreten, wie in Punkt (I).
- (III) **Featurevollständigkeit:** Die genutzte Technologie sollte in der Lage sein, alle möglichen Features der CUDA-Plattform nutzen zu können, um den Nutzer in seiner Entwicklung nicht einzuschränken und möglichst performanten Code zu erlauben.
- (IV) **Single-Source-Code:** Das Single-Source-Design erlaubt, dass der Device-Code in der gleichen Datei, wie der Host-Code geschrieben werden kann. Zudem bildet die Programmiersprache des Device-Codes mindestens ein Subset der Sprache des Host-Codes. Dieses Verfahren hat mehrere Vorteile. Es erlaubt eine einfache Integration des Device-Source-Codes in den Host-Source-Code. Außerdem wird dadurch die Integration des Device-Codes in die Shared Library möglich, welche den Host-Code beinhaltet. Somit wird ein zusätzliches Verwalten des Device-Codes überflüssig und der Programmcode kann in einer kompakten Bibliothek ausgeliefert werden. Wenn das Single-Source-Code-Verfahren nicht eingesetzt wird, wird meist der Device-(Source)-Code als String aus einer externen Datei zur Laufzeit in den Host-Code geladen. Dieses Verfahren muss jedoch mit extra Aufwand durch den Entwickler implementiert und abgesichert werden. Alternative kann der Device-(Source)-Code direkt als String im Host abgelegt werden. Dadurch wird jedoch eine syntaktische und semantische Analyse für die Fehlersuche deutlich erschwert. Zudem besitzt das Single-Source-Design Vorteile bei der Optimierung, da Informationen aus dem Host-Source-Code für die Optimierung des Device-Codes genutzt werden können.

- (V) **Wiederverwendbarkeit:** Die Wiederverwendbarkeit von bestehenden Programmcode ist äußerst wichtig, da viele Projekte in der Wissenschaft über viele Jahre entwickelt wurden sind und eine Neuimplementierung praktisch ausgeschlossen ist. Auch aus historischen Gründen wurden viele Bibliotheken und Frameworks in systemnahen C und C++¹ entwickelt. Diese müssen auch in der neuen Softwareumgebung nutzbar sein. Dabei sollte es möglichst keine Funktionseinschränkungen geben. Zudem sollte der Aufwand minimal sein, um die Bibliotheken mit der neuen Technologie nutzen zu können.
- (VI) **Performance:** Performanter Code ist äußerst wichtig im HPC-Umfeld. Probleme können extrem groß skalieren. Dadurch kann die Ausführung einer HPC-Anwendung, welche das Problem löst, bis zu mehrere Wochen dauern. Hier können schon kleine Optimierungen Stunden an Rechenzeit einsparen. Deshalb sollten die ausgeführten Anwendungen gut optimiert sein. Meist wird ein Problem mit einer statisch übersetzten C++-Implementierung am schnellsten gelöst, weshalb sie als Maßstab für die hiesige Performancebewertung gilt. Die Ausführungszeit des ausgeführten Codes sollte nach Möglichkeit nur im geringen Maße negativ von der statisch übersetzten C++-Variante abweichen.

2.1 CUDA-APIs

Die CUDA-APIs bilden die Grundlage aller hier genannten Technologien, um NVIDIA-GPUs nutzen zu können. Deshalb wird zunächst erwähnt, welche Eigenschaften die APIs besitzen. An dieser Stelle wird ein kurzer Abriss zu den CUDA-APIs gegeben. Eine ausführliche Beschreibung findet in Kapitel 3.2.1 statt. Es gibt zwei APIs, die CUDA-Driver-API und die CUDA-Runtime-API.

Die CUDA-Driver-API ist primär zur Integration von CUDA-Funktionen in Bibliotheken, Frameworks und anderen Technologien, wie z. B. Programmiersprachen gedacht. Die Besonderheit der Driver-API ist, dass sie dem ANSI-C- und C++-Standard entspricht. Zudem wird der Device-Code in einer extra Datei oder als String im Host-Source-Code definiert. Durch diese Designentscheidungen ist es möglich, den Host-Code mit unmodifizierten C- und C++-Compilern zu übersetzen. Der Device-Code wird zur Laufzeit mithilfe von CUDA-Bibliotheksfunktionen übersetzt. Dadurch ist es möglich zur Laufzeit neuen Device-Code hinzuzufügen [KH16, 2.2 CUDA C program structure] [NVI11, 1.3.2 CUDA Driver API].

Die CUDA-Runtime-API adressiert dagegen primär Anwendungsentwickler. Ihre Besonderheit ist das Single-Source-Design. Zudem besitzt sie einige syntaktische und semantische Besonderheiten, die die Entwicklung von CUDA-Device-Funktionen erleichtern. Um diese beiden Eigenschaften zu realisieren, ist jedoch ein spezieller Compiler nötig, der sowohl mit dem gemischten Host- und Device-Source-Code umgehen kann, als auch mit der speziellen Syntax. Da sowohl Host-, als auch Device-Source-Code durch einen Compiler übersetzt werden, ist eine dynamische Erweiterung des Host- und Device-Codes zur Laufzeit eines statischen Programms nicht ohne weiteres möglich [NVI18a, 3.1.1 Compilation Workflow].

2.2 Technologien

Dieser Abschnitt dient der Vorstellung der einzelnen Technologien, die die Programmierung von GPUs mittels der CUDA-Plattform erlauben. Alle hier vorgestellten Technologien nutzen existierende Programmiersprachen. Durch die Erweiterung der Sprache direkt oder durch Frameworks wird versucht,

¹Unter anderen erlaubt C++ die zero-overhead Abstraktion von Programmcode, wodurch die Portierung eines Algorithmus auf verschiedene Architekturen erleichtert wird. Diese Eigenschaft ist besonders interessant für das wissenschaftliche Rechnen auf HPC-Systemen [ZWW⁺16].

die gestellten Anforderungen bestmöglich zu erfüllen. Dabei kann zwischen zwei grundlegenden Herangehensweisen unterschieden werden. Die erste Möglichkeit ist es eine statische Programmiersprache zu erweitern, sodass sie das dynamische Erzeugen von Maschinencode zur Laufzeit erlaubt. Bei der Implementierung wird jedoch darauf geachtet, dass die große Stärke von statisch übersetzten Programmiersprachen, die Performance, möglichst nicht negativ beeinflusst wird. Für diesen Lösungsansatz werden in dieser Arbeit ausschließlich Technologien betrachtet, die auf C++ basieren. Der Grund dafür ist die Wiederverwendbarkeit. Die zweite Möglichkeit ist es, eine dynamische Sprache zu wählen und diese mit CUDA zu erweitern. Einige Technologien implementieren zudem Mechanismen, um die Performance der Anwendung zu verbessern. Vorrangig werden Lösungen basierend auf Python präsentiert. Der Grund dafür ist, dass Python eine starke Verbreitung im wissenschaftlichen Bereich besitzt, weshalb viele Technologien entwickelt werden, die die Forschung auf HPC-System erlauben bzw. erleichtern. Zudem erlaubt Python eine gute Interoperabilität zu C und C++.

PyCUDA wird hier repräsentativ für verschiedene Implementierungen von dynamischen Sprachen mit CUDA erklärt, wie z. B. ClojurCUDA oder jCuda. Realisiert wird die CUDA-Funktionalität über die Driver-API. Zu diesem Zweck werden Bibliotheken mit Wrapper-Funktionen geschrieben, die den Zugriff auf die C-API über ein natives Sprachinterface erlauben. Die Kernel selber werden entweder in einer separaten .cu-Datei definiert oder als String im Host-Code. Die Beschreibung des Kernels erfolgt in CUDA-C++. Vorteilhaft an dieser Art von Technologie ist, dass man sie einfach implementieren kann und sie nahe an der C-Referenz-Implementierung bleibt, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Inkompatibilität minimiert wird. Zudem kann die dynamische Ausführung des Host-Codes mit der dynamischen Device-Code-Verwaltung des Device-API kombiniert werden. Im Gegenzug gibt es einige Nachteile. Der größte Nachteil ist, dass der Device-Code in einer anderen Sprache implementiert werden muss. Dazu kommen alle Nachteile des fehlenden Single-Source-Designs. Die Wiederverwendbarkeit und die Performance richten sich nach der verwendeten Sprache. Allgemein ist eine vollständige Wiederverwendbarkeit nicht garantiert, da sich oft bestimmte Sprachfeatures von C++ nicht in anderen Sprachen abbilden lassen. Zudem sind automatisierte Verfahren zur Generierung von C++-Bindings schwer zu implementieren, weshalb oft zusätzlich manuell Bindings entwickelt werden müssen. Die Performance kann sehr divergieren. In Falle von Python existiert die Entscheidung, ob der Code interpretiert werden soll oder statisch kompiliert. Im Interpretermodus ist es möglich, dynamisch den Code zu verändern. Dafür ist die Performance gegenüber einer klassischen C++-Anwendung um Größenordnungen schlechter. Durch das statische Kompilieren wird die Performance signifikant verbessert, jedoch auf Kosten der Flexibilität. Ein hybrides Modell ist ebenfalls möglich. Jedoch verlangt es eine genaue Planung und kann nicht die Nachteile des Interpretermodus und des statischen Kompilierens vollständig vermeiden [Klo18a] [Klo18b] [LD16] [cyt18] [jCU18] [Dju18].

Numba unterscheidet sich besonders in zwei Punkten von PyCUDA. Zum einen nutzt es ein Single-Source-Design und zum anderen verwendet es einen JIT-Compiler, um Codeabschnitte zu beschleunigen. Durch das Single-Source-Design ist es möglich, dass die Kernel in Python implementiert werden. Die Semantik entspricht weitestgehend dem Vorbild der CUDA-C++-API. Kleinere Features, wie die Nutzung von numpy Arrays, wurden jedoch zusätzlich implementiert, um die Programmierung zu erleichtern. Nachteilig an den Single-Source-Verfahren ist in diesem Fall, dass für CUDA-Funktionalität ein entsprechendes Python-Äquivalent entwickelt werden muss. Durch diesen Umstand unterstützt Numba aktuell nicht alle CUDA-Features. Der JIT-Compiler ist mit dem LLVM-Framework implementiert worden und unterstützt verschiedene Backends, wie x86 und CUDA. Verwendet wird der JIT-Compiler, indem eine Funktion mit einen speziellen Python-Decorator deklariert wird. Dadurch wird der JIT-Compiler angewiesen, diese Funktion in optimierten Maschinencode für die jeweilige Zielarchitektur zu übersetzen. Somit ist der Programmierer in der Lage, Funktionen gezielt für die CPU zu optimieren oder auf einer GPU auszuführen. Nachteilig an diesen Verfahren ist, dass die Optimierungen auf lokale Funktionen beschränkt sind. Der größte Nachteil von Numba in Bezug auf die Anforderungen ist die Wiederverwendbarkeit von C++-Code und CUDA-C++-Code. Für C++-Code gelten die gleichen Pro-

bleme, wie für PyCUDA. Für CUDA-C++-Code, besonders der Kernel-Code, existiert zusätzlich das Problem, dass zwei verschiedene Sprachen verwendet werden. Dadurch ist die Wiederverwendung von Kernel nur im eingeschränkten Maß möglich [num18] [Sei18].

Programming Accelerators with C++ (PACXX) ist ein C++-Framework, dessen Ziel es ist NVIDIA-GPUs ausschließlich mit der Nutzung von C++-14-Sprachkonstrukten programmieren zu können. Infolge des C++-14-Ansatzes nutzt PACXX einen Single-Source-Ansatz. Kernel werden als normale C++-Funktion oder Lambdas implementiert. Die Kernel selber werden mit gewöhnlichen CUDA-C++ implementiert und Bibliothek-Funktionen durch Wrapper-Funktionen bereitgestellt. Momentan sind in PACXX noch nicht alle CUDA-Features implementiert [pac]. PACXX ist dafür ausgelegt als statische Anwendung kompiliert zu werden, weshalb eine dynamische Ausführung des Host-Codes nicht möglich ist. Für den Device-Code wird ein auf LLVM basierender JIT-Compiler verwendet. Dieser ist dafür gedacht, die Kernel unter Zuhilfenahme von Laufzeitvariablen zu optimieren. Eine dynamische Erweiterung ist theoretisch möglich, wird jedoch durch den Sachverhalt verhindert, dass der Code single-source ist und die Kernel zur Compilezeit vorhanden sein müssen. Dadurch, dass PACXX in C++ geschrieben ist und statisch kompiliert wird, sind Wiederverwendbarkeit und Performance optimal. Theoretisch ist es möglich PACXX in Cling auszuführen, wodurch dynamischer Host- und Device-Code möglich wäre. Jedoch wäre die verfügbare CUDA-Funktionalität weiterhin auf die Unterstützung von PACXX beschränkt [HHG15].

Cling-CUDA ist eine Erweiterung des Cling um CUDA-Funktionalität, welche im Umfang dieser Arbeit entstanden ist. Auf den Cling wird detailliert in Kapitel 3.4 eingegangen. An dieser Stelle wird nur oberflächlich auf Cling-CUDA eingegangen, um einen Vergleich zu den anderen Technologien bieten zu können. Der unmodifizierte Cling ist ein Tool welches sich wie ein Interpreter bedient, jedoch intern einen JIT-Compiler auf Clang/LLVM-Basis verwendet, um C++-Code zu übersetzen. Durch diesen Aufbau ist es möglich, dass Cling den eingegeben C++-Code bis zum gleichen Grad optimieren kann, wie der Clang/LLVM-Compiler. Der Grad der Optimierung ist unter anderen von der Eingabeart abhängig. Der Grund dafür ist, dass Cling blockweise optimiert. Das bedeutet, dass eine Optimierung in einem Block nicht auf Informationen von einem anderen Block zugreifen kann. Der Inhalt eines Blocks entspricht einer abgeschlossenen Eingabe. Dies können eine bzw. mehrere Zeilen sein, die direkt eingegeben werden oder der Source-Code einer kompletten Datei, inklusive der abhängigen Dateien². Letzteres wird durch ein Spezialkommando des Cling ermöglicht, welches das Einlesen externer Dateien erlaubt. Dieses Kommando kann jedoch nicht nur dazu genutzt werden, um zur Laufzeit existierenden C++-Code in Form von Header- und Source-Code-Dateien zu laden, sondern es können auch Shared Libraries eingebunden werden. Prinzipiell benötigt der Code keine Anpassungen, um in Cling genutzt werden zu können. Durch die Implementierung der CUDA-Funktionalität ist es möglich, die CUDA-Runtime-API mit ihrem Single-Source-Design zu nutzen. Zu diesem Zweck wurde ein Device-Code-JIT-Compiler implementiert. Zudem ist der Cling in der Lage die CUDA-Driver-API zu nutzen. Jedoch muss sich hier der Anwender darum kümmern, dass der Device-Code dynamisch übersetzt wird. Das ist z. B. durch die Driver-API selber möglich.

2.3 Auswertung

Keine der hier vorgestellten Technologien, außer Cling-CUDA erfüllt alle Anforderungen. Sowohl PyCUDA, Numba als auch PACXX können nicht vollständig die Nachteile ihrer sprachlichen Herkunft eliminieren. PyCUDA und Numba haben hauptsächlich Probleme mit der Wiederverwendbarkeit. Zudem ist die Generierung von performanten Code mit einigen Einschränkungen verbunden. PACXX dagegen ist trotz seines Device-JIT-Compiler nicht für die dynamische Ausführung von C++ geeignet. Einzig Cling-CUDA erfüllt alle Anforderungen mit seinem elementaren Ansatz. Er ist in der Lage sowohl dynamisch Host- als auch Device-Code zu erzeugen und auszuführen. Zudem unterstützt er das Single-

²Eine Abhängigkeit wie z.B. durch das `#include <datei.h>` Kommando erzeugt.

Source-Design durch die CUDA-Runtime-API. Durch seinen Ansatz CUDA-C++-Code direkt auszuführen und keine Programmkonstrukte, wie z.B Frameworks nutzen zu müssen, wird eine maximale Kompatibilität zu bestehenden (CUDA)-C++-Projekten erreicht. Durch die Nutzung der Clang/LLVM-Bibliothek als JIT-Compiler ist es zudem möglich, performanten Code zur Laufzeit zu erzeugen.

Tabelle 2.1: Übersicht der erfüllten Anforderungen der untersuchten Technologien.

Anforderung	I	II	III	IV	V	VI
CUDA Driver API	✗	✓	✓	✗	-	✓
CUDA Runtime API	✗	✗	✓	✓	-	✓
PyCUDA	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Numba	✓	✓	✗	✓	✗	✓
PACXX	✗	✗*	✗	✓	✓	✓
Cling-CUDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* JIT-Compiler vorhanden, wird jedoch nur zur Optimierung genutzt

(I) Dynamischer Host-Code

(II) Dynamischer Device-Code

(III) Featurevollständigkeit

(IV) Single-Source-Code

(V) Wiederverwendbarkeit

(VI) Performance

3 Theorie

Um den Nutzer eine interaktive und zugleich einfache Verwendung von C++-CUDA-Programmen zu ermöglichen, ist ein komplexer Softwarestack nötig. Dieses Kapitel handelt vom Aufbau des Softwarestacks und beschreibt die Funktionalität der einzelnen, bereits existierenden Software-Ebenen. In Kapitel 4 wird erklärt, welche Erweiterungen entwickelt wurden, um die einzelnen Ebenen miteinander zu verbinden. Die Abbildung 3.1 zeigt die Software-Komponenten, die nötig sind, um eine interaktive C++-CUDA-Anwendung mit ansprechenden, grafischen Interface zu ermöglichen.

Das Kernstück dieses Stacks bildet der Cling-C++-Interpreter. Dieser basiert auf dem Clang/LLVM-Compiler-Framework. Das Clang/LLVM-Framework bietet bereits viele Funktionen, die nötig sind, um C++ zu interpretieren bzw. per JIT zu kompilieren und auszuführen. Die primäre Funktion von Cling ist es, den Anwender eine benutzerfreundliche Nutzung dieser Funktionen in Form einer Kommandozeileingabe zu ermöglichen [VCNR12, 3. Cling overview, 4. Cling in a nutshell]. Um Programme auf einer NVIDIA-GPU ausführen zu können, wird die CUDA-Plattform benötigt. Jedes gewöhnliche C++-Programm, was die Ressourcen einer GPU nutzen will, muss sich vor der Nutzung per Bibliotheksbefehl bei der CUDA-Laufzeitumgebung registrieren. Das gilt ebenfalls für den Cling-Interpreter, wenn dieser Code auf der GPU ausführen will. Für die CUDA-Plattform ist der Cling-Interpreter eine gewöhnliche CUDA-Anwendung. Der Grund dafür ist, dass Cling sowohl Interpreter bzw. JIT-Compiler als auch ausführender Prozess ist. Eine genauere Beschreibung des Sachverhalts erfolgt in Abschnitt 3.4 [KH16, 2.2 CUDA C Program Structure]. Bereits diese drei Software-Komponenten würden ausreichen, um den Anwender eine interaktive CUDA-C++-Erfahrung zu bieten. Jedoch besitzt die Eingabemethode über die Konsoleneingabe einige Limitierung, die einen produktiven Entwicklungseinsatz erschweren. Um diese Nachteile zu eliminieren, wird Jupyter Notebook als grafisches Frontend eingesetzt. Jupyter Notebook ist eine grafische Entwicklungsumgebung, die im Webbrowser angezeigt wird und eine Client-Server-Architektur bietet. Der Vorteile dieser Architektur ist, dass das eigentliche Backend fertig konfiguriert auf einer dedizierten Maschine ausgeführt wird. Dadurch ist es möglich, dass sich mehrere Anwender ohne Konfigurationsaufwand per Webfrontend anmelden und parallel oder gemeinsam Anwendungen entwickeln können. Zudem ist Jupyter Notebook in der Lage, viele Funktionen moderner Browser Applikationen zu nutzen, wie beispielsweise dynamische Einbettungen von Grafiken und anderen multimedialen Elementen, die durch die Anwendung erzeugt wurden. Die technischen Details sowie

Abbildung 3.1: Softwarestack des Cling-C++-CUDA-Interpreters inklusive Jupyter Notebook.

```

1  define i32 @add(i32 %a, i32 %b) {
2      entry:
3          %tmp1 = add i32 %a, %b
4          ret i32 %tmp1
5  }

```

Codebeispiel 3.1: LLVM IR Code einer Additionsfunktion

```

1  long add(long a, long b) {
2      return a+b;
3  }

```

Codebeispiel 3.2: Additionsfunktion in C

ein detaillierter Vergleich zwischen klassischer Integrated Development Environment (IDE) und Jupyter Notebook erfolgt in Kapitel 3.5 [Jup18c].

3.1 Clang/LLVM

Der Clang/LLVM Compiler folgt dem klassischen Aufbau eines Drei-Phasen-Compilers. Wie in Abbildung 3.2 zu sehen ist, besteht der Drei-Phasen-Compiler aus einem Frontend, einem Optimizer und einem Backend. Die Besonderheit dieses Konzeptes ist, dass Frontend, Optimizer und Backend mit einer einheitlichen Schnittstelle verbunden sind, die die freie Kombination von verschiedenen Frontends mit verschiedenen Backends über einen Optimizer erlaubt. Der Optimizer wiederum kann mit verschiedenen Optimierungsalgorithmen für den Programmcode versehen werden. Aufgabe des Frontends ist die Übersetzung einer Programmiersprache in eine Zwischenrepräsentationsform. Diese Zwischenrepräsentationsform wird vom Optimizer verändert, um bestimmte Eigenschaften des Programms zu verbessern, wie zum Beispiel die Programmausführungszeit. Der überarbeitete Code wird anschließend an das Backend übergeben, welches den Zwischenrepräsentationscode in Maschinencode für die Zielplattform übersetzt. LLVM ist ein Softwareprojekt, was einen flexiblen Optimizer sowie verschiedene Backends für verschiedene Plattformen, wie etwa x86, ARM, OpenPower, Advanced Micro Devices (AMD) GCN oder NVIDIA Parallel Thread Execution (PTX) bietet. Clang wiederum ist ein C++-Frontend, was in Kombination mit LLVM eine komplette C++-Compiler-Toolchain bietet [ALSU06, Kap. 1.2] [Lat16a, Kap. 11.1.1/11.4].

Eine wichtige Eigenschaft von LLVM sowie Clang ist, dass alle Komponenten des Softwarestacks als Bibliotheken implementiert wurden. Das erleichtert zum einen die saubere Trennung der einzelnen Funktionen des Compilerstacks und zum anderen erlaubt es die einfache Nutzung eben dieser Funktionen in anderen Projekten [Lat16b] [Nar07].

Abbildung 3.2: Aufbau eines Drei-Phasen-Compilers [Lat16a, Kap. 11.4].

Verbunden sind Frontend, Optimizer und Backend über die LLVM IR. LLVM IR ist eine Art Assembler Sprache, die ein RISC-artiges Instruction Set besitzt und um einige Sprachkonstrukte aus Hochsprachen erweitert wurde, wie etwa Datentypen. Besonderer Wert bei der Entwicklung dieser Sprache wurde auf eine möglichst hohe Plattformunabhängigkeit, Analysierbarkeit und Optimierbarkeit gelegt [LA04, 1. INTRODUCTION] [Lat16a, Kap. 11.3]. In Codebeispiel 3.1 ist eine Funktion zu sehen, die zwei 32 Bit Integer addiert. Dazu passend wird in Codebeispiel 3.2 das passende C-Äquivalent gezeigt.

Clang/LLVM bietet ein modernes Konzept, um effektiv Code zur Compilezeit zu optimieren. Besonders gut ist das an der Implementierung der Compilerpipeline in Abbildung 3.3 bzw. an den möglichen Konfigurationen zu sehen. Clang/LLVM bietet dank seines modularen Bibliothekskonzepts die Möglichkeit die Compilerpipeline aus unterschiedlichen Komponenten zusammenzustellen. In Abbildung 3.3a ist die Standardkonfiguration der Pipeline zu sehen.

Die Abbildung 3.3a stellt dar, wie aus mehreren Source-Dateien zuerst mehrere Objekt-Dateien erzeugt und anschließend diese zu einer einzigen Objekt-Datei zusammen gelinkt werden. Das Linken wird von einem Systemlinker, wie etwa *ld* übernommen. Optimierungen finden jeweils nur innerhalb einer Source-Code-Datei bzw. eines Modules statt. Optimierungen innerhalb des zusammen gelinkten Objekt-Dateien sind zwar ebenfalls möglich, jedoch deutlich komplizierter und eingeschränkter, da durch das vorherige Übersetzen von LLVM IR-Code in Maschinencode wichtige Informationen für den Optimizer verloren gehen.

Abbildung 3.3b zeigt eine besondere Konfiguration der Compiler-Pipeline. Der entscheidende Unterschied ist, dass der Source-Code nicht auf Objekt-Datei-Ebene gelinkt, sondern schon auf LLVM IR-Ebene. Dieser Mechanismus wird Link Time Optimization (LTO) genannt. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass der anschließende Optimizer einen größeren, zusammenhängenden Programmcode optimieren kann und so einige Optimierungen effektiver werden [Lat16a, Kap. 11.6] [LLV18b] [LLV18a]. Sollte der Code mithilfe eines JIT-Backends übersetzt werden, ergibt sich noch ein weiterer Vorteil. Das Verbinden von Programmcode aus verschiedene Quellen, z. B. aus Source-Code-Dateien oder direkt per Tastatureingabe kann innerhalb der Compiler Instanz geschehen und muss nicht auf externe Werkzeuge zurückgreifen, wie dem Systemlinker [LA04, 3. COMPILER ARCHITECTURE].

Der Optimizer ist ebenfalls modular angelegt und besteht intern aus sogenannten Module-Pässen. Ein Modul-Pass nimmt den LLVM IR-Code entgegen, prüft die Voraussetzungen, ob eine Transformation des LLVM IR-Codes möglich ist, transformiert ihn gegebenenfalls und gibt den (transformierten) LLVM IR-Code wieder aus. Im Optimizer können mehrere Module-Pässe in einer Pipeline hintereinander ausgeführt werden. Dabei gibt es softwareseitig keine Einschränkungen, welche Pässe wie oft und wo eingesetzt werden können. Allein der Entwickler muss entscheiden, welche Pässe wo eingesetzt werden, um sinnvolle Transformation des Source-Codes in Abhängigkeit des gewählten Backends auszuführen. Neben der Zielarchitektur sollte bei der Wahl der Pässe auch beachtet werden, ob der Code statisch oder per JIT übersetzt wird. Prinzipiell ist es möglich den Code für das JIT-Backend genau so stark zu optimieren, wie für das statische Backend¹. Allerdings kann es von Vorteil seine, einige zeitaufwendige Optimierungen nicht auszuführen, da die Zeit zum Optimieren größer sein kann, als der Zeitgewinn bei der Ausführungszeit. Dies ist besonders interessant bei interaktiven Anwendungen, in welchen meist ein JIT eingesetzt wird.

Bis zum Ende des Optimizers ist die Compilerpipeline für ein statisches und ein JIT-Backend identisch. Daraus ergeben sich die beiden Vorteile, dass beide Backends gleich performanten Code erzeugen können und beide von den gleichen Verbesserungen von Frontend und Optimizer profitieren [LA04, 3. COMPILER ARCHITECTURE] [Lat16a, Kap. 11.4.2]. Intern verwenden zudem statisches und JIT-Backend ebenfalls viele Komponenten wieder. So werden z. B. für die Maschinencodegenerierung meist die gleichen Funktionen genutzt [Lat16a, Kap. 11.5]. Größter Unterschied zwischen den beiden Backends ist, dass das statische Backend den Maschinencode in ein Objekt-Datei-Format einbettet und in eine Datei ausschreibt, während das JIT-Backend den Maschinencode im Speicher hält und einen

¹LTO wird über ein Plugin für den Systemlinker, z. B. *ld* realisiert. Bei der Nutzung eines JIT-Backends muss deshalb die Anwendung des LTO-Mechanismus extra implementiert werden und kann nicht vom statischen Backend übernommen werden. Clang z. B. unterstützt LTO aktuell nicht, da es nicht extra implementiert wurde.

Abbildung 3.3: Zwei mögliche Konfigurationen der Clang/LLVM-Compilerpipeline

Funktionspointer auf diesen zurück gibt [Ben17].

3.2 CUDA

CUDA ist eine Software, welche Tools und eine Laufzeitumgebung enthält, um Programme für NVIDIA GPUs zu entwickeln und auszuführen. Um zu verstehen, aus welchen Software-Komponenten das CUDA-Paket besteht und wie sie funktionieren, wird zunächst erklärt, wie GPU-Programmierung im Allgemeinen funktioniert [NVI07].

Die Besonderheit der GPU ist, dass sie kein eigenes Betriebssystem hat und damit auch nicht in der Lage ist, eigenständig Programme auszuführen. Deshalb kann eine GPU immer nur in Kombination mit einer CPU betrieben werden. Daraus ergibt sich die Besonderheit, dass ein Programm bzw. deren Teile auf zwei verschiedene Prozessoren mit verschiedenen Instruktionssätzen ausgeführt werden. Diese Besonderheit muss sowohl bei der Programmierung als auch bei der Übersetzung beachtet werden [NVI18a, 2.4. Heterogeneous Programming].

Um Programme für die CUDA-Plattform und damit für NVIDIA-GPUs zu entwickeln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von C/C++ in Kombination mit einer CUDA-API. Insgesamt gibt es zwei C/C++-CUDA-APIs, die CUDA-Runtime-API und die CUDA-Driver-API, um die CUDA-Plattform zu nutzen. Die Unterschiede beider APIs werden in Kapitel 3.2.1 erklärt. Gemeinsam haben beide APIs, dass sie Bibliotheksfunktionen zur GPU-Ansteuerung, sowie Sprachkonstrukte

bieten, um im Programmcode zu deklarieren, welcher Code auf den Host (CPU) und welcher Code auf den Device (GPU) ausgeführt werden soll [NVI18a, Chapter 3. PROGRAMMING INTERFACE].

Anhand des Codebeispiels 3.3 wird erklärt, wie die Teilung des Codes zwischen Host und Device erfolgt und wie die GPU angesteuert wird. Der Code ist mit der CUDA-Runtime-API geschrieben. Wichtig für das Verständnis des Codes ist zudem, dass NVIDIA GPUs meist dedizierte Erweiterungskarten sind, die über einen Bus, z. B. Peripheral Component Interconnect Express (PCI-E) mit dem Host kommunizieren und einen eigenen Speicher besitzen. Dadurch ist es nötig Daten zwischen Host und Device zu kopieren, da das Device keinen direkten Zugriff auf den Host-Speicher besitzt [NVI18a, 2.3. Memory Hierarchy]. Im Codebeispiel 3.3 werden Daten in den Host-Speicher geladen, auf die GPU kopiert, dort von Vektor *a* in Vektor *b* kopiert und anschließend wird Vektor *b* zurück auf den Host kopiert.

Die Funktion `vec_copy()` in Codebeispiel 3.3[Z. 1-3] ist mit dem Präfix `__global__` versehen, was den Compiler anzeigt, dass diese Funktion von der CPU gestartet werden kann und auf der GPU ausgeführt wird. In Zeile 6 bis 11 werden zunächst Daten in den Hauptspeicher der CPU kopiert und Speicher allokiert. Dieser Code unterscheidet sich nicht von gewöhnlichen C++. In Zeile 16 und 17 wird mit der CUDA-Bibliothek `cudaMalloc()` Speicher auf der GPU allokiert. Abschließend wird mit der Funktion `cudaMemcpy()` (Z. 20) die Daten von der CPU auf die GPU kopiert. In Zeile 25 wird der Kernel gestartet, welche die Daten von Vektor *a* in Vektor *b* kopiert. Diese Operation findet auf der GPU mit dem Speicher der GPU statt. Eine Besonderheit des Kernel-Aufrufs ist, dass er auf 32 Threads gestartet wird. Wie das Ausführungsmodell von CUDA funktioniert, kann hier nachgelesen werden: [NVI18a]. Abschließend werden die Daten in Zeile 28 zurück in den Host-Speicher kopiert und anschließend in eine Datei heraus geschrieben [NVI18a].

3.2.1 APIs

Wie bereits erwähnt, existieren zwei C/C++-APIs, um die CUDA-Plattform nutzen können. Beide APIs sind zueinander kompatibel und besitzen zum Teil den gleichen Funktionsumfang. Jedoch adressieren sie zwei unterschiedliche Entwicklergruppen.

Die CUDA-Runtime-API richtet sich primär an die Anwendungsentwicklung. Sie bietet eine einfachere Syntax und führt einige Funktionen implizit aus, die mit der Driver-API manuell ausgeführt werden müssen. Im Gegenzug entfallen einige Optionen zur Optimierung. Die CUDA-Driver-API dagegen richtet sich dagegen primär an Entwickler von Frameworks und Bibliotheken. Sie ist aufwendiger zu schreiben, als die Runtime-API, erlaubt aber mehr Kontrolle über die Nutzung der GPU. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden APIs ist, ist das die Runtime-API nicht C- bzw. C++-Standard konform ist, da sie eigene Sprachkonstrukte einführt. Die Driver-API ist dagegen ANSI-C konform. Folgende drei Punkte sind hauptsächlich verantwortlich dafür, dass die Runtime-API nicht mit einem Standard C/C++-Compiler übersetzt werden kann [KH16, 2.2 CUDA C program structure] [NVI11, 1.3.2 CUDA Driver API].

- **Single-Source-Design:** In Codebeispiel 3.3 ist zu sehen, dass der Device- und Host-Code hintereinander geschrieben ist. Wenn die CUDA-Runtime-API verwendet wird, darf der Device- und Host-Code in einer Datei geschrieben werden. Diese Datei wird mit der Endung `“.cu”` versehen. Wird dagegen die Driver-API verwendet, müssen Host- und Device-Code getrennt in zwei verschiedenen Datei geschrieben werden. Die Host-Code-Datei wird häufig mit der Endung `“.c` oder `“.cpp` versehen, weil sie eine reguläre C- bzw. C++-Datei ist. Die Device-Code-Datei wird dagegen mit der CUDA-typischen Endung `“.cu` versehen. Analog dazu wird der Runtime-API-Code nur mit einem Compiler und der Driver-API-Code mit zwei verschiedenen Compilern übersetzt [NVI18a, 3.1.1 Compilation Workflow].

```
1 #include "data_input.h"
2 #include "data_output.h"
3
4 __global__ void vec_copy(float * a, float * b){
5     b[threadIdx.x] = a[threadIdx.x];
6 }
7
8 int main(){
9     size_t vector_size = 32;
10    //Daten in den Arbeitsspeicher laden
11    float * host_a
12        = load_data_from_file("filename.data", vector_size);
13    //Speicher fuer das Ergebnis im Arbeitsspeicher allokatieren
14    float * host_b = new float[vector_size];
15
16    //Speicher fuer den Eingabe- und Ausgabevektor auf der GPU
17    //allokatieren
18    float * dev_a, dev_b;
19    cudaMalloc( (void**) &dev_a, sizeof(float)*vector_size);
20    cudaMalloc( (void**) &dev_b, sizeof(float)*vector_size);
21
22    //Daten auf die Grafikkarte kopieren
23    cudaMemcpy(dev_a, host_a, sizeof(float)*vector_size,
24               cudaMemcpyHostToDevice);
25
26    //Kernel auf der GPU ausfuehren
27    //wird mit einen Block und 32 Threads gestartet
28    vec_copy<<<1, vector_size>>>(dev_a, dev_b);
29
30    //Ausgabevektor zurueck in den Arbeitsspeicher kopieren
31    cudaMemcpy(host_b, dev_b, sizeof(float)*vector_size,
32               cudaMemcpyDeviceToHost);
33
34    write_data_to_file("otherFilename.data", host_b, vector_size);
35    delete[] host_a; delete[] host_b;
36    cudaFree(dev_a); cudaFree(dev_b);
37
38    return 0;
39 }
```

Codebeispiel 3.3: Beispiel für ein CUDA-Programm: Kopieren eines Vectors mit der Runtime-API.

- **Einbettung des Device-Codes:** Analog zum Single-Source-Design ist auch die Einbettung des Device-Codes. Der Device-Code wird in PTX² bzw. Maschinencode (SASS) übersetzt und zu einer Fatbinary gepackt. Das Fatbinary wiederum wird in die Executable eingebettet, die für die Host-CPU übersetzt wird. Die Einbettung erfolgt in Form eines C-Structs. Dieses beinhaltet einige Metadaten und das Fatbinary in Form eines Char-Arrays. Bei der Driver-API sind Host- und Device-Code nach der Kompilierung getrennt. Die Driver-API lädt zur Laufzeit den übersetzten Device-Code aus einer Datei, z. B. per `std::ifstream`, in den Arbeitsspeicher welcher anschließend per Funktionsaufruf an die CUDA-Runtime übergeben wird [NVI18a, 3.1.1 Compilation Workflow].
- **Syntax:** Die Driver-API verwendet komplett ANSI-C konforme Konstrukte, um Kernels zu deklarieren und die GPU anzusteuern. Zudem wird der Device-Code in einer separaten Datei von einem Device-Code Compiler übersetzt. Dadurch ist es möglich, den Host-Code mit einem normalen C/C++-Compiler, wie den GCC oder Clang zu kompilieren und mit den CUDA-Bibliotheken zu linken. Die Runtime-API bietet dagegen einige neu entwickelte Sprachkonstrukte, um die Verwendung zu vereinfachen. In Codebeispiel 3.3[Z. 25] ist zum Beispiel zu erkennen, dass der Kernelaufruf mit dem Konstrukt `<<<. . . , . . .>>>` durchgeführt wird. Innerhalb der dreifachen Kleiner- und Größer-als-Zeichen wird angegeben, mit welchem Grad an Parallelität der Kernel gestartet wird. Dieses Konstrukt entspricht jedoch nicht dem C-Standard und verlangt deshalb nach einem angepassten Compiler bzw. Compilerpipeline, wie sie der NVIDIA C Compiler (nvcc) bietet [KH16, 2.2 CUDA C program structure]. Der Aufbau des nvcc Compilers wird in Kapitel 3.2.2 genauer erläutert.

3.2.2 Softwarestack

Bisher wurde CUDA primär aus der Sicht eines Anwendungsentwicklers betrachtet. Für die Entwicklung des Cling müssen jedoch auch die Komponenten betrachtet werden, die den Anwendungsentwickler nur indirekt betreffen. Abbildung 3.4 zeigt den Softwarestack von CUDA. Der Softwarestack veranschaulicht zum einen, welche Softwarekomponenten nötig sind, um die Anwendung zu übersetzen und zum anderen, welche nötig sind, um eine CUDA-Anwendung auszuführen. Die grün eingefärbten Elemente werden durch das CUDA-Software Development Kit (SDK) geliefert. Die blau eingefärbten Elemente werden durch das Betriebssystem oder anderweitig bereitgestellt. Der Softwarestack, der in Abbildung 3.4 dargestellt wird, bezieht sich auf die Verwendung der Runtime-API.

Deutlich zu erkennen ist, dass ein Großteil der CUDA-spezifischen Software parallel zum normalen Stack eines C-Programms abläuft. Der erste Schritt im CUDA-Stack ist die Trennung des Host- und Device-Codes durch den nvcc mithilfe eines Splitters. Im gleichen Schritt wird zudem der CUDA-spezifische Syntax durch reguläre C-Ausdrücke ersetzt. Dadurch kann der Host-Code den normalen C-Compilerstack nutzen. Auf der CUDA-Seite sind zwei Compiler für den Device-Code nötig. Zuerst wird der Source-Code des Kernels in PTX übersetzt. PTX ist eine Art Assembler-Code für NVIDIA-GPUs und kann nicht direkt ausgeführt werden. Erst der Maschinencode, in welchen der PTX-Code übersetzt wird, ist ausführbar. Dieser Übersetzungsschritt kann sowohl zur Compilezeit als auch zur Laufzeit geschehen. Wenn die Übersetzung zur Compilezeit durchgeführt wird, reduziert sich die Startzeit der Anwendung. Allerdings muss im Gegenzug zur Compilezeit festgelegt werden, welche GPUs eingesetzt werden. Zur Laufzeit wird der Code durch einen JIT-Compiler übersetzt. Der JIT-Compiler wird durch den CUDA-Treiber bereitgestellt. Es ist außerdem möglich, beide Konzepte zu kombinieren. Es kann zur Compile-Zeit für bestimmte Architekturen der Maschinencode erzeugt werden. Ist diese Architektur zur Laufzeit nicht verfügbar, wird aus dem PTX-Code der Maschinencode per JIT erzeugt [NVI18b, Chapter 4. THE CUDA COMPILATION TRAJECTORY].

²PTX ist eine Art Intermediate Representation (IR) für NVIDIA GPUs. Durch die Einbettung des PTX-Codes ist es möglich, den Code zur Laufzeit in Source and Assembly (SASS) für die genutzte GPU-Architektur zu übersetzen, sofern diese die genutzte PTX-Version unterstützt. Dadurch kann ein Programm auf verschiedenen GPU-Architekturen genutzt werden, ohne es neu kompilieren zu müssen.

Abbildung 3.4: CUDA-Softwarestack [NVI07]

Zur Laufzeit ändert sich an der generellen Ausführung des Programms zunächst nichts. Es wird ein reguläres C/C++-Programm auf dem Host-Prozessor gestartet. Sobald die erste Funktionalität der GPU genutzt werden soll, wird jedoch die CUDA-Runtime benötigt. Zu diesem Zweck werden die Bibliotheksfunktionen zur Compilezeit gelinkt. Zur Laufzeit werden diese durch den Host-Prozessor ausgeführt. Die CUDA-Runtime erfüllt mehrere Aufgaben. Zum einen kopiert sie Daten, wie Nutzerdaten und Programmcode auf die GPU und hält den Speicher für den Programmzustand persistent. Zum anderen ist sie für die Ansteuerung der GPU, z. B. die Ausführung von Kernen, zuständig [Ram10] [NVI07] [KH16, 2.2 CUDA C program structure].

3.3 Clang CUDA Compiler

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Entwicklerteam von Google das Projekt `gpucc`. Durch das Projekt `gpucc` ist Clang/LLVM in der Lage CUDA-Code, welcher mit der Runtime API geschrieben ist, zu übersetzen³. Der entwickelte Code von `gpucc` wurde in Clang und LLVM-Code übernommen, sodass er in jeder Clang/LLVM Installation seit Version 3.8 automatisch enthalten ist. Bei der Entwicklung eines Open-Source CUDA-C-Compilers basierend auf den Clang/LLVM gab es drei Hauptprobleme zu lösen, die hier erklärt werden und bei der Implementierung des CUDA-Modus in den Cling relevant sind. Das erste

³In einer vorhergehenden Arbeit hat der Autor nachgewiesen, dass der Clang/LLVM eine sinnvolle Alternative zum `nvcc` darstellt [Ehr16].

Abbildung 3.5: Vergleich der Compilerpipeline vom nvcc und Clang/LLVM im CUDA Modus

Problem ist die allgemeine Konstruktion einer Compiler-Pipeline. Das zweite und dritte Problem sind die Bereitstellung von Compilern für Host- sowie Device-Code.

3.3.1 Compilerpipeline

In Abbildung 3.5 sind die beiden Compiler-Pipelines vom nvcc und Clang/LLVM im CUDA-Modus aufgezeigt. Die Funktionsweise des nvcc wurde bereits in Kapitel 3.2.2 erklärt. Der Clang/LLVM arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip, wie der nvcc, verzichtet aber auf den Splitter. Er nutzt eine semantische Trennung im Frontend. Sowohl die Compilerinstanz für den Host- als auch die für den Device-Code lesen eine identische Source-Code-Datei ein. Beide Frontends müssen zunächst die Syntax und die Semantik des Host- und Device-Codes erfassen. Bei der Generierung des LLVM IR-Codes wird basierend auf einer semantischen Analyse entschieden, welcher Code an das jeweilige Backend übergeben wird. Die restliche Pipeline ähnelt dem nvcc. Beim Clang/LLVM wird ebenfalls erst der Device-Code übersetzt, und anschließend als Input den Host-Code-Compiler übergeben. Abschließend wird der Host-Code übersetzt. Vorteil dieses Verfahren ist, dass kein Splitter nötig ist. Die Konstruktion eines Splitters ist aufgrund der sprachlichen Eigenschaften von C++ aufwendig und fehleranfällig. Außerdem gibt es einen weiteren Nachteil. Durch die Trennung von Host- und Device-Code können für den jeweiligen Compiler Informationen für die Optimierung verloren gehen [WBB⁺16a, 2.1 Separate Compilation v.s. Dual-Mode Compilation] [WBB⁺16b].

3.3.2 Host-Compiler

Das Frontend basiert auf dem Clang und nutzt große Teile der Clang/LLVM-C/C++-Compilerpipeline. Für den CUDA-Modus mussten drei große Herausforderungen gelöst werden. Die Erste ist die Einbettung des kompilierten Device-Codes. Dies wird gelöst, indem der Code bereits in kompilierter Form vorliegt und vom Frontend aus einer Datei eingelesen wird. Der Code wird innerhalb des Host-Codes als Char-Array in ein Wrapper-Struct mit Metainformationen eingebettet [WBB⁺16a, 2.1 Separate Compilation v.s. Dual-Mode Compilation]. Die zweite Herausforderung ist das Erkennen der speziellen Syntax von CUDA, wie etwa der Start eines Kernels mit der Syntax `kernel<<<M, N>>>() ;`. Die dritte Herausforderung ist die Generierung von CUDA-Bibliotheksaufrufen basierend auf der Semantik des Programms. So muss das Frontend z. B. automatisch einen Funktionsaufruf generieren, welcher einen globalen Kernel registriert, wenn der Funktionsaufruf des Kernels erkannt wurde. [WBB⁺16a, 2.4 Host Code Generator]

3.3.3 Device-Compiler

Für den Device-Compiler konnte viel Code wiederverwendet werden. Zum einen nutzt NVIDIA selbst die LLVM-Infrastruktur, um den PTX-Code zu erzeugen. Infolgedessen hat NVIDIA das PTX-Backend als Open-Source-Code freigegeben [WBB⁺16a, 1. Introduction]. Viele Optimierungen, die für den PTX-Code genutzt werden, existierten bereits. Entweder können allgemeingültige Optimierungen verwendet werden oder Optimierungen, die für ähnliche Architekturen entwickelt wurden sind. Beispielsweise existieren Optimierungen für die AMD-GPU-Architektur. Deshalb hat sich die Entwicklung beim Device-Code-Compiler auch auf das Frontend konzentriert. Hauptsächlich wurde die semantische Analyse entwickelt, um zu erkennen, welcher Code für die Device-Seite relevant ist [WBB⁺16a].

3.4 Cling

Der Cling Interpreter ist ein Tool, was die interaktive Ausführung von C++-Code mithilfe des REPL-Prinzips erlaubt. Der Name Cling Interpreter beschreibt jedoch nur, wie er sich aus Nutzersicht bedienen lässt. Intern arbeitet er nach dem JIT-Prinzip [VCNR12, 2. Backgrounds and related Works]. Gegenüber dem Interpretieren hat das JIT-Verfahren einen Performancevorteil. Ermöglicht wird das unter anderem dadurch, dass der JIT-Compiler den Code optimieren kann, bevor er ausgeführt wird. Dadurch ist es möglich, die Performance von statisch kompilierten Programmen zu erreichen oder gar zu übertreffen, da Laufzeitinformationen in die Optimierungen einfließen können [Kha] [Ben17]. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird zuerst darauf eingegangen, wie sich der Cling Interpreter verwenden lässt und welche Anpassungen nötig waren, um eine nutzerfreundliche Verwendung von C++ als Interpretersprache zu gewährleisten. Anschließend wird auf Details der Implementierung eingegangen.

3.4.1 Nutzungskonzept

Cling ist eine Konsolenanwendung ähnlich dem Python Interpreter. Abbildung 3.6 zeigt ein Screenshot des Clings mit einigen Eingaben. Der klassische Aufbau eines C++ Programms mit main-Funktion und Funktionen, die von der main-Funktion aufgerufen werden, eignet sich nur äußerst schlecht für ein dynamisch erweiterbares Programm. Deshalb bietet Cling eine Laufzeitumgebung, den Interpreterprozess⁴, die durch Codemanipulation und einige sprachliche Kniffe eine dynamische Programmablaufumgebung bietet. Elementares Konzept ist, dass keine main-Funktion definiert werden muss. Stattdessen werden alle Befehle, die direkt eingegeben werden, im C++-Globalspace ausgeführt. Jedoch gibt es bei dieser Funktionsweise einige sprachliche Probleme. C++ erlaubt nicht die Ausführung jedes Sprachkonstrukts

⁴Man kann sich diese Umgebung wie einen leeren Prozess vorstellen, der vom Cling gestartet und verwaltet wird. Den Zustand des Prozesses kann wiederum der Nutzer durch Hinzufügen von neuem Code verändern. Tatsächlich ist der Interpreterprozess aber kein neuer Prozess, sondern wird nur vom Cling simuliert und existiert im gleichen Speicherbereich wie Cling.


```
simeon@simeon-ELM1-1804: ~  
simeon@simeon-ELM1-1804:~$ cling  
***** CLING *****  
* Type C++ code and press enter to run it *  
*           Type .q to exit           *  
*****  
[cling]$ int getValue(){  
[cling]$ ?   return 42;  
[cling]$ ?   }  
[cling]$ int i = getValue();  
[cling]$ i  
(int) 42  
[cling]$ #include <cmath>  
[cling]$ pow(2,10)  
(double) 1024.0000  
[cling]$
```

Abbildung 3.6: Nutzeroberfläche des Cling

im Globalspace. Zum Beispiel dürfen Funktionsaufrufe nur innerhalb von Funktion erfolgen. Dieses Problem wird umgangen, indem die Statements in Wrapper-Funktion verpackt werden, wie schematisch in Abbildung 3.7 zu sehen ist. Jedoch ist dieses Vorgehen nicht für alle Statements möglich. Funktionen dürfen etwa nur im Globalspace oder innerhalb von Klassen und Structs definiert werden. Um die Nutzung von Cling zu vereinfachen, versucht Cling selbstständig die Statements zu erkennen und zu entscheiden, ob eine Wrapper-Funktion nötig ist oder nicht. Jedoch funktioniert diese Erkennung nicht bei allen Sprachkonstrukten, da C++ äußerst viele Sprachfeatures bietet, die jeweils eine eigene Erkennung benötigen. Für diesen Fall kann der Nutzer von Hand per Cling-Kommando (`[cling] $.rawInput`) bestimmen, ob ein Statement garantiert ohne Wrapper-Funktion an die Compilerinstanz übergeben werden soll. Die automatische Erkennung ist dagegen darauf ausgelegt, im Zweifelsfall eine Wrapper-Funktion zu verwenden. Eine Besonderheit bilden außerdem Variablendeklarationen. Diese müssen global definiert werden, dass sie sonst nicht von verschiedenen Statements übergreifend nutzbar sind. Das Problem wird in Abbildung 3.7 ersichtlich. Wenn beide Eingabezeilen in jeweils einen Wrapper gepackt werden, kann das `printf` in `wrapper2` nicht auf die Variable `i` zugreifen, da sie nur lokal in `wrapper1` definiert ist. Erst wenn `i` global definiert ist, kann ein Zugriff durch andere Wrapper-Funktionen erfolgen [VCNR12, Kap. 2., 4.2.2].

Neben dem Konzept des Globalspace gibt es noch weitere Funktionen, die eine nutzerfreundliche Verwendung von C++ als Interpretersprache erlauben. Die wichtigsten Features sind die Folgenden:

- **Fehlerbehandlung:** Ein gewöhnlicher Compiler bricht den Übersetzungsprozess ab, wenn er einen syntaktischen oder semantischen Fehler zur Compilezeit entdeckt. Dieses Verhalten ist jedoch äußerst ungünstig für einen Interpreter, da schon ein einfacher Tippfehler den Absturz der laufenden Interpreterinstanz zur Folge hätte. Cling ist in der Lage nach einer fehlerhaften Eingabe den Interpreterprozess wieder in einen gültigen Zustand zu bringen. Durch die Fehleranalyse, die die Clang Compiler Instanz durchführt, ist Cling zudem in der Lage Hinweise und Lösungsmöglichkeiten für einen Fehler zu geben [VCNR12, Kap. 4.2.1].
- **I/O-System für Daten(-strukturen):** Durch die interaktive Nutzung von C++ werden neue Anforderungen an das I/O-System gestellt. Durch die interaktive Bedienung hat der Nutzer ein gesteigertes Bedürfnis den aktuellen Programmzustand abzufragen. Dem trägt das Cling I/O-System Rechnung, welches deutlich dynamischer ist, als z. B. `std::cout`, welches einen überladenen **operator** `<<()` benötigt. Genutzt wird das Cling I/O-System, indem am Ende eines Statements das Semikolon weggelassen wird. Intern wird es von Cling wieder an das Statement angehängen. Jedoch wird ein Vermerk generiert, dass das Semikolon nicht vorhanden war. Anschließend wird

Abbildung 3.7: Semantikanalyse und Source-Code-Ersetzung einer Expression [VCNR12, Figure 4.]

das Statement ausgeführt. Abschließend wird der Wert inklusive Informationen über die Datenstruktur vom Rückgabetyt auf der Konsole ausgegeben, wie in Abbildung 3.6 unterhalb der Eingabezeilen `[cling]$ i` und `[cling]$ pow(2, 10)` ersichtlich ist [VCNR12, Kap. 4.2.2].

- dynamisch Code laden und entladen** Eine große Stärke des Clings ist, dass Code zur aktuellen Interpreterinstanz nicht nur über die Konsoleneingabe hinzugefügt werden kann. Code kann auch aus externen Dateien, wie Header-Dateien, Source-Code-Dateien, Objekt-Dateien und Shared Libraries geladen werden. Dadurch ist es möglich existierenden C++-Code wieder zu verwenden, etwa aus Bibliotheken oder Frameworks. Cling bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit den Code einzubinden, sondern erlaubt auch dem Code wieder zu entfernen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten der Entwicklung und Ausführung von Software. So ist es zum Beispiel möglich eine Funktion iterativ zu entwickeln ohne den Programmzustand nach jedem Neustart einer Anwendung wiederherzustellen zu müssen, wie es bei der klassischen, statischen Programmierung üblich ist. Man kann einfach den nötigen Programmzustand einmalig herstellen, den entwickelten Source-Code laden und ausführen. Ist man mit dem Ergebnis nicht zufrieden, wird der Code entladen, die Source-Code-Datei verändert, neu geladen und anschließend erneut ausgeführt. Dieser Zyklus kann so lange ausgeführt werden, bis das nötige Ergebnis erreicht ist [VCNR12, Kap. 4.2.4].
- Reflection:** C++ bietet in seiner aktuellen Fassung (C++ 17) keinerlei Features für Reflection zur Laufzeit. Dadurch, dass der Interpreterprozess im gleichen Speicherbereich wie Cling existiert, ist es möglich Informationen über den Zustand des Interpreterprozesses und des Clings auszugeben, wie z. B. den Typ einer Variable oder mit welcher Optimierungsstufe der Code durch den JIT-Compiler generiert wird. Zu beachten ist jedoch, dass sich die Reflection-Funktionen von Cling von den für C++ 20 Standard geplanten Reflection in ihrer Funktionsweise unterscheiden [VCNR12, 5. Integration in ROOT].

3.4.2 Implementierung

Der prinzipielle Ablauf zur Verarbeitung eines C++-Statement im Cling ist relativ einfach. Das eingegebene C++-Statement wird an den JIT-Compiler übergeben. Dieser erzeugt Maschinencode, welche im Speicherbereich des Cling-Prozesses abgelegt wird und gibt einen Funktionspointer auf diesen Speicherbereich zurück. Anschließend wird der Funktionspointer durch den Cling-Prozess und alle Anweisungen innerhalb der Funktion, die vom JIT-Compiler übersetzt wurden, im Speicher des Cling-Prozesses ausgeführt. Durch dieses Prinzip ist Cling Codegenerator und Laufzeitumgebung zugleich [VCNR12, 3. Cling overview] [Orc18].

Jedoch wird dieses einfache Prinzip um viele Funktionen erweitert, um eine benutzerfreundliche Nutzung zu ermöglichen. Kernelement des Cling ist das Transaction-System. Das Transaction-System speichert den Ablauf des Interpreterprozesses in Form von Transaction ab. Eine Transaction beinhaltet immer

mindestens ein C++-Statement, einen Knoten oder einen Teilbaum des Abstract Syntax Tree (AST) und besitzt einen Zustand. Der Zustand wird primär für interne Funktionen benötigt. Zwei Zustände sind jedoch indirekt für den Anwender von Bedeutung: “success” und “failure”. Wenn die Transaction den Zustand “success” besitzt, wurde sie erfolgreich kompiliert und gegebenenfalls ausgeführt. Dadurch gilt die Transaction als abgeschlossene und es wird eine neue Transaction erzeugt, die auf dieser folgt. Besitzt die Transaction den Zustand “failure”, wird sie verworfen und eine neue Transaction erzeugt.

Der AST ist eine interne Repräsentationsform des C++-Statements, welcher durch syntaktische und semantische Analyse erzeugt wird. Durch dieses System wird es möglich, den aktuellen Zustand des Interpreterprozesses sowie seine Historie zu speichern. Durch diese Informationen wiederum sind Manipulationen des Interpreterprozesses möglich. Zudem wird das Transaction-System dazu verwendet, die Fehlerkorrektur und das Code Laden und Entladen zu realisieren. Im Falle eines Fehlers in der aktuellen Transaction wird diese verworfen und der Programmzustand auf die letzte erfolgreich ausgeführte Transaction zurückgesetzt. Dadurch behält der Interpreterprozess einen validen Zustand im Fehlerfall. Das Laden des Codes wird realisiert, indem eine Transaction mit dem AST-Teilbaum aus einer Datei erzeugt wird. Beim Entladen wird diese Transaction wieder aus dem System entfernt. Dadurch steht der Code, der in der Datei definiert wurde, nicht mehr für den Interpreterprozess bereit und Funktionen können gegebenenfalls neu definiert werden.

Das AST-Transactionensystem verwaltet jedoch ausschließlich den Programmcode. Der Speicher des Interpreterprozesses wird nicht manipuliert. Wenn z. B. eine Funktion entladen wird, die einen Wert inkrementiert hat, wird dieser Wert nicht automatisch dekrementiert. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Wertes muss der Anwender durchführen.

Cling bietet viele Features, um die Nutzung als Interpreter zu vereinfachen. Alle Funktionen inklusive deren Implementierung zu erklären, würde jedoch den Umfang dieser Arbeit überschreiten. Deshalb sollen anhand eines beispielhaften C++-Statements in Abbildung 3.8 die typischen Schritte der Verarbeitungspipeline von Cling erklärt werden.

Das User Interface, welches in Abbildung 3.6 zu sehen ist, ist eine Konsoleneingabe, die um einige Komfortfunktionen erweitert wurde, die aus Bash entnommen wurden. Unter anderen zählen dazu Codevervollständigung per Tab-Taste, Shortcuts zur Manipulation der Eingabezeile und eine Historie, die durchsucht werden kann. Nachdem der Programmcode in das User Interface eingegeben wurde, wird der Code zunächst vom Metaprozessor analysiert. Zuerst wird entschieden, ob der Eingabestring Programmcode oder ein Steuerkommando für den Interpreter ist. Steuerkommandos beginnen immer mit einem Punkt, gefolgt von einem String. Einige Funktionen, die über diese Kommandos aufgerufen werden können, sind z. B. Code aus einer Datei laden, das Optimierungslevel der Compiler Instanz ändern oder die Hilfe aufrufen. Je nach Art des Kommandos kann dieses direkt vom Metaprozessor ausgeführt werden oder unter Einbeziehung der Interpreterinstanz. Sollte der Eingabestring C++-Code sein, so hat der Metaprozessor zwei Möglichkeiten. Befindet sich das User Interface im Raw Input Modus, so wird der Code direkt weiter an die Interpreter Instanz geschickt. Sollte das User Interface nicht im Raw Input Modus sein, so muss der Metaprozessor entscheiden, ob der Code mit oder ohne Wrapper-Funktion weitergegeben wird. Diese Entscheidung basiert auf einer syntaktischen Analyse, weshalb die Erkennung einiger Sprachkonstrukte nur schwierig oder gar nicht möglich ist. Im Zweifelsfall wird eine Wrapper Funktion verwendet. Zudem wird im Metaprozessor der Fall behandelt, wenn das C++-Statement ohne Semikolon eingegeben wird, um das Cling I/O-System zu verwenden. Das Semikolon wird durch den Metaprozessor angehängt und ein Vermerk gespeichert [cli18].

Die Interpreter Instanz bekommt validen C++-Code, sofern der Nutzer keinen Fehler bei der Eingabe gemacht hat. Der Source-Code wird einer erzeugten Transaction zugeordnet, um die Struktur des Programms zu dokumentieren. Anschließend wird der Programmcode mit einem inkrementellen Compiler in LLVM IR-Code übersetzt. Die Besonderheit des inkrementellen Compilers gegenüber einem normalen Compiler ist, dass er eine nicht abgeschlossene Translation Unit (TU) besitzt. Die TU beinhaltet einen AST für das gesamte Programm oder zumindest einer Objekt-Datei, wenn man von einem statisch kompilierten Programm ausgeht. Der inkrementelle Compiler besitzt die Fähigkeit, den AST um neue Knoten und Zweige zu erweitern und so ein bereits teilweise kompiliertes Programm zu erweitern.

Abbildung 3.8: Verarbeitungspipeline des Cling

Für den inkrementellen Compiler werden primär Komponenten von Clang verwendet, weshalb der Programmcode valides C++ sein muss. Der LLVM IR-Code wiederum wird in Maschinencode übersetzt und im Speicher von Cling abgelegt [Nau12] [cli18].

Anschließend gibt die Compiler Instanz einen Funktionspointer auf den Maschinencode zurück. Danach wird die Transaction finalisiert. Sollte bis hier hin ein Fehler aufgetreten sein, etwa weil der Code syntaktisch falsch ist, so muss die Transaction verworfen werden und der Interpreterprozess auf den Stand der letzten, erfolgreichen Transaction gebracht werden. Sollten keine Probleme aufgetreten sein, so wird die Transaction als erfolgreich markiert. Abschließend kann der Transaction mithilfe einer Execution Engine ausgeführt werden. Die Execution Engine wird durch das LLVM-Framework bereitgestellt. Im Beispiel wird zum Schluss außerdem eine Ausgabe auf der Konsole angezeigt, da bei der Eingabe das Semikolon nicht gesetzt und so das I/O-System von Cling aktiviert wurde [cli18].

3.5 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook ist vereinfacht ausgedrückt eine Entwicklerumgebung, die im Webbrowser genutzt wird. Jedoch ist der Vergleich zu einer klassischen IDE nur in einigen Aspekten möglich, da Jupyter Notebook noch weitere Funktionen neben der Programmentwicklung bietet. Die wichtigsten Unterschiede zu einer klassischen IDE sind:

- Client-Server-Architektur
- IDE und Anwendung in einen

Abbildung 3.9: Architektur von Jupyter Notebook [Jup18c]

- Webtechnologien für Eingabe und Ausgabe

Das sogenannte Notebook bildet das Kernelement von Jupyter Notebook. Es ist eine Art Datencontainer und enthält Programmcode, Dokumentation, Ergebnisse verschiedener Medientypen und gegebenenfalls Hypertext Markup Language (HTML)-Elemente für Ein- und Ausgabe. Durch die Anbindung an einen Kernel (siehe Kap. 3.5.1) ist die interaktive Ausführung des Programmcodes möglich.

3.5.1 Client-Server-Architektur

Die Client-Server-Architektur von Jupyter Notebook ist in Abbildung 3.9 dargestellt. Die Architektur besteht aus mehreren Komponenten, die in drei Bereiche eingeteilt werden können: Frontend, Backend und Notebook-Server. Zudem existiert ein Scheduler, der die Ausführung der parallelen Komponenten steuert. Als Frontend dient ein Webinterface (Abbildung 3.10). In ihm werden die verschiedenen Notebooks geöffnet, editiert und der enthaltene Programmcode ausgeführt. Der Notebook-Server speichert alle Notebooks und bietet so eine zentrale Instanz, um von verschiedenen Webbrowsern auf die Notebooks zugreifen zu können. Das Backend besteht aus dem Controller und den Kernel. Ein Controller wird jeweils einem Notebook zugeordnet und bildet eine zentrale Instanz, um Code auszuführen. Genauso wie mehrere Notebooks parallel geöffnet werden können, können mehrere Controller parallel ausgeführt werden. Jeder Controller besitzen einen oder mehrere Kernel. Ein Kernel beinhaltet einen Interpreter, z.B. IPython oder Cling, der den Code vom Notebook ausführt und den Output an dieses zurückgibt. Die Fähigkeit, dass ein Controller mehrere Kernel ausführen kann, wird für verschiedene Arten der Parallelität genutzt. Zum Beispiel können verschiedene Programmiersprachen parallel in einem Notebook genutzt werden. Eine andere Möglichkeit ist es, mehrere identische Kernel mit Message Passing Interface (MPI) zu nutzen [Jup18c] [Jup18a].

Dieses Konzept bringt einige Vorteile. Auf den einzelnen Nutzer bezogen ist der größte Vorteil von Jupyter Notebook seine Flexibilität. Sofern der Notebook-Server durch das Internet zugänglich ist, kann ein Nutzer von überall auf der Welt auf seinen Programmcode zugreifen. Hierfür wird nur ein internetfähiges Gerät mit unterstützten Webbrowser benötigt. Jedoch ist nicht nur der Programmcode verfügbar, sondern auch die Laufzeitumgebung und der Programmzustand. Beispielsweise kann der Controller bzw. Kernel für das Notebook auf einem HPC-System ausgeführt werden. So kann der Nutzer von verschiedenen Geräten einfach ohne aufwendige Konfiguration des Clients auf die Ressourcen des HPC-Systems zugreifen. Zudem wird der Programmzustand gespeichert, da die Anwendung auf den Server ausgeführt wird. So kann der Nutzer mit Client A einen Algorithmus starten und später die Daten auf Client B

Abbildung 3.10: Nutzeroberfläche von Jupyter Notebook

auswerten und weiter bearbeiten, ohne eine neue Anwendung starten zu müssen. Die zweite Art der Flexibilität, die durch das Client-Server-Prinzip ermöglicht wird, ist die freie Wahl von Kernen und damit auch Programmiersprachen. Der Aufbau und die Funktion eines Notebooks ist unabhängig von seinem Kernel. Dadurch wird eine gewisse Uniformität bei der Nutzung der verschiedenen Sprachen erreicht. Dies ist besonders von Vorteil, wenn für ein Projekt mehrere Programmiersprachen genutzt werden, um bestimmte Teilprobleme zu lösen [Jup18c].

Die Client-Server-Architektur bietet sich besonders für den Mehrnutzerbetrieb an. Hierbei gibt es zwei verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen können mehrere Nutzer parallel an verschiedene Projekten arbeiten. Dadurch wird der Aufwand für die Bereitstellung eines Laufzeitsystems reduziert. Jeder verfügbare Kernel muss nur einmal konfiguriert werden. Danach kann sich jeder Nutzer beliebige viele Notebooks inklusive Controllerinstanzen mit wenigen Klicks erstellen und nutzen. Der zweite Vorteil dieses Konzept ist das gemeinsame Entwickeln und Nutzen einer Anwendung. Ein Notebook kann einfach per Weblink mit einer anderen Person geteilt werden. Allerdings wird nicht nur der Programmcode, sondern auch Ergebnisse, Dokumentation und der Programmzustände geteilt. Mehr dazu im Abschnitt 3.5.2 [Jup18c].

3.5.2 IDE und Anwendung

Ein Notebook besteht meist aus mehreren Zellen. Eine Zelle kann von Type Code, Markdown oder Raw sein. In einer Codezelle kann Programmcode eingegeben und ausgeführt werden. Dies entspricht der Funktionalität einer IDE. Jedoch gibt es hier einen entscheidenden Unterschied. Der Zustand der ausgeführten Zelle wird im Hintergrund gehalten. Zudem gilt der Zustand zellübergreifend. Wird in einer Zelle eine Variable `int i = 0;` definiert und in der nächsten Zelle der Ausdruck `i++;` geschrieben, so ist der Wert von `i` nach dem ersten Mal Ausführen der Zelle 1 und nach der dem zweiten Mal ausführen

2. Dadurch ist eine andere Art der Anwendungsentwicklung möglich, als in einer klassischen IDE, da Ausführung und Entwicklung einer Anwendung parallel erfolgen können. Zudem erlaubt Jupyter Notebook eine nicht lineare Ausführung des Programmcodes. Eine Zelle kann mehrfach ausgeführt werden. Dies muss nicht direkt hintereinander geschehen, sondern kann auch zu einem späteren Zeitpunkt im Programmablauf passieren.

Eine weitere Besonderheit ist, dass der Output im Notebook direkt nach der entsprechenden Zelle ausgegeben wird. Unabhängig vom Zustand des Kernels wird zudem der Output als statische Information mit im Notebook gespeichert. Dadurch können mit einem Notebook auch Ergebnisse einer Anwendung ausgetauscht werden sowie auch implizit das Wissen, wie sie erzeugt wurden, da der Programmcode ebenfalls enthalten ist. Der Austausch kann auch in einem anderen Dateiformat, etwa Portable Document Format (PDF) erfolgen. Dokumentation allgemein ist eine weitere Stärke von Jupyter Notebook. Durch Markdown-Zellen (formatierter Text) und Raw-Zellen (unformatierter Text) können zusätzliche Informationen zwischen Quellcode und Ergebnissen platziert und einfach mit ausgetauscht werden. So eignet sich ein einzelnes Notebook gleichermaßen für die Entwicklung, die Ausführung und der Dokumentation einer Anwendung sowie den Datenaustausch inklusive Erklärung der Erzeugung [Jup18c].

3.5.3 Webtechnologien

Wie bereits angesprochen wird der Output einer Anwendung im Notebook ausgegeben. Der Output muss sich jedoch nicht auf einfachen Text beschränken. So kann Jupyter Notebook die Möglichkeiten moderner Webtechnologien nutzen und dynamisch HTML, Cascading Style Sheets (CSS) und JavaScript erzeugen und in das Notebook einbetten. Dadurch ist es möglich Grafiken, Animationen und andere Medien direkt anzuzeigen, die von der Anwendung generiert wurden sind. Diese Möglichkeiten beschränken sich jedoch nicht nur auf den Output. Genauso können Widgets eingebettet werden, die Inputwerte generieren, etwa Buttons oder Slider [Jup18c].

3.5.4 Implementierung

Nachdem über die Architektur und Funktionen gesprochen wurde, wird nun auf Implementierungsdetails eingegangen. Im Umfang dieser Arbeit wird nur die Implementierung des Kernels erklärt, da ausschließlich an diesem Modifikation durchgeführt wurden. Die restlichen Softwarekomponenten können unverändert genutzt werden, weshalb auf diese nicht weiter eingegangen wird. Um einen Interpreter als Kernel für Jupyter Notebook einsetzen zu können, muss er eine wichtige Eigenschaft erfüllen. Er muss dem REPL-Prinzip folgen [Jup18c].

Die Einbettung eines Interpreters kann auf zwei verschiedene Arten geschehen. Die eine Möglichkeit ist einen Python-Wrapper-Kernel zu verwenden. Zu diesem Zweck wird eine Pythonklasse reimplementiert, die dann auf die verschiedenen Funktionen des Interpreters zugreift, etwa über Function Bindings. Die andere Möglichkeit ist es, einen Kernel in der nativen Sprache zu entwickeln, auf den auch der Interpreter basiert. Dazu muss eine API implementiert werden, die über das JavaScript Object Notation (JSON)-Format mit den restlichen Komponenten kommuniziert. Im Fall von Cling existieren für beide Möglichkeiten Implementierungen. Cling bringt selbst einen Kernel mit, der den Python-Wrapper-Kernel verwendet. Die Implementierung eines nativen Kernels ist durch das `xeus-cling` Projekt erfolgt. Prinzipbedingt bieten beide Kernel einen ähnlichen Funktionsumfang an, da ein Großteil der Funktionalität durch den Cling bereitgestellt wird. Trotzdem gibt es Unterschiede im Funktionsumfang. Sonderfunktionen, wie das Öffnen einer Datei in einer Zelle, müssen im Kernel und nicht in Cling implementiert werden [Jup18c].

4 Implementierung

In Kapitel 3 wurde bereits erwähnt, dass der Softwarestack aus verschiedenen Projekten besteht, die zum Teil bereits zusammenarbeiten. Um Jupyter Notebook den interaktiven Zugriff auf die GPU mittels C++ zu ermöglichen, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, erfolgte die Erweiterung zweier Softwarekomponenten. Zum einen musste der Cling erweitert werden, dass er zur Laufzeit CUDA-C++ übersetzt und auf der CUDA-Plattform und damit auf der GPU ausführt. Zum anderen musste eine Anpassung des Xeus-Cling-Kernel erfolgen, dass er mit der neuen CUDA-Funktionalität des Cling zusammenarbeitet und diese in einen Jupyter Notebook zur Verfügung stellen kann.

4.1 Cling

Bereits mehrfach wurde die Besonderheit der CUDA-Runtime-API erwähnt, dass sie zwei Zielarchitekturen mit einer Source-Code-Datei adressiert. Folgende Probleme ergaben sich durch die doppelte Architektur und wurden im Umfang der Arbeit gelöst:

- Wie kann die CUDA-Toolchain aus dem Projekt gpucc weitestgehend weiter genutzt werden?
- Wie generiert Cling zur Laufzeit den Device-Code in Form von PTX bzw. bettet ihn in eine Fatbinary-Datei ein?
- Wie bindet Cling den Fatbinary-Code in seinen Interpreterprozess ein?
- Wie kann der zweite AST, der für den Device-Code nötig ist, persistent zum Host-Code AST des Cling gehalten werden?
- Wie soll mit den Source-Code Transformationen umgegangen werden, die Cling durchführt? Hier ist zu unterscheiden zwischen den unwrappen von Statements und dem Hinzufügen von Funktionsaufrufen, die nötig sind, um spezielle Cling-Funktionalitäten zu ermöglichen.
- Wie werden bestimmte Features des Cling, z. B. das dynamische Hinzufügen von Header-Dateien oder das Ändern des Optimierungslevels zur Laufzeit bei der Device-Code-Generierung umgesetzt?
- Welche Anpassungen sind sinnvoll, um den Nutzer einen möglichst einfachen Einstieg in den Cling-CUDA zu ermöglichen?

4.1.1 Implementierung Host-Seite

Bevor mit der eigentlichen Implementierung und der Problemlösung begonnen werden konnte, musste analysiert werden, welche Tools Clang/LLVM zur Übersetzung des CUDA-Runtime-API-Codes einsetzt. Dies ist bereits in einer vorhergehenden Arbeit des Autors geschehen [Ehr17, Kap. 5]. Das Ergebnis wird in Abbildung 4.2 präsentiert. Die Tools können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe dient zur Generierung des Device-Codes (CUDA Device JIT). Auf sie wird weiter in Abschnitt 4.1.2 eingegangen. Die zweite Gruppe ist für die Generierung des Host-Codes verantwortlich und damit für die Modifikation an den Cling selber relevant. Durch die Untersuchung sind drei wichtige Erkenntnisse für die Modifikation des Cling entstanden. Neben den Linker werden keine weiteren Tools außer dem Clang benötigt. Sowohl die Funktionalität des normalen Clang, als auch des Linkers implementiert Cling bereits. Dadurch ist eine grundlegende Änderung des Cling nicht nötig. Die zweite wichtige Erkenntnis

Abbildung 4.1: Angestrebter Softwarestack für interaktives GPU-Computing.

ist, dass der Clang als Target die x86-Plattform adressiert und als Sprache CUDA (-x cuda) entgegen nimmt. Das bedeutet, dass ein zusätzliches Toolkit innerhalb des Frontends genutzt wird. Die dritte und letzte Erkenntnis ist, dass der Clang den fertig übersetzten Device-Code in Form einer Fatbinary Datei entgegen nimmt, bevor der Übersetzungsvorgang des Host-Codes beginnt.

Durch die Betrachtung ergeben sich zwei Probleme, die für die Host-Seite gelöst werden mussten. Das erste Problem ist die Nutzung des CUDA Toolkit, welches im Clang-Source-Code bereits enthalten ist und nicht mit der Software der CUDA SDK verwechselt werden darf. Das zweite Problem ist das Einbinden des Device-Codes in Form von Fatbinary-Code in den Interpreterprozess.

Die Lösung der Einbindung des CUDA-Toolkits in Cling entspricht der Lösung von Clang/LLVM. Die Klasse `clang::CompilerInstance`, welche alle Information zur übersetzenden Sprache beinhaltet, besitzt zwei Attribute für die Zielarchitekturen: `Target` und `AuxTarget`. Das Attribut `Target` beschreibt über einen Triple die Zielplattform. Für ein Linux-System mit x86-64-Bit-Prozessor lautet des Triple z. B. `x86_64-unknown-linux-gnu`. Das `AuxTarget` beschreibt, ob noch eine weitere Plattform adressiert wird. Neben CUDA ist das z. B. auch der Fall, wenn Open Multi-Processing (OpenMP) Offloading genutzt wird. Durch das Setzen des `AuxTarget` mit dem Wert `nvptx64-nvidia-cuda` werden zwei Funktionalitäten im Frontend aktiviert. Zum einen erkennt es nun die spezielle Syntax von CUDA, wie z. B. den Kernelaufruf `(kernel<<<M, N>>> () ;)`. Zum anderen werden spezielle Header-Dateien für CUDA automatisch eingebunden. Sie beinhalten unter anderem Definitionen für Built-In-Variablen und -Funktionen und alternative Definitionen von Funktionen aus der Standard-C++-Bibliothek. Letzteres ist notwendig, dass Standard Funktionen, wie z. B. `std::sin()` sowohl auf dem Host, als auch auf dem Device genutzt werden können.

Der Mechanismus zum Einbetten von Fatbinary-Code konnte nicht ohne Veränderungen aus Clang/LLVM übernommen werden. Um zu verstehen, welche Änderungen nötig sind, wird zunächst erklärt, wie die Einbettung in Clang/LLVM abläuft. Der Device-Code wird in Form eines Structs im Host-Code abgespeichert. Im Struct wiederum ist der Inhalt der Fatbinary-Datei in Form eines Char-Arrays gespeichert, sowie einige Metainformationen. Dieses Struct muss zur Laufzeit an die CUDA-Runtime übergeben werden. Diese Aufgabe wird mithilfe von CUDA-Runtime-Funktionen erledigt. Die nötigen Aufrufe werden von Clang/LLVM zur Compilezeit erzeugt. Die Einbettung dieser zusätzlichen Aufrufe wird in Abbildung 4.3a gezeigt. Die Funktionsaufrufe zum Registrieren der Fatbinary und der Kernel

Abbildung 4.2: Tools der Clang/LLVM CUDA-Pipeline

erfolgen nicht in der main-Funktion, sondern in einem globalen Konstruktor, welcher vor der main-Funktion ausgeführt wird. Der Konstruktor ist im C++-Sprachstandard vorgesehen, um Initialisierungen durchzuführen, die nicht explizit vom Entwickler beschrieben werden. Der Mechanismus funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Der Compiler erzeugt eine Funktion, die vor der main-Funktion ausgeführt wird und über eine Liste von Funktionspointern iteriert. Die Funktionspointer zeigen auf globale Konstruktoren, die ebenfalls vom Compiler in Abhängigkeit vom Programmcode erzeugt werden und nicht sichtbar für den Entwickler sind. Analog zu globalen Konstruktoren existiert auch globale Destruktoren, welche nach dem Ausführen der main-Funktion aufgerufen werden [cpp18, Kap. 6.8.3].

Im Falle von CUDA dient ein Destruktor dazu Fatbinaries und die dazugehörigen Kernen bei der CUDA-Runtime abzumelden. Bei der Erzeugung des Konstruktors nutzt Clang/LLVM ein einfaches Schema. Zuerst wird überprüft, ob der Pfad zu einer Fatbinary-Datei gesetzt ist. Ist dies der Fall, so wird eine `__cudaRegisterFatBinary()` im Konstruktor erzeugt und ein `__cudaUnregisterFatBinary()` im Destruktor. Anschließend wird der AST nach CUDA-relevanten Konstrukten, wie globalen Kernen, global device Variablen, CUDA Konstanten usw. durchsucht und entsprechende Registerfunktionen erzeugt. Funktionen zum Abmelden sind nicht nötig, da diese Funktionen an ein `Fatbinaryhandle` gebunden sind und deshalb implizit abgemeldet werden, wenn das Fatbinary abgemeldet wird.

Dieses Schema kann jedoch nicht auf den Cling angewendet werden, da dieser einen entscheidenden Unterschied bei der Verfügbarkeit der Definitionen von CUDA-Plattform-relevanten Konstrukten besitzt. Im Gegensatz zu einem statisch kompilierten Programm sind nicht alle Definitionen zu Beginn der Anwendung bekannt, wie in Abbildung 4.3b ersichtlich ist. Zur Laufzeit können neue Definitionen hinzukommen, was zur Folge hat, dass neue globale Konstruktoren und Destruktoren erzeugt werden müssen. Da sowohl Konstruktor, also auch Destruktor normale Funktionen sind, stellt es für den Cling kein Problem dar, wenn mehrere im Ablauf eines Programms existieren. Intern werden globale Konstruktoren und Destruktoren mit einem Attribut als eben diese ausgewiesen, wodurch sie Cling gesondert behandeln kann. Der Konstruktor wird, sofern einer generiert wurde, vor dem eigentlichen Statement einer Transaction

Abbildung 4.3: Vergleich des schematischen Aufbaus eines statischen und dynamischen C++-CUDA-Programms

ausgeführt und der Destruktor am Ende der Cling-Anwendung. Eine Ausnahme existiert jedoch für die Destruktoren. Wenn eine Transaction entladen wird, wird der Destruktor direkt ausgeführt.

Dadurch ist es prinzipiell möglich mehrere Kernel und andere Konstrukte zur Laufzeit hinzuzufügen. Jedoch existiert ein zweiter Mechanismus im Cling, der dies ohne Anpassung der globalen Konstruktoren verhindert. Dieser Mechanismus heißt Lazy Compilation und ist dafür zuständig, dass der Programmcode nur einmal übersetzt wird und dies erst, wenn er ausgeführt werden soll. Im Falle einer Funktion entscheidet Lazy Compilation anhand des Funktionsnamens, ob die Funktion bereits übersetzt ist. Clang/LLVM vergibt für alle globalen CUDA Konstruktoren den Namen `__cuda_module_ctor` und für alle Destruktoren den Namen `__cuda_module_dtor`. Dadurch kann der Compiler nicht den CUDA-Konstruktor bzw. Destruktor einer Transaction von dem einer nachfolgenden unterscheiden. Deshalb übersetzt Cling nur den Konstruktor bzw. Destruktor der Transaction, wo diese das erste Mal auftreten. Für alle folgenden Transactionen nutzt Cling die gleiche Übersetzung, obwohl sich der Funktionskörper geändert haben könnte. Ein kleines Beispiel soll dieses Problem verdeutlichen. In einer Transaction N wird der Kernel `gKernel1` definiert. Cling erzeugt einen globalen Konstruktor, der den Kernel `gKernel1` registriert, und führt ihn aus. In der Transaction $N+1$ wird ein neuer Kernel `gKernel2` definiert. Cling überprüft, ob der Konstruktor `__cuda_module_ctor` bereits übersetzt wurde, und findet eine Übersetzung, welche er ausführt. Dadurch wird der Kernel `gKernel1` ein zweites Mal registriert und der Kernel `gKernel2` wird gar nicht registriert.

Dieses Problem wird gelöst, indem der Name des Konstruktors bzw. Destruktor durch ein Suffix zu einem einzigartigen Namen geändert wird. Diese geschieht über die gleiche Technologie, mit der auch Optimierungen durchgeführt werden, einen sogenannten Modulpass. Der Modulpass iteriert über alle Funktionen in einen `llvm::Module`¹ und sucht nach den Namen `__cuda_module_ctor` und `__cuda_module_dtor`. Werden diese gefunden, so wird der Modulname angehängen, welcher selber einzigartig ist. Anschließend kann die Lazy Compilation die Konstruktoren bzw. Destruktoren unterscheiden und verwendet keinen CUDA-Konstruktor oder Destruktor unerwünscht wieder.

Um eine einfache Bedienung zu ermöglichen, wurde ein automatisches Suchen und Linken der CUDA-Runtime-Bibliothek implementiert. In Kombination mit den automatisch gelinkten Standard-Bibliotheken ist ein einfacher Start von Cling durch das Kommando `cling -x cuda` möglich. Zur Laufzeit können viele CUDA-Konstrukte sofort eingesetzt werden, ohne dass sich der Anwender um Header-Dateien oder Bibliotheken kümmern muss. Dadurch wird ein einfacher Einstieg in die CUDA-Programmierung ermöglicht.

4.1.2 Allgemeiner Aufbau des CUDA-Device-Code-Compilers

Die Device-Seite erforderte im Gegensatz zur Host-Seite deutlich mehr Anpassungen im Cling. Verantwortlich dafür ist der zweite, komplette Compilerstack, der für die Übersetzung des Source-Codes auf die GPU nötig ist. Dieser konnte im Gegensatz zur Host-Seite nicht ohne größere Anpassungen vom Clang/LLVM übernommen werden. Die Einbettung des Fatbinary-Codes in den Host-Code ist dafür verantwortlich.

In Abbildung 4.4 wird schematisch und mit Pseudo-C++-Code die Kernimplementierung des Device-Code-Compilers sowie dessen Anbindung an den Cling dargestellt. Anhand dieser Abbildung werden zunächst die wichtigsten Punkte der Implementierung erklärt, bevor in den folgenden Abschnitten auf Detailprobleme eingegangen wird.

Das Grundkonzept der Implementierung ist einfach zu erklären. Es wurde zur Compilerpipeline des Cling eine zweite Pipeline zur Übersetzung des Device-Codes entwickelt, deren genauer Aufbau in Kapitel 4.1.3 erklärt wird. Diese zweite Compilerpipeline wird nun zwischen zwei Phasen der Cling-Pipeline ausgeführt. Das bedeutet, dass die Cling-Pipeline zu einem bestimmten Zeitpunkt unterbrochen wird und als Nächstes die komplette Pipeline des Device-Compilers von Front- bis Backend ausgeführt wird. An-

¹Die Klasse `llvm::Module` dient dazu, ein oder mehrere Statements einer Sprache sowie deren Übersetzung in Maschinencode zu speichern. Jede Transaction in Cling besitzt ebenfalls ein `llvm::Module`, um das C++-Statement inklusive Übersetzung zu speichern.

Abbildung 4.4: Pseudocode Implementierung des CUDA-Code-Compilers

schließlich wird die Pipeline des Cling weiter ausgeführt. Es gibt jedoch eine Besonderheit bei der Kommunikation zwischen den beiden Pipelines. Diese erfolgt nicht über interne Datenstrukturen, sondern über Dateien. Der Cling schickt C++-CUDA-Code in Form einer Datei an den Device-Code-Compiler und erhält am Ende eine Fatbinary-Datei zurück. Der Grund für dieses ungewöhnliche Konzept, sowie weitere Details, werden in Kapitel 4.1.4 erklärt.

Wie bereits beschrieben, musste der CUDA-Device-Code-Compiler in die Compilerpipeline des Cling integriert werden. Deshalb stellte sich zuerst die Frage, an welcher Position dies geschehen sollte. Jede Transaction durchläuft die komplette oder Teile der Compilerpipeline. Diese beginnt immer mit dem Metaprozessor und kann bei der Maschinencodegenerierung² und Ausführung enden. Der Zeitpunkt der Übersetzung lässt sich durch zwei Einschränkungen festlegen. Zum einen muss der Fatbinary-Code zur Verfügung stehen, wenn der Maschinencode erzeugt wird. Damit kann der späteste Zeitpunkt direkt vor der Backendphase liegen. Zum anderen muss der Source-Code aber bereits vom Cling transformiert worden sein. Besonders das Entfernen der Wrapper-Funktion ist für die Semantik des Programms wichtig. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Device-Code-Compiler ebenfalls unmodifiziert Clang/LLVM-Compiler-Komponenten verwendet. Deshalb muss er ebenfalls validen C++-Code als Eingabe erhalten. Die Transformation findet direkt nach der Generierung des ASTs und des LLVM IR-Codes im `cling::IncrementalParser` statt. Daraus ergibt sich, dass der früheste Zeitpunkt am Ende des Frontends liegt. Zwischen Frontend- und Backendphase liegt nur noch die Optimierungsphase. Diese ist jedoch für die Device-Code-Generierung nicht relevant, da sie die Semantik des Codes nicht ändert und der Device-Code-Compiler unabhängig vom Host optimiert. Aus softwaretechnischen Gründen wird deshalb der Device-Code direkt nach den Cling-spezifischen Transformation in der Funktion `cling::IncrementalParser::ParseInternal(llvm::StringRef input)` erzeugt.

In der Abbildung 4.4 wird die Funktion `cling::IncrementalParser::ParseInternal(llvm::StringRef input)` durch den blauen Block repräsentiert. Zu erkennen ist, dass `ParseInternal()` als Eingabe ein C++-Statement entgegen nimmt und daraus eine Ausgabe in Form eines neuen AST-Teilbaums bzw. LLVM IR-Codes erzeugt. Im CUDA-Modus wird zusätzlich ein Fatbinary erzeugt. `ParseInternal()` führt allgemein drei Operationen auf den C++-Code aus:

1. Syntaktische und semantische Analyse des Quellcodes sowie Erzeugung des AST-Teilbaums und des LLVM IR-Codes
2. Auflösen sprachlicher Konstrukte, wie z. B. Templates
3. Cling-spezifische Transformation des Codes, wie Wrapper-Funktionen entfernen

Durch den CUDA-Modus kommt ein weiterer Punkt hinzu: das Erzeugen der Fatbinary-Datei. Zudem wird eine weitere Transformation des Hostcodes durchgeführt, bevor dieser an den Device-Code-Compiler geschickt wird. Das Umbenennen der globalen CUDA Kon- und Destruktoren, welches bereits in Kapitel 4.1.1 erklärt wurde. Der Vollständigkeit halber wurde es in Form des roten Blocks ebenfalls in die Abbildung 4.4 eingezeichnet.

Die Device-Code-Generierung erfolgt durch eine Instanz der neu entwickelten Klasse `cling::IncrementalCUDADeviceCompiler`. Die Kernfunktionalität dieser Klasse, das Übersetzen des C++-CUDA-Code, erfolgt in der Funktion `compileDeviceCode()`, welche von `ParseInternal()` aufgerufen wird. Die Funktion `compileDeviceCode()` wird durch den grünen Block dargestellt. Die Funktion besitzt zwei Aufgaben. Zuerst entscheidet sie, welche Quelle sie für den Source-Code verwendet. Wurde der Code nicht transformiert, z. B. weil eine Funktionsdefinition vorliegt, die keinen Wrapper benötigt, wird direkt der Input der `ParseInternal()` Funktion verwendet. Wurde der Code jedoch transformiert, so wird der C++-CUDA-Code aus dem AST der Transaction erzeugt. Diese Unterscheidung hat einen technischen Hintergrund und wird genauer in Kapitel 4.1.4 erklärt. Nachdem die Quelle ausgewählt wurde, wird der Source-Code in eine Datei geschrieben. Anschließend wird erst eine Precompiled Header (PCH)-Datei, dann eine PTX-Datei und abschließend

²Einige Interpreter-Funktionen, wie z. B. die Anzeige der Hilfe, benötigen keine Maschinencodegenerierung und Ausführung.

die Fatbinary-Datei erzeugt. Der Grund für die Dreiteilung der Generierung der Dateien wird in Kapitel 4.1.3 erklärt. Ist die Übersetzung erfolgreich gewesen, kann die Compilerpipeline des Cling fortgeführt und der CUDA-Device-Code im Backend eingebettet werden. Wie der Fehlerfall behandelt wird, wird im Kapitel 4.1.4 erklärt.

4.1.3 Entwicklung des CUDA-Device-Code-Compilers

Für die Übersetzung des CUDA-C++-Code in das Fatbinary-Format werden mindestens zwei Tools benötigt. Ein Compiler, der den Source-Code in PTX-Code übersetzt und ein Tool, welches den Code in der Fatbinary verpackt. Zusätzlich kann der Code noch in SASS übersetzt werden. Die Bedeutung dieser Übersetzung wird in Kapitel 3.2.1 erklärt. Diese Möglichkeit wird jedoch nicht im Cling genutzt, sondern automatisch beim Starten des Kernels ausgeführt. Der Grund dafür ist, dass sowohl die Übersetzung des Device-Codes durch den Cling, als auch durch den Treiber zur Laufzeit stattfindet, wodurch die Gesamtlaufzeit der Anwendung identisch ist. Deshalb wird auf den zusätzlichen Aufwand bei der Implementierung aktuell verzichtet.

Diese beiden Übersetzungsschritte werden ebenfalls für den inkrementellen CUDA-Device-Code-Compiler des Cling benötigt. Deshalb war der erste Schritt zu überprüfen, welche Tools diese Funktionalität bereitstellen. Für die Übersetzung des CUDA-C++-Source-Codes kann der Clang/LLVM-Compiler verwendet werden. Diese Möglichkeit hat die positive Eigenschaft, dass eine Integration per Bibliothek in den Cling möglich ist und so ein Datenaustausch per Dateisystem nicht nötig ist. Für die Erzeugung der Fatbinary-Datei gibt es nur eine Möglichkeit. Das proprietäre Tool *fatbinary* von NVIDIA. Im Gegensatz zu einigen anderen Tools zur Code-Generierung bietet NVIDIA jedoch keine API für das *fatbinary* Tool, weshalb ein Datenaustausch über Dateien unumgänglich ist.

Der inkrementelle CUDA-Device-Code-Compiler muss deshalb zum einen die nötigen Dateien bereitstellen und zum anderen die externen Tools starten. Für letztere Aufgabe bietet das LLVM-Framework die Funktion `llvm::ExecuteAndWait()`, welches es den Cling erlaubt andere Prozesse zu starten und zu überwachen. Für die Generierung des PTX-Codes wird ebenfalls ein externer Clang/LLVM-Compiler verwendet, welcher mit `llvm::ExecuteAndWait()` aufgerufen wird. Diese Lösung ist einfacher zu implementieren, als eine vollständige Integration einer zweiten Clang/LLVM-Instanz in den Cling.

Bevor die externen Tools jedoch genutzt werden können, müssen sie zur Verfügung stehen. Zu diesem Zweck wurde die Initialisierungen der Klasse `cling::IncrementalCUDADeviceCompiler`, um eine Suche für die Tools ergänzt. Diese sucht unter Zuhilfenahme von Umgebungsvariablen und Startargumenten nach den nötigen Tools *clang* und *fatbinary*. Zum einen wird sichergestellt, dass die Tools zur Verfügung stehen, zum anderen wird dadurch die Wahl der Tools flexibel. So ist z. B. möglich durch Ändern der *PATH*-Variable die CUDA-SDK-Version zu wechseln, sofern verschiedene Versionen auf dem System vorhanden sind.

Ebenfalls bei der Initialisierung werden die Startargumente geparkt, die später an die externen Tools weitergegeben werden sollen, etwas das Device-Level des CUDA-Codes oder ob mit Debug-Informationen übersetzt werden soll. Dieser Vorgang wird einmalig durchgeführt. Das Ändern der Argumente der externen Tools ist für ein Programm bzw. einer TU während der Übersetzung nicht vorgesehen. Die einzige Ausnahme bildet das Hinzufügen von neuen Include-Pfaden. Diese werden bei jedem Compilerdurchgang vom Interpreterprozess abgefragt und zum Aufruf des Tools hinzugefügt. Der Grund dafür ist, dass zur Laufzeit des Interpreterprozesses neue Include-Pfade per Interpreterfunktion hinzugefügt werden können.

Die Erzeugung des Device-Codes wurde zudem um einen dritten Schritt erweitert. Bevor der PTX-Code erzeugt wird, wird erst eine PCH-Datei erzeugt. PCH ist eine Technologie, um den Übersetzungsprozess zu beschleunigen. Eine PCH-Datei ist vergleichbar mit einer Objekt-Datei, welche in C/C++-Projekten genutzt wird. Beide Dateitypen sind dafür verantwortlich, dass bei einer Änderung nicht jedes Mal das Programm komplett neu übersetzt werden muss. Jedoch gibt es zwei entscheidende Unterschiede. Der Erste ist, dass PCH kein definiertes Format ist, sondern dazu dient, den Zustand eines Compilers mög-

Abbildung 4.5: Übersetzung von CUDA-C++-Code über PCH und PTX in ein Fatbinary

Abbildung 4.6: Alternativer Modus zur Fatbinary-Erzeugung

lichst effektiv abzuspeichern. Dadurch kann besonders schnell der Zustand einer Übersetzung im Compiler wiederhergestellt werden. Jedoch sind PCH-Dateien nicht unter verschiedenen Compilern kompatibel. Der zweite Unterschied ist, dass PCH-Dateien nicht so stark eingeschränkt sind, wie Objekt-Dateien. Zum Beispiel können auch PCH-Dateien aus Header-Dateien erzeugt werden und damit die Übersetzung von Templates effektiv gespeichert werden [Cla18, Precompiled Headers].

Genutzt werden soll die PCH-Technologie beim CUDA-Device-Compiler, um den AST effektiv abzuspeichern. Der AST des Device-Codes wird nicht im Speicher des Cling gehalten, sondern in Form von Dateien gespeichert. In Abbildung 4.5 wird dargestellt, wie der AST des Device-Codes um neuen Code erweitert und anschließend aus dem neuen AST eine Fatbinary-Datei erzeugt wird. Die erste CUDA-C++-Datei `cling0.cu` wird zuerst in eine PCH-Datei, danach in eine PTX-Datei und abschließend in eine Fatbinary-Datei übersetzt. Wird nun der Code in Form einer neuen Datei `cling1.cu` erweitert, so wird zuerst die PCH-Datei `cling0.cu.pch` geladen, welche aus `cling0.cu` erzeugt wurde. Anschließend wird der Inhalt `cling1.cu` hinzugefügt. Die Datei `cling0.cu.pch` beinhaltet einen AST, welcher aus allgemeinem Code besteht, z. B. Laufzeitinitialisierungen, und speziellen Code, welcher direkt aus dem Inhalt von `cling0.cu` übersetzt wurde. Wird nun der Inhalt von `cling1.cu` hinzugefügt, so wird der allgemeine Code kein zweites Mal übersetzt. Nur der Code, welcher direkt in Datei vorhanden ist, sowie einige Abhängigkeiten, die zuvor nicht aufgetreten sind, müssen übersetzt werden. Dadurch wird der Übersetzungsvorgang signifikant beschleunigt. Die Kombination aus `cling0.cu.pch` und `cling1.cu` wird anschließend in die Datei `cling1.cu.pch` gespeichert. Diese wird wiederum in eine PTX- und Fatbinary-Datei übersetzt. Im nächsten Compilerdurchgang wird die `cling1.cu.pch` mit der `cling2.cu` erweitert.

Diese Funktionalität wurde implementiert, kann jedoch aufgrund eines Bugs in Clang/LLVM aktuell nicht genutzt werden. Der Bug verhindert, dass mehr als 5 Iterationen im PCH-Modus möglich sind. Das bedeutet bis zur Generierung von `cling5.cu.pch` funktioniert es, wie vorgesehen. Bei der Erzeugung von `cling6.cu.pch` bricht der Clang/LLVM jedoch ab. Um diesen Bug zu umgehen, ist ein alternativer Modus implementiert, der den gleichen Funktionsumfang bietet, jedoch nicht so performant ist. Die Implementierung wird schematisch in Abbildung 4.6 dargestellt. Der Modus nutzt keine PCH-Datei, um den Zustand des ASTs zu speichern. Stattdessen wird der Zustand in Form von CUDA-C++-Source-Code-Dateien gespeichert. Bei jedem Compilerdurchgang wird aus den Dateien `cling0.cu` bis `clingN.cu` eine neue PCH-Datei erzeugt. Danach wird sie zu einer PTX-Datei übersetzt und anschließend wird eine

Abbildung 4.7: Modifizierte Schritte zur Erzeugung des CUDA-C++-Code für den CUDA-Device-Code-Compiler aus der Benutzereingabe

Fatbinary-Datei erzeugt. Durch dieses Verfahren wird bei jeder Iteration der AST komplett neu erzeugt, wodurch die Compilezeit mit der Programmaufzeit kontinuierlich ansteigt.

4.1.4 Kommunikation zwischen Cling und dem CUDA-Device-Code-Compiler

Wie bereits in Kapitel 4.1.2 angesprochen, erfolgt die Kommunikation von Cling zu dem CUDA-Device-Code-Compiler über CUDA-C++-Code. Dieses zunächst einfach klingende Verfahren beinhaltet einige komplexe Probleme. Das Verfahren, um CUDA-C++-Code für den CUDA-Device-Code-Compiler zu erzeugen, wird in Abbildung 4.7 dargestellt. Zuerst wird CUDA-C++-Code in einen AST-Teilbaum bzw. LLVM IR-Code übersetzt. Auf diesen IR-Code werden als nächstes Transformationen durchgeführt, um den Code in einen validen Zustand zu bringen und neue interpreterspezifische Funktionen hinzuzufügen. Bis zu diesem Punkt erfolgen alle Schritte sowohl für den Host- als auch den Device-Code. Die anschließenden Schritte werden extra für die Device-Code-Erzeugung ausgeführt und beeinflussen den AST des Cling (Host) nicht. Aus der IR wird CUDA-C++ erzeugt und an den CUDA-Device-Code-Compiler übergeben. Der CUDA-Device-Code-Compiler wiederum erzeugt erneut aus dem CUDA-C++-Code einen AST. Aus diesem wird PTX-Code erzeugt, welcher anschließend in einer Fatbinary-Datei eingebettet wird.

Bei der Verarbeitung des CUDA-C++-Code im CUDA-Device-Compiler gibt es jedoch eine Besonderheit zu beachten. Im Frontend des Compilers wird nicht zwischen Host- und Device-Code unterschieden. Diese Unterscheidung findet erst im Backend statt. Das bedeutet, dass jedes Statement zunächst syntaktisch und semantisch analysiert wird. Jedoch wird nicht zwingend jedes analysierte Statement anschließend bei der Code-Generierung beachtet, da nicht jedes Statement für den Device-Code relevant ist. Dieses Verfahren bringt sowohl einen Vorteil als auch einen Nachteil mit sich. Der Vorteil ist, dass keine Selektion des CUDA-C++-Codes vorab nötig ist. Dadurch können alle Eingaben des Anwenders ohne eine Filterung direkt an den Device-Code-Compiler übermittelt werden, ohne die Funktionalität des Compilers zu gefährden. Nachteilig bei dieser Technik ist, dass alle Statements valide Syntax und Semantik besitzen müssen, selbst wenn sie keine Bedeutung für die Generierung des Device-Codes besitzen.

Trotz dieser Besonderheit ist ein Filter nötig. Der Grund dafür ist, dass Cling zusätzlichen, internen C++-Code erzeugt, der ebenfalls an den Device-Compiler geschickt werden würde, wenn er nicht gefiltert wird. Der zusätzliche Code kann jedoch dafür sorgen, dass das Programm ungültig wird. Beispielfhaft seien hier Templates erwähnt. Sollte der Anwender z. B. eine Funktion mit Template, die keine explizite Spezialisierung besitzt, mit einem Templateparameter aufrufen, würde ohne Filter ein *explicit-specialization-after-instantiation-error* im Device-Compiler geworfen werden. Dieser wird verursacht, weil Cling zuerst den Aufruf, welcher der User eingegeben hat, an den Device-Compiler schickt und anschließend die Spezialisierung, die die Compilerinstanz von Cling intern erzeugt hat. Aus diesen Grund wurde ein Filter entwickelt, der jeglichen Code herausfiltert, der nicht vom Benutzer definiert wurde oder durch eine Transformation mittels Cling-spezifischen Modulpass entstanden ist. Ein komplexerer Filter, welcher den Code einschränkt, der zum Device-Compiler geschickt wird und somit potenziell Übersetzungszeit spart und die Fehlermöglichkeiten reduziert, ist mit großem Aufwand verbunden. Verantwortlich dafür ist, dass die Entscheidung, ob ein Statement für den Device-Code relevant ist, einer zeitlichen Komponente unterworfen ist. Das bedeutet, dass zur Entstehung eines Statements nicht zwingend entschieden werden kann, ob ein Statement für den Device-Code relevant ist.

```

1 //relevant fuer Device-Code
2 template <typename T>
3 __global__ void kernel(T * out){
4     *out = (T)42;
5 }
6
7 int main(int argc, int *argv[]){
8     //nur fuer Host-Code relevant
9     int * deviceOut;
10
11     //deviceOut immer noch nur fuer Host-Code relevant
12     cudaMalloc((void **) &deviceOut, sizeof(int));
13
14     //deviceOut fuer Device-Code relevant
15     kernel<int><<<1,1>>>(deviceOut);
16 }

```

Codebeispiel 4.1: Beispiel zur Relevanz eines Statements für den CUDA-Device-Code in Abhängigkeit der Zeit.

Anhand Codebeispiels 4.1 wird dieses Verhalten erklärt. Der globale Kernel, der in Zeile 2 definiert wird, ist aufgrund des Schlüsselworts `__global__` sofort relevant für den Device-Code. Der Pointer `deviceOut` in Zeile 9 ist bei der Definition nur für den Host relevant, da er zu diesem Zeitpunkt keinen Bezug zum Kernel aufweist. Selbst nachdem er zur Allokation von GPU-Speicher genutzt wird (Zeile 12), ist er immer noch nicht für die Device-Seite relevant. Auch hier fehlt der direkte Bezug zum Kernel. Erst zum Kernel-Launch in Zeile 15 wird er relevant. Verantwortlich dafür ist der Templateparameter³. Durch ihn erfährt der Device-Compiler, wie er den Kernel spezialisieren muss. Deshalb muss dieses Statement ebenfalls an den Device-Compiler geschickt werden. Jedoch wäre es ungültig, da der Funktionsaufruf eine nicht definierte Variable verwendet. Also müsste nachträglich und vor dem Kernel-Launch Statement die Variablendefinition an den Device-Compiler geschickt werden. Diese Art der Abhängigkeitsanalyse ist jedoch äußerst aufwendig zu implementieren, weshalb es weniger aufwendig ist, alle Statements an den CUDA-Device-Code-Compiler zu schicken und ihn die Selektion des Codes durchführen zu lassen.

Nachdem ausführlich auf die Erzeugung der Eingabe des CUDA-Device-Code-Compilers eingegangen wurde, sollen nun die Probleme beleuchtet werden, die bei diesem Konzept auftreten und die es zu lösen gilt. Besonders anfällig für Fehler im Code-Generierungsprozess, der in Abbildung 4.7 gezeigt wird, sind Transformationen im AST und der Rückübersetzung in CUDA-C++. Die dabei auftretbaren Fehler können in drei Kategorien eingeteilt werden.

- **Syntaktische Fehler:** Diese Art von Fehler wird primär vom AST-Printer der Clang-Bibliothek verursacht. Der AST-Printer erzeugt aus dem AST (CUDA-)C++-Code, welcher an den CUDA-Device-Code-Compiler gesendet wird. Jedoch ist der AST-Printer nicht in der Lage jedes Sprachkonstrukt aus dem AST in validen (CUDA-)C++-Code zu übersetzen. Ein Beispiel für eine fehlerhafte Ausgabe ist in der Abbildung 4.8 zu sehen. Meist sind Fehler in der Implementierung des Printers oder fehlende Unterstützung für neue Sprachkonstrukte dafür verantwortlich. Eine generelle Lösung für dieses Problem existiert nicht. Für jedes Sprachkonstrukt muss eine eigene Implementierung entwickelt werden. Um den Auswirkungen dieser Fehler entgegen zu wirken, wurde ein Fehlererkennungssystem entwickelt, welches es den Anwender erlaubt zu reagieren.

³Würde der Kernel keine Templateparameter besitzen, wäre die Variable `deviceOut` nicht für den Device-Code relevant, da bereits die Kerneldefinition alle Informationen zur Codeerzeugung besitzt.

Durch geschicktes Abändern des eingegebenen Programmcodes kann der Anwender versuchen, das kritische Sprachkonstrukt zu umgehen und so den Fehler zu vermeiden. Die genaue Funktionsweise dieses Systems wird im Laufe des Abschnitts noch erklärt. Diese Art von Fehler betrifft jedoch nur Programmcode, der direkt in den Cling eingegeben wird. Code aus externen Dateien, wie z. B. Header-Dateien sind nicht betroffen. Für externe Dateien wird vorausgesetzt, dass der beinhaltet Source-Code valider (CUDA)-C++-Code ist und Transformation nicht nötig sind. Deshalb wird dieser Code auch direkt, ohne Transformation in den AST und zurück an den CUDA-Device-Code-Compiler übergeben.

- **Semantische Fehler:** Ein semantischer Fehler tritt auf, wenn die Cling-spezifischen Transformation nicht mit den sprachlichen Eigenschaften von bestimmten CUDA-Sprachkonstrukten zusammen funktionieren. Dieses Problem soll an anhand des `__constant__` Speichers von CUDA verdeutlicht werden. Eine sprachliche Besonderheit des Attributes `__constant__` ist, dass eine Variable mit diesem Attribut nicht lokal definiert werden darf⁴. Sollte doch eine Definition versucht werden, so wird zur Compilezeit ein Fehler geworfen. Um zu verstehen, wie dieses Eigenschaft mit Cling kollidiert, muss zunächst auf ein Implementierungsdetail der `unwrap`-Funktion von Cling eingegangen werden. Wird eine Wrapper-Funktion entfernt, so wird tatsächlich ein zweites Statement im AST erzeugt. In diesen neuem Statement wird der Funktionskörper der Wrapper-Funktion kopiert, sodass es global ausgeführt wird. Das erste Statement mit der Wrapper-Funktion bleibt erhalten. Jedoch wird der Funktionskörper so angepasst, dass er die globale Variable oder andere Teile des Interpreterprozesses nicht beeinflusst. Das bedeutet z. B., dass aus einer lokalen Variablendeklaration mit Wertzuweisung eine lokale Variablendeklaration ohne Wertzuweisung wird. Im Falle einer Deklarationen einer `__constant__` Variable bedeutet das, dass Cling durch seine Wrapper-Technologie automatisch einen in CUDA-Kontext semantischen Fehler erzeugt, da die `__constant__` Variable als lokale Variable im Wrapper erhalten bleibt. Zudem sei erwähnt, dass dieser Fehler sowohl Host-, als auch Device-Compiler betrifft.
- **Fehler durch Interpreter-spezifische Zusatzfunktionen:** Ein Großteil der zusätzlichen Interpreter-spezifischen Funktionen wird realisiert, indem ein vom Benutzer definierter Funktionsaufruf in einen vom Cling definierten Funktionsaufruf eingebettet wird. Sprachlich geschieht dass, indem ein neuer Funktionsaufruf erzeugt wird und der ursprüngliche Aufruf als Parameter an den neuen Aufruf übergeben wird. Beispielsweise wird so ein Schutz implementiert, der verhindert, dass ein Nullpointer dereferenziert wird⁵ und so der Interpreterprozess abstürzt. Durch dieses Verfahren ergeben sich zwei Probleme für den Device-Compiler. Das erste Problem ist, dass sich ein einfacher Ausdruck durch das Verpacken, in zum Teil mehreren Funktionen, zu einem deutlich komplexeren Ausdruck entwickelt. Dadurch wird ein syntaktischer Fehler, siehe erster Anstrich, deutlich wahrscheinlicher. Das zweite Problem ist, dass die Interpreter-spezifische Funktionen im Interpreterprozess definiert sind, da der Prozess den gleichen Adressbereich nutzt, wie der Cling. Diese Definitionen werden jedoch im Form von Cling-Source-Code ausgeführt und nicht etwa durch Header-Dateien. Dadurch sind sie nicht im AST des Device-Codes definiert, da sie nicht durch die reguläre Interpreterschleife ausgeführt wurden. Die Lösung dieses Problem ist, dass bei der Initialisierung der Klasse `cling::IncrementalCUDADeviceCompiler` eine Initialisierungs-Source-Code-Datei `cling0.cu` erzeugt wird. Diese enthält die Interpreter-spezifischen Funktionen als externe Deklaration. Die vollständige Definition der Funktionen muss nicht an den CUDA-Device-Code-Compiler gesendet werden, da diese nicht relevant für Device-Code-Generierungen sind und folglich nicht vom Compiler verwendet werden.

Wie bereits in Cling musste auch für den CUDA-Device-Compiler ein Fehlererkennungssystem entwickelt werden, um Fehler abzufangen, die durch fehlerhafte Eingabe oder einen Bug verursacht werden.

⁴Wird eine `__constant__` Variable lokal definiert, so wird der Übersetzungsvorgang zur Compilezeit mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

⁵Die Nullpointerdereferenzierungsschutzfunktion führt die ursprüngliche Funktion aus, überprüft den Rückgabewert auf einen Nullpointer und gibt den Wert zurück oder wirft einen Fehler, der von Cling verarbeitet werden kann.

Abbildung 4.8: Fehlerhafte Ausgabe des AST-Printers

Aufgabe des Systems ist es Fehler zu erkennen, den Zustand des Device-Code-ASTs in einen validen Zustand zu bringen und einen sinnvolle Fehlermeldung zu erzeugen bzw. Informationen zum Debuggen bereitzustellen.

Die Fehlererkennung wird von den Tools, die per `llvm::ExecuteAndWait()` ausgeführt werden, selber übernommen. Zu diesem Zweck wird der Rückgabewert der Anwendung geprüft und gegebenenfalls der `stderr`-Kanal ausgegeben.

Die Fehlerkorrektur wurde darauf ausgelegt, dass ein Fehler bei der Übersetzung des Device-Codes nicht die Transaction beeinflusst. Wie bereits angesprochen, wurde das Design stark durch den AST-Printer beeinflusst. Der Gedanke hinter dem System ist, dass Fehler bei der Device-Code Generierung entstehen können, die den Programmablauf nicht beeinflussen. Das ist möglich, da nicht jedes C++-Statement für den Device-Code relevant ist. Dieser Fall tritt z. B. ein, wenn ein valides C++-Statement, welches nur für den Host relevant ist, in den Cling eingegeben und durch eine Fehlfunktion im AST-Printer als invalides C++-Statement an den Device-Compiler weiter gegeben wird. In diesen Fall würde der Device-Compiler einen Fehler werfen, weil ein syntaktischer oder semantischer Fehler vorliegt. Der Übersetzungsvorgang wird an dieser Stelle abgebrochen und die PTX- bzw. Fatbinary-Datei bleibt gegenüber der vorhergehenden Transaction unverändert. Außerdem wird die Source-Code-Datei mit dem aktuellen CUDA-C++-Statement als fehlerhaft markiert, sodass sie in zukünftigen Übersetzungsvorgängen nicht mit einbezogen wird und so nicht ein weiteres Mal einen Fehler verursacht. Angenommen der AST-Printer wäre in der Lage für diesen Beispielfall ein valides C++-Statement zu erzeugen, so würden sich die PTX- bzw. Fatbinary-Datei gegenüber ihrer Vorgängerdatei nicht verändern. Der Grund dafür ist, dass der neue Code für den Device-Code nicht relevant ist. Der Device-Code-Compiler würde zunächst den neuen CUDA-C++-Code zusammen mit dem vorhergehenden CUDA-C++-Code in den AST bzw. in LLVM IR-Code übersetzen. Anschließend würde das Backend den neuen Code jedoch nicht selektieren, da er nicht für das Device relevant ist und folglich PTX-Code erzeugen, der mit den vorhergehenden PTX-Code identisch ist. Das bedeutet, dass das Ergebnis vom Fehler unabhängig ist. Der einzige Unterschied wäre, dass in einem Fall ein Fehler ausgegeben wird und im anderen nicht.

Das Fehlererkennungssystem erlaubt es den Nutzer, dieses Wissen zu nutzen und entsprechend reagieren zu können. Dadurch ist der Nutzer in der Lage aktiv eine Abweichung des Device-ASTs vom Host-AST zu erlauben, wenn er sich sicher ist, dass diese Abweichung nicht die Ausführung des Programms verändert. So wird der Funktionsumfang der Host-Seite nicht von irrelevanten Fehlern der Device-Seite eingeschränkt. Dieses Verfahren ist jedoch an die aktuelle Situation angepasst und sollte in Zukunft durch ein strikteres System ersetzt werden, welches veranlasst, dass die komplette Transaction im Fehlerfall verworfen wird. Dadurch soll der Anwender in seiner Verantwortung entlastet werden.

Die Implementierung der Fehlerkorrektur arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip, wie die von Cling. Ist eine Datei nicht übersetzbar, so wird sie umbenannt und damit aus zukünftigen Übersetzungsprozessen, und damit dem Device-AST entfernt. Durch diesen Vorgang sind immer alle Dateien mit dem Namen `clang0.cu` bis `clangN.cu` valider und übersetzbarer CUDA-C++-Code. Die umbenannten Dateien können für das Debugging genutzt werden, da sie den fehlerhaften Code beinhalten und klar der Reihenfolge des Übersetzungsprozesses zugeordnet werden können. Nachteilig an diesem System ist, das "Folgefehler" auftreten können. Ein eigentlich gültiges CUDA-C++-Statement in einer Datei `clingN+1.cu` könnte nicht erfolgreich übersetzt werden, da es von einem Statement aus der Datei `clingN.cu` abhängt, welche nicht erfolgreich übersetzt wurde.

```
1 // RUN: cat %s | %cling -Xclang -verify 2>&1 | FileCheck %s
2 // Test Addition zweier zahlen und Cling I/O System
3
4 int a = 2;
5 int b = 3;
6 int c = a + b;
7
8 c
9 // CHECK: (int) 5
10 }
```

Codebeispiel 4.2: Beispiel für einen Testcase in Cling.

4.1.5 Testabdeckung

Um in Zukunft die Funktionalität der hier genannten Implementierungen zu gewährleisten, ist eine umfassende Testabdeckung notwendig. Die Technologie, die Cling für seine Testsuite verwendet, stammt aus dem Clang-Framework und verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz. Das Testsystem simuliert die Eingaben des Anwenders und vergleicht die Ausgabe mit einem erwarteten String. Das Beispiel für einen Testcase wird in Codebeispiel 4.2 dargestellt. Der Testcase beschreibt drei Dinge: wie soll der Testfall konfiguriert werden, welche Eingaben werden in den Clang gemacht und welche Ausgaben werden erwartet. Um die Konfiguration und die erwarteten Ausgaben zu definieren, werden Schlüsselwörter in den Kommentaren verwendet. In Zeile 1 gibt das Schlüsselwort *RUN* an, wie das Kommando aufgebaut ist, welches genutzt wird, um den Code auszuführen und anschließend zu prüfen. Der Aufbau des Kommandos *RUN* ist wie gefolgt definiert. Das Tool *cat* wird genutzt, um den Inhalt des Testcase an Cling per Unix-Pipeline zu senden. Der Cling selber wird mit den Flags *-Xclang -verify* gestartet, was den Cling in den Testmodus versetzt. Die Ausgabe wiederum wird gesammelt und an das Tool *FileCheck* gesendet, was die Ausgabe mit den zu erwartenden Strings vergleicht.

Eingaben werden im Testcase genauso geschrieben, wie sie in den Cling eingegeben werden würden. Das bedeutet, dass auch Sonderfunktionen, wie die Nutzung des Cling I/O-Systems möglich sind, wie Zeile 8 verdeutlicht.

Das Schlüsselwort *CHECK*: in Zeile 9 gibt an, dass die Ausgabe “(int) 5” erwartet wird.

Der Vorteil dieses System ist, dass damit sehr gut reale Anwendungsszenarien getestet werden können. Nachteilig ist, dass die Tests nur auf den gesamten Cling angewendet werden können und deshalb das Isolieren von Problemquellen schwierig ist. Im Falle der CUDA-Nutzung kommt ein weiteres Problem hinzu. Das Testsystem muss über ein funktionierendes CUDA-Laufzeitsystem inklusive NVIDIA GPU verfügen. CUDA soll jedoch nur ein Zusatzfeature zu Cling bilden und nicht Voraussetzungen sein. Deshalb muss gewährleistet werden, dass ein Durchgang der C++-Testfälle fehlerfrei abläuft, sofern der Code korrekt ist, ohne dass eine CUDA-Installation vorhanden ist. Dies wird durch eine Guard-Funktion in den CUDA-Testfällen realisiert. Diese testet, ob die CUDA-Runtime-Bibliothek vorhanden ist und führt den Test nur bei Existenz dieser aus. Nachteilig an diesen Verfahren ist, dass ein Entwickler ohne CUDA-Installation nur eine Teilmenge der Testfälle ausführen und überprüfen kann. Dadurch ist es möglich, dass die Testsuite meldet, dass alle Tests erfolgreich durchlaufen sind und trotzdem ein CUDA-Feature nicht mehr funktioniert.

4.2 Xeus-Cling

Der Xeus-Cling Kernel ist entwickelt wurden, um den Cling Interpreter in Jupyter Notebook nutzbar zu machen. Jedoch hat er noch keinen Entwicklungsstand erreicht, der es erlaubt alle Features von Cling zu nutzen. Zu diesen Einschränkungen gehörte unter anderen, dass nicht beliebige Startargumente an die

Cling Instanz übermittelt werden konnten. Das einzige Argument, was geändert werden konnte, war der C++-Standard. Für die Nutzung des CUDA-Modus ist es jedoch unerlässlich das Startargument `-x cuda` zu setzen. Deshalb wurde der Kernel so angepasst, dass zusätzliche Argumente an die Cling Instanz weitergeleitet werden können.

Bei der Implementierung gab es zwei Probleme zu lösen. Das erste Problem wird anhand des Startkommandos des Xeus Cling Kernels erklärt. Der Aufbau war vor der Modifikation fest vorgeschrieben und lautet: `xeus-cling -f {connection_file} std=c++xx`. Beim Start eines Kernels werden nicht nur Argumente für die Cling Instanz, sondern auch für den Kernel direkt übergeben. Im Fall des Startkommandos ist `-f {connection_file}` für den Xeus Cling Kernel bestimmt ⁶ und `-std=c++xx` für die Cling Instanz. Das zweite Problem ist, dass intern mit einem statischen Aufbau der Argumenten-Liste gearbeitet wurde. Durch diese Implementierung war es nicht möglich, mehr als 5 Argumente an die Cling Instanz zu übergeben.

Die Lösung für das erste Problem ist die Modifikation eines Filters. Dieser durchsucht nun die Argumente nach Kernel-spezifischen Argumenten ⁷, gibt das Ergebnis zurück und entfernt sie zugleich aus der Liste. Das zweite Problem wurde gelöst, indem die Funktion zum Aufbau der Argument-Liste für die Cling Instanz von einem statischen zu einem dynamischen Verfahren geändert wurde.

Durch die Modifikation ist es nun möglich, in einer nicht vorgeschriebenen Reihenfolge Argumente an die Cling Instanz zu übermitteln. Positiver Nebeneffekt dieser Modifikation ist, dass sie nicht nur für den CUDA-Modus, sondern für auch für andere Funktionalitäten genutzt werden können. Durch ihr ist es z. B. nun möglich OpenMP in einem Xeus-Cling-Notebook zu verwenden.

⁶Das Argument `{connection_file}` wird durch einen Pfad zu einer Konfigurationsdatei zur Laufzeit ersetzt. Diese beinhaltet Information, um eine Verbindung zum Notebook-Server aufzubauen.

⁷Aktuell existiert nur das Argument `-f {connection_file}`, was für den Kernel relevant ist. In Zukunft können jedoch weitere hinzukommen.

5 Anwendungsfälle interaktiver GPU Programmierung

Dieses Kapitel geht auf einzelne Szenarien aus Lehre, Entwicklung und Ausführung von klassischen CUDA-C++-Anwendungen in der Wissenschaft ein. Zu jedem Szenario werden zunächst grundlegende Probleme erklärt. Anschließend wird vorgestellt, wie Cling-CUDA und Jupyter Notebook eingesetzt werden können, um diese Probleme zu lösen.

5.1 Interaktive Simulationen und Analysen

Simulationen und Analysen sind wichtige Werkzeuge in den heutigen Wissenschaften, um bestehende Probleme zu lösen. Sie erlauben es, Sachverhalte ohne (aufwendigen) Versuchsaufbau nachzustellen und zu analysieren oder in Bereiche vorzustoßen, die erst in Zukunft durch Experimente zugänglich werden. Simulationen und Analysen sind zumeist gut skalierbar, was je nach Domain bzw. Anwendung genutzt wird, um größere Probleme oder Problemstellungen genauer zu betrachten. Jedoch verlangt eine größere bzw. genauere Simulation und Analyse mehr Rechenleistung. Diese kann meist nicht durch einen einfachen Personal Computer (PC) erbracht werden, weshalb HPC-Systeme genutzt werden. Durch die Nutzung eines HPC-Systems wird die Rechenzeit in der Regel drastisch reduziert. Jedoch kommen neue Zeitfaktoren hinzu, die eine effektive Beschleunigung der Simulation und Analyse deutlich beeinträchtigen können. Diese entstehen zum einen, weil Simulationen und Analysen aufgrund von technischen Aspekten nicht linear mit der Rechenleistung des HPC-Systems skalieren können. Zum anderen erfordert das Entwickeln auf einem HPC-System zusätzlichen Aufwand. Verantwortlich dafür ist, dass meist nicht direkt auf dem HPC-System entwickelt werden kann, sondern ein zusätzliches System, als Client für den HPC genutzt werden muss. Außerdem bieten HPC-Systeme meist spezielle Laufzeitsysteme, die nötig sind, um den verschiedenen Nutzern die nötige Softwareumgebung bieten zu können. Oftmals wird dafür ein Module Environment System genutzt. Die Anpassung der eigenen Software an dieses System erfordert dadurch meist einen zusätzlichen Aufwand.

In Kapitel 5.1.1 wird ein Zyklus vorgestellt, der notwendig ist, um ein Problem mittels statisch kompilierter Simulation zu lösen. Dieser Zyklus zeigt neben der eigentlichen Ausführung ebenfalls die Phasen der Vor- und Nachbereitung auf. Diese sind für die Simulation nötig und können zum Teil einen beachtlichen Zeitanteil an der Gesamtzeit der Problemlösung haben. Neben der Betrachtung der Zeit werden auch die Tools betrachtet, die notwendig sind, um die Anwendung zu entwickeln, auszuführen und zu analysieren.

Das Kapitel 5.1.2 stellt die Lösung mit Cling-CUDA vor. Diese Lösung umfasst einen neuen Workflow, der auf den Zyklus aus Kapitel 5.1.1 basiert. Ziel des neuen Workflows ist es, bestimmte Zeiten innerhalb des Zyklus zu reduzieren bzw. zu vermeiden sowie die Anzahl an nötigen Tools zu reduzieren.

5.1.1 Zyklus einer statischen Simulation

In Abbildung 5.1 werden die einzelnen Stationen des Zyklus aufgezeigt, die nötig sind, um von der Problemstellung zum Ergebnis zu gelangen. Wie der Name Zyklus es schon beschreibt, werden alle Stationen mehrfach durchlaufen. Dieses Verfahren entspricht dem realen Vorgehen bei der Nutzung einer Simulation. Verantwortlich für dieses Vorgehen ist das Problem, dass fast in jeden Fall zu Beginn einer Simulation keine Lösung bekannt ist, die zu einem endgültigen Ergebnis führt. Stattdessen basiert die Gesamtlösung eines Problems fast immer auf Zwischenergebnissen. Folglich wird eine Simulation Schritt für Schritt entwickelt und ausgeführt. Basierend auf den Ergebnissen eines jeden Schrittes wird der nächste Schritt geplant, sodass sich die Stationen des Zyklus wiederholen.

In den folgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Stationen eingegangen und betrachtet, welche

Abbildung 5.1: Zyklus einer statischen Simulation: Der Zyklus zeigt die Stationen, die nötig sind, um ein gestellte Frage mithilfe einer Simulation zu lösen.

zeitlichen Einfluss sie auf die Gesamtlösungszeit des Problems haben, sowie welche Tools zum Einsatz kommen.

Planung: Der erste Schritt, nachdem das Problem definiert wurde, ist die Planung. Die Planung umfasst zum einen den Aufbau des (virtuellen) Versuchsaufbaus und zum anderen, welche grundsätzlichen Technologie für Simulation und Analyse genutzt werden. Der zeitliche Aufwand dieser Phase ist primär von der Problemstellung abhängig. Die Nutzung eines HPC-Systems beeinflusst die Planung nur indirekt. Die Planung kann toolgestützt erfolgen oder vollkommen manuell.

Implementierung: Die Implementierungsphase auf einem HPC-System unterscheidet sich in zwei Bereichen von der auf einen gewöhnlichen PC. Zum einen muss ein deutlich höherer Grad an Parallelität implementiert werden. Verantwortlich dafür ist, dass HPC-Systeme ihre Rechenleistung primär aus Parallelisierung beziehen. Zum anderen wird beeinflusst, wie entwickelt wird. Der Nutzer kann in der Regel nicht direkt auf die Hardware des HPC-Systems zugreifen, sondern muss ein anderes System als Client verwenden. Dadurch ist es oftmals nicht möglich oder deutlich umständlicher vertraute Entwicklertools zu verwenden.

Prinzipiell gibt es zwei Ansätze, wie von einem Client auf einen Server entwickelt werden kann. Entweder wird komplett remote entwickelt oder ein hybrides System verwendet. Beide Verfahren verlangen jedoch, dass sich der Anwender auf dem HPC-System einloggt. Dies geschieht meist über das *ssh*-Protokoll. Das *ssh*-Protokoll erlaubt eine verschlüsselte Verbindung zu einem anderen System. Das Login auf ein entferntes System kann schnell komplexe Ausmaße annehmen. Zum Beispiel ist es meist nicht möglich, sich direkt auf dem HPC-System einzuloggen. Stattdessen erfolgt das Login meist über einen speziellen Login-Server. Daraus ergeben sich einige Nachteile. So erfolgt jede Kommunikation zum HPC-System über diesen Login-Server. Zudem muss meist der Login-Server beim Konfigurieren von verschiedenen Programmen, die die *ssh*-Verbindung nutzen, beachtet werden. Weitere Funktionen, wie die Weiterleitung von Bilddaten und Netzwerkports erschweren die Nutzung zusätzlich [ssh18].

Beim Remoteverfahren werden alle Anwendungen, also Entwicklertools sowie die zu entwickelnde An-

wendung auf dem HPC ausgeführt. Der Client erhält berechnete Bilddaten und schickt Eingabebefehle von Maus und Tastatur zurück. Das Remoteverfahren hat den Vorteil, dass der Entwickler seine Tools größtenteils wie gewohnt weiter nutzen kann. Einige Anpassungen sind trotzdem oftmals notwendig, da die Ausführung von Anwendungen auf dem HPC anders funktioniert, als auf einen gewöhnlichen PC. Wie Anwendungen auf den HPC ausgeführt werden, wird im Absatz "Ausführung" erklärt. Nachteilig an diesen Verfahren ist, dass der HPC das Remoteverfahren unterstützen und gleichzeitig die benötigten Entwicklertools bereitstellen muss. Zudem ist die Übertragung stark vom Netzwerk, meist einer Internetverbindung, abhängig. Darunter leiden besonders grafische Anwendungen in Form von trägen Oberflächen und folglich auch die Produktivität.

Das hybride System kombiniert Software auf Client und Server. So werden Entwicklertools oftmals lokal ausgeführt, was eine bessere Nutzbarkeit erlaubt. Dadurch wird die Abhängigkeit vom HPC-System verringert. Daraus folgt, dass der Code auf dem Client editiert wird. Das Übersetzen und Ausführen erfolgt auf dem HPC-System. Problematisch ist die Synchronisation von Programmcode zwischen Client und Server sowie das Automatisieren der Übersetzung und der Ausführung. Einige Entwicklertools erlauben die Automatisierung dieser Vorgänge, so dass der Nutzung keinen Unterschied zur lokalen Variante bemerkt. Jedoch müssen die Entwicklertools erst eingerichtet werden, was oft kompliziert und zum Teil mit den gebotenen Einstellungsmöglichkeiten für bestimmte HPC-Systeme nicht möglich ist. Deshalb kommt meist eine speziell vom Entwickler erstellte Lösung zum Einsatz. Diese Lösung besteht meist aus einem Editor oder einer IDE, einem Tool zur Programmcodesynchronisation, wie *sshfs* und einer Möglichkeit, den Code auf dem HPC zu übersetzen und auszuführen. Die Lösung für die Übersetzung und Ausführung ist stark vom System und der Anwendung abhängig, weshalb es viele Lösungsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel kann ein Skript genutzt werden. Zum Teil ist es jedoch auch aufgrund von Komplexität und Aufwand auch gar nicht möglich, diesen Teilschritt zu automatisieren.

Allgemein ist die Phase der Implementierung auf einem HPC-System zeitaufwendiger, komplexer und verlangt mehr Wissen über verschiedene Tools, als auf einen klassischen PC.

Übersetzung: Die Übersetzungszeit kann einen maßgeblichen Anteil an der Gesamtlaufzeit einer Simulation und Analyse haben. Die Übersetzungszeit hängt von Umfang, Struktur und verwendeten Technologien der zu entwickelnden Anwendung ab. Zudem kann zwischen der Zeit für einen initialen und einen inkrementellen Übersetzungsvorgang unterschieden werden. Letzterer wird bei einer Änderung am Programmcode durchgeführt und ist für die zyklische Entwicklung deutlich wichtiger.

Die größte Stärke von C++ und damit CUDA-C++ ist die Kombination von abstrakten Verfahren, z. B. Metaprogrammierung, mit performanter und hardwarenaher Programmierung. Die Metaprogrammierung wird in C++ durch Templates realisiert. Templates werden zur Compilezeit aufgelöst, was performanten Maschinencode erlaubt. Jedoch besitzt dieses Verfahren einen Nachteil. Die Verarbeitung von Templates im Compiler ist äußerst zeitaufwendig. Zudem können Zwischenergebnisse der Übersetzung laut Standard nicht zwischengespeichert werden. Dadurch ist es nötig, für jede Änderung an einem Template oder einer seiner Spezialisierungen das komplette Template neu zu kompilieren. So wird durch die starke Nutzung von C++-Template sowohl die Zeit für die Initialübersetzung, als auch die Zeit für inkrementelle Übersetzung stark verlängert.

Diese Problematik wird durch den Sachverhalt weiter verschärft, dass der Compile- bzw. Link-Prozess meist nur schwierig parallelisierbar ist. Somit skaliert die Übersetzungszeit meist schlechter mit der Rechenleistung des HPC-Systems, wie z. B. die Rechenzeit der Anwendung.

Ein weiteres Problem tritt durch das System zum dynamischen Einbinden von Softwarepaketen auf. Dieses System ist notwendig, da HPC-Systeme meist für viele Nutzer mit unterschiedlichen Anliegen konzipiert werden. Dadurch werden unterschiedliche Softwareausstattungen benötigt. Diese Softwareausstattungen sind meist individuell für ein HPC-System erstellt wurden. Dadurch hat jedes System seine eigenen Besonderheiten, die oft verlangen, dass der Nutzer seine Software darauf anpasst. Diese Anpassungen können besonders für Nutzer, die das HPC-System zum ersten Mal nutzen, zeitlich sehr aufwendig sein.

Ausführung: Die Ausführung einer Anwendung kann in vier Phasen unterteilt werden: die Vorbereitungsphase, die Startphase, die Rechenphase und die Schlussphase.

Die Vorbereitungsphase umfasst die Vorbereitungen, die nötig sind, um eine Anwendung zu starten. Sie unterscheidet sich im HPC-Bereich von der auf einen PC. Auf den PC sind Ressourcen in der Regel immer exklusiv verfügbar und die Laufzeitumgebung erfordert eine einmalige Einrichtung. Diese Eigenschaften kann ein HPC nicht bieten, da er ein anderes Nutzungskonzept verfolgt, als der PC. Das HPC-System ist darauf ausgelegt, das es von vielen Nutzern zugleich genutzt wird, um effektiv ausgelastet werden zu können. Zu diesem Zweck ist es notwendig, Ressourcen dynamisch Anwendern zuzuweisen und ihnen eine dynamisch konfigurierbare Laufzeitumgebung zu bieten. Beides kann durch ein Batch System erfolgen, wie z. B. Slurm. Slurm funktioniert nach dem Prinzip, das Skripte in einer Queue eingereiht und nacheinander abgearbeitet werden. Ein Skript beschreibt, wie eine Anwendung ausgeführt wird. Zuerst wird im Skript angegeben, welchen HPC-Ressourcen allokiert und welche Softwaremodule für die Laufzeit geladen werden sollen. Anschließend wird in einem weiteren Abschnitt in der Skriptsprache der Shell beschrieben, wie die Anwendung und sonstige Hilfsprogramme ausgeführt werden sollen. Ähnlich wie das Module Environment System, erfordert auch das Erstellen von Batch-Skripten spezifisches HPC-System Wissen. Eine weitere, für die Entwicklung, unangenehme Eigenschaft des Batch System ist, dass jeder Start eines Skriptes mit einer Wartezeit verbunden ist. Zum Beispiel kann eine Wartezeit durch das erneute Allokieren der zuvor genutzten Ressourcen verursacht werden. Diese Wartezeit richtet sich nach dem verwendeten System und kann unangenehme Dimensionen annehmen [slu18].

Nachdem die Anwendung gestartet wurden ist, ist ein sofortiges Berechnen der Simulationsschritte nicht möglich. Zuerst ist die Bereitstellung von Daten nötig. Diese Daten können initial erzeugt oder aus dem Festspeicher, z. B. in Form eines Checkpoints ¹, geladen werden. Das Laden von Daten aus dem Festspeicher ist meist eine äußerst zeitaufwendige Operation, die einen signifikanten Teil der Gesamtlaufzeit einer Simulation ausmacht. Die Auswirkungen des Ladens der Daten sowie auch des Speicherns verstärken sich zudem mit jeder neuen Generation von HPC-Systemen. Zum einen, weil durch die gesteigerte Rechenleistung mehr Daten erzeugt werden, die gespeichert und geladen werden müssen. Zum anderen skaliert die Speicheranbindung des Festspeichers aus technischen Gründen nicht linear mit der Rechenleistung. Ein gutes Beispiel ist das aktuell schnellste HPC-System der Welt, der *Summit HPC* des *Oak Ridge National Laboratory*. Im Vergleich zu seinem Vorgänger *Titan* ist die Rechenleistung je nach Anwendung um fünf- bis zehnfache fache angestiegen. Die Anbindung an dem Festspeicher ist jedoch nur von 1 TB/s auf 2,5 TB/s, also den zweieinhalbfache fachen angewachsen [Wel18]. Das bedeutet, dass bei einer linearen Skalierung des Problems die Zeit zum Laden eines Checkpoints im Verhältnis zur Rechenzeit um das doppelte bis vierfache ansteigt [HWS⁺17].

Die Rechenphase ist in der Regel die zeitaufwendigste Phase des ganzen Zyklus. Sie ist abhängig vom Algorithmus, der Implementierung und Umfang der Datenmengen. Die Rechenphase kann jedoch von Speicheroperationen unterbrochen werden, um Checkpoints zu schreiben. Diese Checkpoints werden benötigt, um Zwischenergebnisse zu speichern. Die Zwischenergebnisse können für die Auswertung oder für die Fortführung der Simulation nach einen Absturz genutzt werden [HWS⁺17].

Die Schlussphase richtet sich nach der Rechenphase und ist optional. Sie wird genutzt, um eventuelle Ergebnisse zurück in Festspeicher zu schreiben. Dies kann z. B. in Form eines Checkpoints oder gefilterten Daten erfolgen. Dementsprechend kann sie genauso aufwendig, wie die Startphase sein.

Auswertung und Verifikation: Nachdem die Ergebnisse berechnet wurden, müssen sie verifiziert und ausgewertet werden. Diese Schritte können entweder innerhalb der Simulation oder durch externe Programme erfolgen. Die erste Variante hat den Vorteil, dass sofort auf den Daten im Speicher der Prozessoren gearbeitet werden kann und so das aufwendige Speichern und Laden von Daten in und aus dem Festspeicher entfällt. Jedoch existiert diese Möglichkeit nicht immer. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass Analysen oftmals interaktiv sein sollen. Jedoch lässt

¹Ein Checkpoint dient dazu, den aktuellen Zustand eines Programms zu speichern. Durch ihn ist es möglich ein Programm zu unterbrechen und fortzuführen, als hätte es keine Unterbrechung gegeben.

sich nicht immer ohne größeren Aufwand eine interaktive Analyse in eine Simulation integrieren. Meist leidet zudem die Performance unter der Integration. Eine Analyse über ein externes Tool hat wie bereits angedeutet, den Nachteil, dass eine extra Ausführungsphase notwendig ist. Ein weiteres Problem, was sich durch die statische Übersetzung der Simulation ergibt, ist das Übernehmen von Information aus der Analyse in die Simulation. Hierfür gibt es zwei Lösungen. Entweder werden die Informationen aus der Analyse in den Programmcode der Simulation eingebettet, wodurch ein kompletter Zyklus nötig ist oder die Simulation wird parametrisiert und mit einer interaktiven Abfrage zur Laufzeit versehen. Dadurch wird ein kompletter Zyklus verhindert, jedoch leidet meist die Performance der Simulation signifikant darunter, da der Compiler deutlich schlechter Optimierungen mit Laufzeitvariablen durchführen kann. Nachdem die Ergebnisse analysiert wurden, erfolgt ein neuer (Teil-)Zyklus, sofern das Problem nicht gelöst wird.

Bug reparieren: Die Implementierung von komplexer Software ist immer mit Fehlern verbunden, die beseitigt werden müssen. Tritt ein Fehler in einer statischen Simulation auf, so müssen oftmals drei Schritte ausgeführt werden. Zuerst muss der Fehler nachgestellt werden. Dies ist nötig, da eine statische Simulation in den meisten Fällen bei einem Fehler terminiert und so der Zustand des Programms verloren geht. Sobald der Fehler nachgestellt werden kann, muss analysiert werden, was der Grund für ihn ist. Dafür werden meist externe Tools, wie Debugger benutzt. Konnte das Problem identifiziert werden, so muss eine Lösung implementiert und geprüft werden. Dieser Schritt kann iterativ erfolgen. Dieses Verfahren verlangt mehrere Neustarts der Anwendung. Mindestens zwei Neustarts sind nötig, um einen Bug zu reparieren. Ein Neustart wird für die Fehleranalyse benötigt und einer, um den Bugfix in die Anwendung zu übernehmen. Hinzu kommt zudem die Zeit für Übersetzung und Verifikation.

Abschließend lassen sich zwei Erkenntnisse aus der Analyse zusammenfassen. Die Laufzeit einer Anwendung lässt sich in zwei Teile aufteilen. Zum einen in die Anwendungslaufzeit, die aus Rechenzeit und Speicheroperationen besteht. Sie ist für einen signifikanten Anteil der Ausführungszeit eines Zyklus verantwortlich. Zum anderen existiert eine Gruppe aus kleineren Zeitspannen, wie das Kompilieren und Linken oder das Allokieren von Ressourcen, die den Entwickler in seiner Arbeit immer wieder unterbrechen und somit die Produktivität reduzieren.

Bei der Betrachtung der benötigten Software fällt auf, dass viele zusätzliche Tools nötig sind. Diese bringen meist keinen Mehrwert für die Entwicklung und sind ausschließlich notwendig, um ein HPC-System nutzen zu können. Zudem sind viele beliebte Tools für die Entwicklung auf einem entfernten System nicht ausgelegt, wodurch sie oft nur eingeschränkt oder mit Extraaufwand genutzt werden können. Abschließend sei noch erwähnt, dass der Einsatz der verschiedenen Tools auf den HPC oft mit HPC-spezifischen Wissen verbunden ist.

5.1.2 Cling-CUDA Workflow

Der Cling-CUDA-Workflow hat zwei Ziele. Zum einen soll die Gesamtzeit der Simulation reduziert werden, indem bestimmte Aktionen, die mehrfach ausgeführt wurden, auf eine einmalige Ausführung reduziert werden. Zum anderen soll ein Großteil der benötigten Tools auf ein einziges, übersichtliches und performantes Tool reduziert werden.

In Abbildung 5.2 ist eine angepasste Version des Zyklus aus Kapitel 5.1.1 zu sehen. Zwei große Veränderungen sind deutlich zu erkennen. Zum einen hat sich der ursprüngliche statische Zyklus verändert. Statt einen Zyklus besteht er jetzt aus mehreren kleinen Zyklen, die von einem zentralen Punkt ausgehen. Zum anderen wurde der veränderte Zyklus in eine von drei Phasen eingebettet. Hier fällt zudem auf, dass einige Stationen des ursprünglichen Zyklus doppelt auftreten.

Die drei Phasen werden nacheinander ausgeführt und heißen Vorbereitungsphase, Interpreterphase und Ergebnis. Die Vorbereitungsphase wird intern linear ausgeführt. Sie dient zum einen der Strukturierung des Workflows und erlaubt eine einfachere Übernahme bekannter Entwicklungspraktiken. Zum anderen dient sie der Optimierung der Gesamtzeit.

Abbildung 5.2: Die Phasen der interaktiven Simulation und Analyse

Die Interpretierphase wird ebenfalls einmalig ausgeführt. Sie dient der dynamischen Ausführung der Simulation und der Analyse. Intern besitzt sie eine dynamische Struktur, die es erlaubt verschiedene Teilzyklen mit unterschiedlichen Stationen in beliebiger Reihenfolge auszuführen. Durch diese Verfahren ist es möglich das wiederholte Ausführen von bestimmten Operationen zu verhindern, Zeit von einigen Stationen zu optimieren und trotzdem die Performance des Codes nicht zu verschlechtern.

Die letzte Phase ist nicht mit den beiden vorhergehenden zu vergleichen. Ihr einzige Aufgabe ist es zu symbolisieren, dass das Problem gelöst ist.

5.1.2.1 Vorbereitung

Wie bereits angesprochen dient die Vorbereitungsphase der Übernahme bekannter Ideen zur Simulationentwicklung in den neuen Workflow. Wie auch bei der Entwicklung einer statischen Simulation wird zuerst die grobe Struktur der Simulation geplant. Zum Beispiel wird bestimmt, was Eingabe- und Ausgabedaten sind und welche Effekte wie simuliert werden. Anschließend wird bestimmt, welche Technologien zum Einsatz kommen. An diesen Punkt unterscheidet sich der Ablauf das erste Mal von einer statischen Simulation. Der Programmcode wird in einen statischen und einen dynamischen Teil aufgeteilt. Statischer Programmcode wird für Funktionen verwendet, die sich während der Laufzeit nicht

verändern. Das Lesen und Schreiben von Daten in dem Festspeicher ist meist statischer Code. Dynamischer Programmcode ist jeder Code, der zur Laufzeit des Interpreters verändert wird. Der Code zur Berechnung der Simulationsdaten ist für diesen Teil besonders prädestiniert. Durch neue Erkenntnisse zur Laufzeit kann sich z.B. der Parameterraum verändern oder es wird eine Anpassung des Algorithmus nötig, da nicht bedachte Effekte auftreten. Die Aufteilung des Codes in statischen und dynamischen Teil dient im Allgemeinen der Optimierung des kompletten Simulationsprozesses.

Durch die Aufteilung entstehen keine technischen Limitierungen, die z. B. eine Wiederverwendung von existierender Software verhindern würde. Statischer und dynamischer Code unterscheiden sich primär im Zeitpunkt der Implementierung und Übersetzung. Statischer Code wird vor dem Start des Cling implementiert und mittels klassischen Compiler übersetzt. Der dynamische Code kann vor der Interpreterlaufzeit oder währenddessen implementiert werden und wird zur Laufzeit des Interpreters übersetzt. Es ist zudem möglich, den kompletten Code als dynamischen Code zu deklarieren. Jedoch können dann die Vorteile des statischen Codes nicht genutzt werden, welche sind.

- **Flüssige Nutzung:** Durch die Übersetzung von Funktionen vor dem Start des Interpreters können diese zur Laufzeit ohne Wartezeit ausgeführt werden. Dies erlaubt eine flüssigere Nutzung des Interpreters und ist vorteilhaft für die Nutzung.
- **Wiederverwendbarkeit:** Zur Laufzeit des Interpreters wird jede Funktion nur einmal übersetzt. Wird eine Funktion jedoch in zwei verschiedenen Interpreterprozessen verwendet, muss diese ein zweites Mal übersetzt werden. Das ist z. B. der Fall, wenn die gleichen Softwarekomponenten für zwei verschiedene Simulationen genutzt werden sollen. Zuvor übersetzter Programmcode muss nur einmal übersetzt werden und steht in jeden Interpreterprozess sofort zur Verfügung.
- **Komplexität:** Das Einbinden externer Software in Form von Source-Code kann gleich mehrere Probleme bringen. Die Abhängigkeiten der Projekte werden im Cling ähnlich, wie beim statischen Übersetzen mit dem Clang/LLVM-Compiler aufgelöst. Zu den Abhängigkeiten gehören beispielsweise Include-Pfade für verwendete Bibliothek oder Preprozessor-Variablen, die in Abhängigkeit zum verwendeten System gesetzt werden. Der Entwickler muss dementsprechend die Abhängigkeiten zur Laufzeit des Interpreters von Hand auflösen. Soll beispielsweise ein Projekt verwendet werden, was mit einem CMakeFile ausgeliefert wird, so muss der Entwickler die in der Datei beschriebenen Abhängigkeiten manuell im Notebook auflösen. Dieses Verfahren ist meist aufwendig und fehleranfällig. Deshalb ist es sinnvoller, das Projekt in der Vorbereitungsphase zu übersetzen und in der Interpreterphase nur noch Header-Dateien und Shared Libraries zu verwenden. Zudem kann die fehlende Isolierung des Übersetzungsprozesses zwischen den verschiedenen Projekten innerhalb eines Interpreterprozesses zu Problemen führen. Wird z. B. in Projekt A beim Übersetzen eine Preprozessor-Variable definiert, so ist sie auch für ein folgendes Projekt B sichtbar, da die Variable im Interpreterprozess global definiert wird. Durch die bereits definierte Variable aus Projekt A kann der Übersetzungsprozess von Projekt B fehlschlagen, wenn dieses eine identische Variable verwendet. Der Grund dafür ist, dass die meisten Projekte in der Regel nicht darauf vorbereitet sind, dass Variablen bereits definiert sind. Werden Projekt A und B dagegen statisch übersetzt, kann dieses Problem nicht auftreten, da beide Übersetzungsprozesse isoliert sind. Zudem leidet die Übersichtlichkeit des Interpreterprozesses bzw. des Jupyter Notebooks unter zusätzlichen Zellen, die nötig für die Übersetzung zur Laufzeit sind.
- **Gesamtcompilezeit:** Die Gesamtcompilezeit kann je nach Situation verbessert werden. Der Cling hat den Vorteil, dass er Lazy Compilation beherrscht und den AST im Speicher behält. Dadurch wird der zu übersetzende Code auf ein Minimum reduziert und die Übersetzung von C++-Templates beschleunigt. Im Gegenzug ist es jedoch nicht möglich, mehrere unabhängige Programmcodes zugleich zu übersetzen. Cling erlaubt immer nur einen Übersetzungsprozess zugleich pro Interpreterprozess. Durch die parallele, statische Übersetzung verschiedener, unabhängiger Softwarekomponenten können besser die Ressourcen des HPC-Systems genutzt werden. Durch

die Parallelisierung ist es möglich, dass der aufwendigere Übersetzungsprozess aller Softwarekomponenten schneller abläuft, als der intelligentere des Cling.

Muss statisch deklariertes Code zur Laufzeit geändert werden, ist dies nicht direkt möglich. Stattdessen muss der Entwickler das Problem per zusätzlichen Programmcode lösen. Je nach existierendem Programmcode gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Im Fall einer Funktion könnte diese kopiert werden. Anschließend wird der Funktionskörper angepasst und der Name abgeändert. Dadurch ist es möglich, die abgeänderte Funktion erneut zu übersetzen.

Allgemein gilt, dass die falsche Einteilung von Programmcode kein unlösbares Problem ergibt. Jedoch ergeben sich situationsabhängig Nachteile.

Die Entwicklung der statischen und zum Teil der dynamischen Software kann mit konventionellen Entwicklertools geschehen. Ebenfalls möglich ist es ein separates Jupyter Notebook zu verwenden. In diesen können gezielt einzelne Funktionen entwickelt werden. Gegenüber der Entwicklung mit konventionellen Tools bringt die Entwicklung mit Jupyter Notebook auf einem HPC-System drei Vorteile mit sich.

Der erste Vorteil ist, das Jupyter Notebook darauf ausgelegt ist, auf einem entfernten System zu entwickeln. Es nutzt das Remoteverfahren. Dadurch werden alle lokalen Anwendungen auf den HPC ausgeführt. Eine Synchronisation des Programmcodes zwischen Client und Server (HPC) ist ebenfalls nicht nötig, da der Programmcode nur auf dem Server vorhanden ist. Durch die Nutzung eines Webbrowsers als grafisches Frontend des Entwicklertools ist zudem ein flüssiges und effektives Arbeiten möglich. Dadurch wird die Anzahl an benötigten Tools reduziert und ein flüssiges, intuitives Entwickeln mit einem grafischen Tool ist möglich.

Der zweite Vorteil ist das iterative Entwickeln einer Funktion. Die Idee hinter diesen Verfahren ist, dass meist Testdaten bzw. ein bestimmter Programmzustand für die Entwicklung einer Funktion erzeugt werden müssen. Bei der Entwicklung einer statischen Anwendung müssen diese Daten bzw. der Zustand jedes Mal neu hergestellt werden, wenn eine Anwendung durch eine Codeänderung neu gestartet wird. Jupyter Notebook mit seinem Cling-Kernel umgeht dieses Problem. In einem Notebook wird zunächst der initiale Zustand einmalig durch eine oder mehrere Zellen erzeugt. Ist dieser Zustand erreicht, beginnt die eigentliche Entwicklung der Funktion. Ausgehend von diesem Zustand werden zwei Zellen erzeugt². Die erste Zelle beinhaltet die Funktion, die entwickelt wird. Diese muss nicht fertig implementiert, sondern nur grundlegend definiert sein. Der Inhalt der zweiten Zelle dient der Ausführung und der Prüfung des Ergebnisses. Bei der Ausführung können die erzeugten Daten bzw. der Programmzustand verwendet werden, die zuvor erzeugt wurden sind. Stimmt das Ergebnis der Funktion nicht mit dem erwarteten Ergebnis überein, wird die Zelle mit der Funktion überarbeitet und anschließend die Ausführen-und-Prüfen-Zelle erneut ausgeführt. Ist die Funktion fertig entwickelt, kann sie in eine Datei kopiert und statisch übersetzt werden. Ein detailliertes Beispiel für dieses Verfahren wird in Kapitel 5.2 erklärt.

Der dritte Vorteil ist ein Synergieeffekt, der mit der Interpreterphase entsteht. Die Kernel, die zur Entwicklung und Ausführung von Programmcode im Jupyter Notebook genutzt werden, müssen je nach Anwendungsfall konfiguriert werden. Dieses Verfahren ähnelt stark der Konfiguration eines Compilers. Zum Beispiel können Eigenschaften, wie Sprachstandards eingestellt werden oder es müssen Include-Pfade gesetzt werden. Meist kann dieses Wissen von dem Kernel, der zur Entwicklung der Hilfsfunktionen eingerichtet wurde, auf den Kernel der eigentlichen Simulation und Analyse übertragen werden.

Am Ende der Phase ist die allgemeine Planung der Simulation und Analyse abgeschlossen. Der statische Code ist komplett ausgewählt und übersetzt. Zudem sollte die grobe Implementierung des dynamischen Codes entwickelt sein. Dadurch wird die Planung zur Interpreterphase erleichtert und so das Risiko gesenkt, einen falschen Implementierungsansatz gewählt zu haben, welcher im schlimmsten Fall einen

²Im Falle von Cling sind aktuell vier Zellen nötig, wenn das Laden- und Entladen-Feature verwendet wird. Die Aufrufkommandos dieser Funktionen lassen sich aktuell nicht mit gewöhnlichem Programmcode in einer Zelle kombinieren. Eine Lösung mithilfe von Pragmas ist geplant.

Neustart des Interpreters zur Folge haben kann.

5.1.2.2 Interpreterphase

Im Zyklus der statischen Simulation folgt auf der Implementierungs- die Ausführungsstation. Dies ist im Cling-CUDA-Workflow der gleiche Fall. Jedoch wird nicht die Simulation direkt gestartet, sondern der Cling-Interpreter, welcher die Simulation und die Analyse ausführt. Der große Vorteil an diesen Verfahren ist, dass der Interpreter nur einmal gestartet werden muss und die Simulation und die Analyse anschließend verändert werden können. Im Zyklus der statischen Simulation ist dagegen für jede Änderung des Programmcodes ein Neustart nötig.

Vor der Ausführung der Interpreterphase existiert jedoch noch eine kleine Vorbereitungsphase für den Interpreter.

Die Vorbereitungsphase ähnelt der des statischen Zyklus. Hier muss ebenfalls zuerst die Laufzeitumgebung eingerichtet werden. Dies kann mit dem Module Environment System des HPC-Systems geschehen. Anschließend muss der Kernel angepasst werden. Wie schon Abschnitt 5.1.2.1 angesprochen benötigt der Kernel meist einige Konfigurationen, um korrekt die komplette Software auszuführen. Einige Konfiguration können ebenfalls zur Laufzeit vorgenommen werden. Cling erlaubt z. B. durch ein Interpreterkommando das Hinzufügen von neuen Include-Pfaden zur Laufzeit. Sind die Konfigurationen abgeschlossen, so muss der Kernel registriert werden. Dadurch wird er auf dem Notebook-Server verfügbar. Anschließend kann z. B. mithilfe eines Batch-Systems, wie slurm ein Jupyter-Notebook-Server gestartet werden, welcher die nötigen Notebooks starten kann.

Sowohl das Konfigurieren der Laufzeitumgebung, sowie der Kernel und das Starten des Servers verlangen spezifisches Wissen über das HPC-System und der Nutzung seiner Konsolentools. Dieses Vorgehen ist für den Anwender umständlich, weshalb bereits eine Lösung entwickelt wurde. Jupyter Hub ist ein Tool, welches es erlaubt, spezialisierte Jupyter-Notebook-Server zu konfigurieren und zu starten. Dieses Tool wird wie Jupyter Notebook ebenfalls im Webbrowser ausgeführt. Der aktuelle Entwicklungsstand erlaubt noch keine komplette Ersetzung der Konsolentools zur Konfiguration der Softwareumgebung und zum Starten einer Anwendung. In Zukunft könnte jedoch Jupyter Hub eine einfache und intuitiv zu bedienende Alternative zu den Konsolentools bilden. Zudem kann die gleiche Stärke wie bei Jupyter Notebook auch bei Jupyter Hub genutzt werden, das Austauschen von Wissen. So kann z. B. auf Jupyter Hub seitens des Systembetreibers vorkonfigurierte Laufzeit- und Kernelkonfigurationen angeboten werden, die eine schnelle Nutzung der GPU-Ressourcen erlauben, ohne großes Vorwissen besitzen zu müssen [jup18b].

Nachdem die Vorbereitungsphase abgeschlossen ist, wird ein Notebook mit Interpreterinstanz gestartet. Nach dem Start geht der Interpreter in einen zentralen Zustand über. Dieser Zustand ist die Prompteingabe. In diesem Zustand wartet der Interpreter auf die Eingabe des Anwenders. An dieser Stelle hat der Anwender die Wahl zwischen vier Zyklen, die sinnvoll für die Simulation und Analyse eines Problems sind. Die Reihenfolge der Zyklen ist prinzipiell frei wählbar. Jedoch bestimmt der aktuelle Zustand des Interpreterprozesses die nächsten sinnvollen Zyklen. Zum Beispiel ist es nicht sinnvoll die ersten Iterationen der Simulation durchzuführen zu wollen, bevor nicht die Ausgangsdaten geladen oder erzeugt wurden sind. Nach Abschluss eines Zyklus geht der Interpreter wieder zurück in den Ausgangszustand und wartet auf einen neuen Zyklus.

Im Folgenden werden die einzelnen Zyklen erklärt. Dabei wird zum einen darauf eingegangen, welche Zeiten eingespart werden können und zum anderen, welche Werkzeuge durch die Nutzung von Jupyter Notebook überflüssig werden.

Idee-Planung-Implementierung: Dieser Zyklus dient dem Hinzufügen von neuem Programmcode zur Interpreterinstanz. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Variante ist das Laden von statischen Code in Form von Headern und Shared Libraries. Ebenfalls wird in diesen Zyklus dynamischer Code hinzugefügt. Hier besteht die Möglichkeit, vordefinierten Source-Code aus einer Datei zu laden, etwa die generische Definition einer Klasse, die anschließend zur Laufzeit spezialisiert wird. Natürlich ist

es ebenfalls möglich, dynamischen Code komplett innerhalb des Interpreters zu definieren. Eine wichtige Eigenschaft, die nicht sofort ersichtlich ist, ist das der Source-Code, der eingegeben wurde, nicht sofort übersetzt wird, sondern erst wenn dieser durch die Ausführung genutzt wird. Verantwortlich dafür ist die Technologie Lazy-Compilation.

Dieser Zyklus ist nach dem Start des Interpreters als erster Zyklus unumgänglich. Ohne ihn können sonst keine Funktionen ausgeführt werden. Daher ähnelt der Start der Interpreterphase dem des statischen Zyklus. Jedoch gibt es einen bedeutenden, praktischen Unterschied. Diese Phase kann deutlich feingranularer ausgeführt werden, als im statischen Zyklus. Verantwortlich dafür ist, dass das Verändern bzw. Erweitern des Programmcodes kaum Kosten verursacht, etwa durch einen Neustart. Beispielsweise kann der Anwender zunächst die Funktionalität des Daten Laden implementieren bzw. aus einer übersetzten Bibliothek laden und ausführen. Nachdem die Funktion ausgeführt wurde, kann er das Ergebnis kontrollieren und die Daten gegebenenfalls manipulieren oder fortfahren und den Code für die Simulation implementieren. Im statischen Zyklus bestehen dagegen zwei Möglichkeiten, die mit Nachteilen verbunden sind. Entweder implementiert der Entwickler zuerst eine Version des Programms, die die Daten lädt und kontrolliert und danach eine veränderte Version, die die Daten lädt und die Simulation beinhaltet oder eine einzelne Version, die die Daten lädt, kontrolliert, und die Simulation ausführt. Die erste Version hat den Nachteil, dass die Anwendung im Idealfall zweimal gestartet und die Daten zweimal in den Speicher geladen wird. Die zweite Version ist im Idealfall genauso gut, wie die Interpretervariante. Sollte jedoch ein Fehler beim Laden der Daten auftreten, so wird zusätzlich Zeit verschwendet, da der Entwickler das Ergebnis erst prüfen kann, wenn die Simulation mit den falschen Daten durchgeführt wurden ist. Anschließend ist zudem ein weiterer Start der Anwendung nötig. Der große Vorteil der Interpretervariante ist, dass sie selbst im Fehlerfall nur einmal gestartet werden muss. Sollte ein Fehler beim Laden der Daten auftreten, so müssen im schlimmsten Fall die Daten verworfen werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sobald die Daten erfolgreich geprüft wurden sind, diese sofort für die Simulation bereitstehen. Das bedeutet, dass man direkt vom Testaufbau für das Daten laden in die Simulation übergehen kann, ohne Daten doppelt laden zu müssen.

Die Vorteile von Jupyter Notebook zum Implementieren von Code wurden bereits in Kapitel 5.1.2.1 genannt. Hinzu kommt noch eine Eigenschaft von Jupyter Notebook, die dieses perfekt an den Workflow der Interpreterphase anpasst. So kann ein Idee-Implementierungs-Zyklus in einer separaten Zelle abgebildet werden. Zudem sind die Zellen frei anordenbar. Daraus ergibt sich, dass die Entwicklung der Zellen nicht an der Reihenfolge in Notebook gebunden ist. Das kann z. B. genutzt werden, indem der Entwickler die Zellen zunächst so anordnet, wie es für die aktuelle Anwendung sinnvoll ist. Nachdem der Code die gewünschte Funktionalität erreicht hat, kann er die Zellen neu anordnen und überflüssige Zellen entfernen, die z. B. für die Kontrolle von Funktionalitäten nötig waren. Dadurch wird der Gesamtcode übersichtlicher und nachvollziehbarer für andere Nutzer.

Übersetzung-Ausführung: Dieser Zyklus bezieht sich hauptsächlich auf das Ausführen von Funktionalitäten, die für die Simulation nötig sind. Wie bereits angesprochen, sorgt die Lazy Compilation dafür, dass der Source-Code erst übersetzt wird, wenn er verwendet wird. Deshalb wird die Übersetzungsstation vor der Ausführungsstation ausgeführt.

Die Dauer der Übersetzungsstation kann stark variieren. Die kürzeste Zeitdauer erreicht sie, wenn eine Funktion ein weiteres Mal aufgerufen wird. In diesem Fall greift der JIT-Compiler auf den bereits übersetzten Code zurück, der automatisch abgespeichert wird. In diesem Fall ist die Übersetzungsstation für den Anwender praktisch nicht bemerkbar. Die längste Zeit ergibt sich, wenn Code das erste Mal ausgeführt wird. Je nach der Komplexität des Codes ergibt sich zum Teil eine deutliche Verzögerung bei der Ausführung des Codes. Ebenfalls existieren Mischformen, die zwischen diesen beiden Extremen liegen. Besonders C++-Templates fallen in diese Kategorie. Wird eine Spezialisierung eines Templatekonstrukts ausgeführt, so muss der JIT-Compiler zunächst die generische Form übersetzen und anschließend die spezialisierte. Wird dieses Konstrukt mit einer anderen Spezialisierung ausgeführt, so ist der generische Teil bereits übersetzt und es muss nur die neue Spezialisierung übersetzt werden. Dadurch wird die Startzeit gegenüber der ersten Spezialisierung reduziert. Ein weiterer, spezieller Effekt,

der nur im Cling auftritt, ist das nur die Teile des Templatekonstrukts übersetzt werden, die tatsächlich verwendet werden. Das kann z. B. zeitliche Vorteile bei einer Klasse mit Template bringen.

Cling hat durch seinen JIT-Compiler unter Verwendung von C++-Templates gegenüber einem statischen Compiler zudem einen entscheidenden Performancevorteil. Der Cling ist in der Lage eine Funktion auf eine Laufzeitvariable hin zu optimieren. Dies ist möglich, da zur Laufzeit Spezialisierungen von Templates erzeugt werden können. So kann z. B. die Anzahl von Elementen für eine Funktion, die zur Laufzeit des Interpreters bestimmt wird, als Templateparameter übergeben werden. Daraufhin ist der JIT-Compiler in Lage, genau auf diese Größe zu optimieren und erlaubt so einen möglichst performanten Code.

In der Ausführungsstation kann durch den Cling die meiste Zeit gespart werden. Der Grund dafür ist, dass sich diese Station nicht wie im statischen Zyklus in 4 Phasen aufteilen lässt. Die erste Phase entfällt allgemein ³, da sie schon durch den Start des Interpreters ausgeführt wurden ist. Somit entfällt auch die Wartezeit für die Ressourcenallokation, die bei jedem Start einer Anwendung anfällt. Die Start- und Endphase entfallen, da eine eindeutige Einordnung nicht mehr möglich ist. Stattdessen werden sie in einen eigenen Übersetzung-Ausführung-Zyklus ausgegliedert. Verantwortlich dafür ist die Entkopplung des Speichers vom ausführenden Code durch den Interpreter. Das bedeutet, dass die Daten erhalten bleiben, während neuer Code definiert und ausgeführt wird. Im Idealfall müssen nur ein einziges Mal die Daten aus dem Festspeicher geladen bzw. initial erzeugt werden. Dies gilt ebenfalls für das Schreiben von Daten. Im Falle der GPU-Nutzung kann zudem das mehrfache Kopieren zwischen Host- und Device-Speicher entfallen. Diese Entkopplung führt dazu, dass sich die Zeitkosten einer Ausführung der Simulation auf die Rechenzeit der Simulation selber beschränken.

Durch die Kombination mit den neuen Analysefähigkeiten, die im nächsten Abschnitt genauer erklärt werden, ergibt sich eine neue Möglichkeit die Simulation auszuführen. So ist es nun möglich, die Simulation zu jeden beliebigen ⁴ Zeitpunkt zu untersuchen und auszuwerten, ohne einen zeitlichen Overhead in Kauf nehmen zu müssen. Beispielsweise kann der Anwender in einer Simulation zunächst 1000 Iterationen simulieren. Nach den 1000 Iterationen kann er mittels Analyse entscheiden, ob bereits ein interessanter Effekt auftritt und er die Iterationszahl reduzieren muss oder ob er weitere 1000 Iterationen simulieren kann, ohne einen wichtigen Effekt zu verpassen. Dabei existiert kein signifikanter, zeitlicher Unterschied, ob zweimal 1000 Iterationen oder einmal 2000 Iterationen simuliert werden.

Wie bereits bei der Implementierung, ist Jupyter Notebook auch für die Ausführung von einzelnen Code-teilen optimal vorbereitet. Der auszuführende Code muss nur in eine Zelle geschrieben werden und kann anschließend mit der Tastenkombination “strg + Enter” ausgeführt werden. Anschließend wird der Code der Zelle sofort ausgeführt, sofern er nicht vorher übersetzt werden muss. Dieses Vorgehen hat zwei Vorteile. Zum einen muss nicht ein aufwendiges Start-Skript geschrieben und per Kommandobefehle ausgeführt werden und zum anderen muss die Anwendung nicht gewechselt werden. Die Ausführung aller Funktionen geschieht in einem Fenster. Zudem kann eine Zelle ohne Probleme mehrfach ausgeführt werden. Zu beachten ist dabei, dass sich die doppelte Ausführung einer Zelle sich so verhält, als würde man den Code zweimal hintereinander ausführen.

Optionale Features von Jupyter Notebook, die bei der Ausführung genutzt werden können, sind Web-Widgets und Magic Functions. Ersteres sind Webelemente, wie Buttons und Slider, die einen Wert im Programmcode zurückgeben. Sie können für die einfache Bedienung genutzt werden. Magic Funktionen sind Sonderfunktionen von Jupyter Notebook. Zum Beispiel kann der Inhalt einer Zelle in eine Datei geschrieben werden oder es können Shell-Kommandos aus einer Zelle heraus ausgeführt werden. Letzteres kann man z. B. nutzen, um das Programm *nvdi-a-smi* aufzurufen und so die Speicherbelegung der GPU während der Simulation zu überprüfen.

³Eine Anpassung der Konfiguration ist im beschränkten Maße zur Laufzeit möglich. Es existieren Interpreterkommandos, um zusätzlich Pfade für Header, kompilierte Bibliotheken und Source-Code-Dateien hinzuzufügen. Dieser Vorgang ist jedoch so atomar, dass er keinen Zyklus sinnvoll zuordenbar ist.

⁴Beliebig bedeutet in diesen Zusammenhang, dass der Anwender selbstständig entscheiden kann, wie viele Iterationen als Nächstes ausgeführt werden sollen.

Übersetzung-Auswertung: Dieser Zyklus unterscheidet sich technisch von dem Zyklus Übersetzung-Ausführung nicht. Jedoch existieren auf logischer Ebene einige Besonderheiten, weshalb eine Unterteilung vorgenommen wurde.

Diese größte Stärke gegenüber dem statischen Zyklus ist die gleiche wie beim Übersetzung-Ausführung-Zyklus. Die Analyse muss nicht extra Daten in den Speicher laden, sondern kann auf existierende zugreifen. In diesen Fall auf die Daten der Simulation. Die Analyse erfolgt also In Situ. Dadurch entsteht eine besondere Verbindung zwischen Analyse und Simulation. Ein fließender Wechsel zwischen beiden Zyklen ist ohne Overhead möglich. Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt genannt, ermöglicht diese enge Bindung eine feingranulare Simulationsausführung ohne Overhead.

Die gleichen Vorteile des Interpreters, die für die overheadlose, dynamische Analyse genutzt werden, können auch genutzt werden, um neue Analysen im laufenden Betrieb einzubinden. Diese können mit dem gleichen Aufwand eingebunden werden, wie die ursprünglich geplanten Analysen. So kann optimal, mit minimalem Mehraufwand auf Zwischenergebnisse einer Simulation reagiert werden.

Durch die Nutzung von Jupyter Notebook entstehen die gleichen Vorteile, wie beim Übersetzung-Ausführung-Zyklus. Eine Besonderheit bildet jedoch die Kombination aus Web-Widget und Analyse. Es existiert eine große Auswahl an Web-Widget für die Ausgabe. Angefangen bei der einfachen Ausgabe von Bildern hin zur interaktiven Visualisierung mit matplotlib. Durch diese Funktionalität kann Jupyter Notebook Tools ersetzen, die zur Auswertung benötigt werden. Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Programmen ist nicht nötig. Zudem muss kein extra Tool installiert und eine Kopplung zwischen Client und Server konfiguriert werden. Außerdem erfolgt so eine implizite Dokumentation der Ergebnisse der Simulation im Notebook zusammen mit den Programmcode und anderen Informationen.

Bug reparieren-Implementierung Bei der Entwicklung einer Anwendung sind Bugs nicht zu vermeiden. Das Auffinden und Reparieren ist meist ziemlich komplex und aufwendig und verlangt oftmals extra Tools. Cling bringt durch seine Features implizit einige Funktionen mit, die sonst nur separate Tools, wie Debugger erlauben. Zum Beispiel ist es problemlos möglich die Werte aller Variablen auszugeben, die im Speicher des Interpreterprozesses liegen. Zudem erlaubt der Cling durch Reflection das Ausgeben des Zustands des Interpreterprozesses, unter anderen kann der AST angezeigt werden.

Diese Funktionalität kombiniert mit dem JIT-Compiler erlaubt den fließenden Wechsel zwischen Debugging und produktiver Ausführung. Das bedeutet, dass sobald ein Bug auftritt dieser sofort untersucht und behoben werden kann. Anschließend kann mit dem eigentlichen Programmablauf fortgefahren werden. Durch dieses Verfahren ist kein Neustart nötig und bereits berechnete Daten bleiben im Speicher erhalten.

Cling kann mit seiner Funktionalität in vielen Fällen externe Tools ersetzen. Jedoch gibt es einige Probleme, die die Nutzung mächtiger Tools verlangen. Die Nutzung von (CUDA)-C++-Debugging-Tools ist möglich, da der Cling selber eine (CUDA)-C++-Anwendung ist. Zudem erlauben die JIT-Compiler das übersetzen mit Debug-Informationen sowohl für Host- als auch für Device-Code. Bei der Nutzung der Tools selber kann es vorkommen, das die Untersuchung etwas komplizierter wird, da Cling zum Teil wie eine extra Abstraktionsschicht wirkt.

5.1.2.3 Zusammenfassung

Wie die beiden letzten Abschnitte verdeutlichen, besteht eine Simulation aus mehr als der reinen Rechenzeit. Sowohl die Zeiten zum Transferieren der Daten als auch die Zeiten, die zum Entwickeln und Ausführen der Anwendung nötig sind, sind einflussreiche Faktoren. Deshalb hat sich die Lösung mit dem Cling-CUDA auf diese Zeiten konzentriert, während die Rechenzeit nahezu unverändert bleibt.

Das dynamische Konzept funktioniert als Ergänzung zu dem statischen Modell, was sich durch die Aufteilung in einer Vorbereitungs- und einer Interpreterphase widerspiegelt. Dadurch ist der Anwender völlig frei in der Wahl, welche Komponenten der Simulation dynamisch ablaufen sollen. Das führt im besten Fall zu einer deutlich kürzeren Zeit für die Lösungsfindung und im schlechtesten Fall zu einer Lösungs-

zeit, die der statischen Ausführung entspricht.

Die Kombination aus statischen und dynamischen Teil, wie sie der Cling-CUDA-Workflow vorschlägt, ist sowohl mit Vorteilen als auch mit Nachteilen verbunden. Vorteilhaft ist, dass die Einarbeitung erleichtert wird, wenn man bereits statische Simulation genutzt hat. So ist der Anwender in der Lage, seine existierenden Kenntnisse in der Entwicklung und Ausführung von statischen Simulationen Schritt für Schritt in das Konzept der dynamischen Ausführung zu überführen. Nachteilhaft ist dagegen, dass erst die geschickte Kombination aus statischen und dynamischen Code die optimale Laufzeit einer Simulation erlaubt.

Die besondere Stärke des dynamischen Teils ist sowohl das beliebige Hinzufügen als auch das nichtlineare Ausführen von Code ohne zusätzliche Kosten. Dieses Verfahren kann zu einer Reduzierung der Gesamtzeit führen. Selbst wenn keine Zeit eingespart werden kann, so existiert ein weiterer Vorteil. Der Entwickler kann deutlich stärker mit Feedback aus der laufenden Anwendung arbeiten. Das erleichtert das Arbeiten, da der Entwickler nicht mehr die komplette Anwendung planen und implementieren muss, bevor er sie startet. Stattdessen kann er die Anwendung starten und inkrementell planen, implementieren und ausführen.

Tabelle 5.1: Vergleich der Teilschritte der einzelnen Stationen des statischen und des dynamischen Zyklus

	statisch	dynamisch
Idee	-	-
Planung	problemabhängig	problemabhängig
Implementierung	Entwicklungsaufwand + Client-Server-Overhead	Entwicklungsaufwand
Übersetzung	Initial + inkrementell + Laufzeitumgebung einrichten doppelte Übersetzung mgl.	Initial + inkrementell + Laufzeitumgebung einrichten alle Übersetzungen einmalig
Ausführung	Rechenzeit + mehrfach laden/speichern + Batch-Skript erstellen + Ressourcen Allokieren	\leq Rechenzeit + einmalig laden/speichern + Shortcut
Auswertung	Rechenzeit + Integrationsoverhead (intern) oder Daten laden (extern) + Feedback übernehmen	Rechenzeit
Bug reparieren	Lösung implementieren + Neustart Fehler finden + Übersetzen + Neustart Lösung übernehmen + Verifikation	Lösung implementieren + Übersetzung + Verifikation

In Tabelle 5.1 werden die Teilschritte und der damit verbundene zeitliche Aufwand der statischen und dynamischen Lösung gegenübergestellt. Rot eingefärbt sind Schritte, die vermieden oder zeitlich reduziert wurden sind. Grün sind die Schritte, die einen anderen Schritt im positiven Sinn ersetzen. Schwarz sind alle Schritte, die erhalten geblieben sind.

Die Tabelle vergleicht den kompletten statischen Zyklus mit der Interpreterphase der dynamischen Ausführung. Die Gegenüberstellung in der Tabelle bezieht sich auf die Idealfälle für die statische und dynamische Methode.

Das Konzept von Cling-CUDA hat sich primär auf die Reduzierung zweier Arten von Zeiten konzentriert. Zum einen wird die Häufigkeit der Zugriffe auf den Festspeicher durch die Vermeidung von Neustarts reduziert, wodurch sich eine merkliche Reduzierung der Gesamtlaufzeit ergibt. Dies hat besonders auf die Station Ausführung, Auswertung und Bug reparieren Einfluss. Während sich in den beiden ersten Stationen nur die Laufzeiten reduzieren, ergeben sich in der letzten Station zwei weitere Vorteile. Zum

einen muss nicht aufwendig der Fehlerfall rekonstruiert werden und zum anderen kann ein fließender und kostenloser Wechsel zwischen Debug- und Produktivmodus ermöglicht werden.

Zum anderen werden Zeiten reduziert, die durch die Nutzung eines HPC-Systems entstehen. Diese wirken sich primär in der Implementierungs- und Ausführungsstation aus. Durch Jupyter Notebook und seine konsequente Auslegung auf die Entwicklung auf entfernten Systemen können Zeiten eingespart werden, die sonst nötig sind, um klassische Tools für die Client-Server-Entwicklung nutzbar zu machen. Die Ausführung wiederum wird beschleunigt, indem keine Batch-Skripte geschrieben und ausgeführt werden müssen. Dieser Prozess enthält unter anderen auch die Wartezeit für die Ressourcen-Allokation. Des Weiteren können sich die Zeiten für die Übersetzung und die Rechenzeit reduzieren. Ersteres primär durch die effektivere Übersetzung von Templates. Letzteres durch die Möglichkeit, Programmcode unter Zuhilfenahme von Laufzeitvariablen zu optimieren.

Tabelle 5.2: Benötigte Tools für die Entwicklung einer statischen bzw. dynamischen Anwendung auf einem HPC-System.

	statisch	dynamisch
Idee	-	-
Planung	(Planungstools)	(Planungstools)
Implementierung	IDE\Editor ssh sshfs (hybrid)	Jupyter Notebook
Übersetzung	Build-Script Module System	(Kernel-Konfig) Jupyter Hub
Ausführung	slurm	Shortcut
Auswertung	Anzeigetool	Jupyter Notebook (Web-Widget)
Bug reparieren	externe Tools - Debugger	(externe Tools - Debugger)

In Tabelle 5.2 werden die benötigten Tools für die statische und dynamische Methode verglichen. Hier gilt die gleiche Farbcodierung, wie in Tabelle 5.1.

Die Nutzung von Jupyter Notebook bringt zwei bedeutende Vorteile mit sich. Zum einen kann die Anzahl an benötigten Hilfsprogrammen, sowie das dazugehörige Wissen reduziert werden, wie die Stationen Implementierung und Übersetzung verdeutlichen. Zum anderen bündelt Jupyter Notebook die Aufgaben der verschiedenen Tools in einer einzigen, performanten, grafischen Anwendung.

5.2 Notebook für Interaktive CUDA-Übung

Viele Lehrveranstaltungen im Studienfach Informatik werden heute mit einer praktischen Übung angeboten. Durch diese Übung sollen Studenten ihr erworbenes Wissen auf praktische Probleme anwenden und so vertiefen und ausbauen. Viele Übungen verwenden Programmieraufgaben, um das Wissen zu prüfen. Dieser Sachverhalt gilt auch für den Kurs “Hochparallele Programmierung von GPUs” der Fakultät Informatik der TU Dresden. Dieser Kurs beinhaltet sowohl Vorlesungen zur Theorie der GPU-Programmierung, wie auch Übung für den praktischen Umgang. Eine gut geplante Übung soll sowohl das gelehrt Wissen vertiefen, als auch eine Grundlage für die eigenständige Ausbildung bilden. Jedoch ist die Erstellung einer solchen Übung nicht trivial und mit einigen Problemen verbunden.

In diesem Kapitel werden zunächst die Anforderungen und Probleme analysiert, die für eine erfolgreiche Übung nötig sind bzw. diese behindern. Anschließend wird exemplarisch eine Übung der Vorlesung “Hochparallele Programmierung von GPUs” in ein Jupyter Notebook überführt. Anhand der Überführung wird erklärt, welche Probleme gelöst werden und welche Vorteile sich durch die Nutzung von Jupyter Notebook ergeben.

5.2.1 Anforderungen

Die Planung einer erfolgreichen Übung umfasst mehrere Probleme. Diese können verschiedener Art sein, etwa didaktisch, technisch oder zeitlich. Im Folgenden werden verschiedene Probleme aufgezeigt, die bei der Planung einer Übung für den Kurs “Hochparallele Programmierung von GPUs” auftreten. Die Bestimmung dieser Punkte erfolgte dabei in Zusammenarbeit mit dem Dozenten der Übung, Matthias Werner.

- **Bereitstellung von Ressourcen:** Dieses Problem besteht aus zwei Fragestellungen. Wie können den Studenten Ressourcen in Form von Hardware bereitgestellt werden und wie kann dieser diese benutzen? Für die Bereitstellung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden lokale Desktopsysteme bereitgestellt oder ein Zugang zum HPC-System. Ersteres besitzt den Vorteil, dass der Umgang mit ihm einfacher ist und kein großer Konfigurationsaufwand anfällt. Dafür muss extra für die Übung spezielle Hardware, in diesem Fall in Form von NVIDIA GPUs, angeschafft und administriert werden. Zudem ist die zeitliche Nutzung der Desktopsysteme nicht uneingeschränkt möglich, etwa durch die Benutzung von anderen Studenten. Das HPC-System bietet dagegen eine sehr gute Ausstattung an Hardware, da dieses auch für die Forschung genutzt wird. Zudem ist der Zugriff deutlich weniger limitiert, da ein Login über das Internet von jedem handelsüblich PC-System möglich ist. Jedoch besitzt die Nutzung eines HPC-Systems einen deutlichen Nachteil. Zum einen wird auf einen entfernten System gearbeitet, was zusätzliches Wissen verlangt. Zum anderen werden zusätzliche Tools bei der Entwicklung und Ausführung von Anwendung benötigt, ohne die eine Nutzung des HPC-Systems nicht möglich wäre. Die Einarbeitung in diese Werkzeuge erfordert zusätzliche Zeit, die bei der Vermittlung des eigentlichen Wissens wiederum fehlt.
- **Bereitstellung des Übungsmaterials:** Das Übungsmaterial besteht aus verschiedenen Teilen. Neben der eigentlichen Übungsaufgabe werden oft Code-Skelette ausgeteilt, um den Studenten einen einfacheren Einstieg in die Aufgabe zu ermöglichen und keine Zeit mit für die Übung irrelevanten Programmteilen zu verschwenden. Zudem können die Aufgaben gelegentlich mit Hinweisen versehen werden, um die Aufgaben für den Studenten zu erleichtern. Die Bündelung dieser drei Komponenten ist jedoch durch das Code-Skelett limitiert, da dieses nur Kommentare in Form von Text erlaubt. Multimediale Inhalte, wie etwa Bilder und Internet-Links, können die Erklärung der Aufgabenstellung jedoch deutlich erleichtern. Aus diesem Grund werden diese drei Komponenten oft getrennt ausgeteilt. Beispielsweise wird oftmals das Code-Skelett als Source-Code-Datei ausgeteilt, während die Aufgabenstellung und die Hinweise gebündelt als PDF-Datei ausgegeben werden. Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass eine Verknüpfung von Aufgabenstellung und -lösung durch die Trennung erschwert wird.
- **Verdeutlichung des Lehrschwerpunkts:** Oftmals konzentriert sich eine Übung auf einen bestimmten Punkt, wie z. B. einen Algorithmus oder eine Technologie zur Optimierung. Die Aufgabe des Studenten ist meist die Implementierung eben dieses Punktes. Um den Studenten anzuzeigen, dass seine Implementierung erfolgreich ist bzw. welche Wirkung diese hat, ist eine Art der Rückmeldung notwendig. Dies kann z. B. eine einfache Ausgabe eines Wertes sein. Jedoch reichen für bestimmte Fälle die Möglichkeiten einer einfachen Print-Funktion nicht aus, um ein Ergebnis zu visualisieren. Komplexere Ausgaben, wie z. B. Bilder, müssen für einige Fälle genutzt werden, um den Zustand eines Programms sinnvoll zu verdeutlichen. Ein anderes Problem ist z. B., dass bestimmte Informationen über eine Anwendung nur schwierig durch Code zu erhalten sind. Hierfür und auch für die Anzeige von multimedialen Ausgaben müssen externe Anwendung genutzt werden. Der Student muss zusätzliche Zeit in Erfassung bzw. Auswertung der Daten investieren, die für die Lösung des eigentlichen Problems fehlt.
- **Verifikation:** Entscheidend für den Erfolg einer Übung ist, dass der Student erkennen kann, dass seine Lösung korrekt ist. Die Auswertung einer Aufgabe kann während der Übung erfolgen. Besser ist es jedoch, wenn die Übung mit einem Mechanismus versehen ist, der die Korrektheit der

Aufgabe prüft. Zudem kann die Prüfung von Zwischenergebnissen den Studenten bei Findung seiner Fehler helfen. Den einfachsten Fall bildet ein erwartetes Ergebnis, was in der Aufgabenstellung hinterlegt wurde. Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung von speziellem Testcode in der Anwendung, der eine Rückmeldung gibt. Jedoch ist dieses Verfahren mit zusätzlicher Planung und Programmcode verbunden. Letzteres muss zudem vom Student als dieser erkannt werden, was einen zusätzlichen Aufwand für ihn bedeutet.

- **Dokumentation:** Für die spätere Wiederverwendung der Übung als Grundlage für die Weiterbildung ist es unerlässlich, dass die Aufgaben und Lösungen nachvollzogen werden können. Dieser Punkt ist ebenfalls vom Problem betroffen, dass die Source-Code-Datei keine multimedialen Inhalte speichern kann. Von diesem Problem sind nicht nur multimediale Aufgabenstellungen und Hinweise betroffen, sondern auch Notizen von Studenten, wie z. B. Grafiken. Ein weiteres Problem ist die Nachvollziehbarkeit des Programmverlaufs. Im Idealfall kann der Übungscode beliebig oft modifiziert und ausgeführt werden. Jedoch ist dies nicht immer möglich, da z. B. passende Hard- bzw. Software nicht mehr zur Verfügung steht. In diesen Fall kann es hilfreich sein, wenn Zwischen- bzw. Endergebnisse dokumentiert wurden sind. Dies kann entweder durch zusätzliche Software geschehen oder vom Studenten selbstständig durchgeführt werden. Beides erfordert jedoch eine aktive Planung und Umsetzung.

5.2.2 Übungsthema

Für diese Diplomarbeit wurde die Übung Game of Life umgesetzt. Game of Life ist eine iterative Simulation, welche vom britischen Mathematiker John Horton Conway entwickelt wurde. Durch Abbilden von realen Problemen auf Game of Life lassen sich diese Probleme durch Ausführen der Simulation lösen. Beispielsweise lässt mit einer Game of Life Simulation die Sicherheit⁵ eines auf dem Public Key Verfahren basierendes Kryptosystems prüfen.

Die Game of Life Simulation besteht aus einer 2D-Spielwelt mit einer fixen Größe, die zu Beginn festgelegt wird. Jede Zelle dieser Spielwelt kann zwei Zustände einnehmen, tot oder lebendig. Zu Beginn einer Simulation wird eine Ausgangssituation kreiert. Dabei wird bestimmt, welche Zellen lebendig oder tot sind. Anschließend kann die Simulation beginnen. Jeder Iterationsschritt erfolgt nach folgendem Schema:

- (1) Zu Beginn einer Iteration existieren zwei Welten. Die erste Welt ist die Ausgangswelt. Wird die erste Iteration durchgeführt, ist die Initialwelt die Ausgangswelt. Basierend auf den Zuständen der Zellen der Ausgangswelt werden die Zustände für den nächsten Iterationsschritt berechnet. Der neu berechnete Zustand wird in der zweiten Welt gespeichert. Dieses Vorgehen ist notwendig, um zu garantieren, dass das Ergebnis unabhängig von der Reihenfolge der berechneten Zellen ist.
- (2) Der zukünftige Zustand einer Zelle ergibt sich aus dem eigenen Zustand und dem Zustand der benachbarten Zellen. Zum Beispiel kann eine Regel lauten: Eine lebende Zelle mit zwei oder drei lebenden Nachbarn bleibt am Leben.
- (3) Wurden alle neuen Zustände der Zellen berechnet, so wird die neu berechnete Welt zum Ergebnis der aktuellen Iteration und zur Ausgangswelt für die nächste Iteration.

In Abbildung 5.3 ist ein Beispiel für eine Game of Life Simulation zu sehen. Das linke Bild zeigt den Ausgangszustand an. Weiße Zellen sind tote Zellen und schwarze Zellen sind lebendig. Das mittlere Bild zeigt den Zustand der Welt nach einer Iteration an und das rechte Bild den Zustand nach der zweiten Iteration. [GOL18]

⁵Mit Sicherheit ist gemeint, welcher zeitliche Aufwand nötig ist, um die Verschlüsselung aufzubrechen.

Abbildung 5.3: Beispiel für eine Game of Life Simulation. Das linke Bild zeigt den Ausgangszustand und das mittlere und rechte den Zustand der Welt nach einer bzw. zwei Iterationen. Schwarze Zellen sind lebendig und weiße tot [GOL18].

5.2.3 Umsetzung

Für die Umsetzung der Übung in ein Jupyter Notebook ist es naheliegend, die CUDA-Runtime-API zu verwenden, da diese meist auch in der realen Anwendungsentwicklung eingesetzt wird. Jedoch wurde die Übung mit der CUDA-Driver-API bzw. den der Hilfsbibliothek Jitify umgesetzt. Jitify erlaubt, wie Cling-CUDA, die Übersetzung eines CUDA-Kernels zur Laufzeit. Mit Jitify ist es jedoch im Gegensatz zu Cling-CUDA ⁶ möglich, einen Kernel neu zu definieren und so seine Funktionsweise zu ändern. Dadurch wird das iterative Entwickeln eines Kernels ermöglicht, welches sich besonders gut für die Lehre eignet. Nachteilig an dieser Entscheidung ist jedoch, dass sich der Syntax des Host-Codes ändert und zusätzlicher Code zur Übersetzung des Device-Codes hinzugefügt werden muss.

Für diesen Fall übersteigt der Vorteil des inkrementellen Entwickelns den Nachteil des veränderten Host-Codes, da sich die Übung primär auf die Entwicklung von Kernen konzentriert. Ist die Entwicklung des Host-Codes ebenfalls Schwerpunkt der Übung, so sollte die Runtime-API genutzt werden. Um trotzdem die korrekte Nutzung des Host-Codes mit der Runtime-API zu vermitteln, wird ein besonderer Kniff genutzt. Dieser wird am Ende des Kapitels erklärt, nachdem die eigentliche Umsetzung der Übung beschrieben wurden ist.

Bevor auf die Umsetzung der Übung eingegangen wird, muss eine technische Besonderheit bei der Implementierung von Game of Life auf einer GPU erklärt werden.

Game of Life wird als sogenannter Stencil Code ⁷ implementiert. Ein Stencil Code besitzt ziemlich genau die Eigenschaften, die für Game of Life nötig sind. Ein Stencil Code beschreibt einen iterativen Prozess, bei dem die Zustände einzelner Zellen in einen Raster berechnet werden. Der neue Zustand einer Zelle wird in Abhängigkeit des eigenen und der benachbarten Zellen berechnet. Stencil Algorithmen haben jedoch auf der GPU das Problem, dass sie bandbreitenlimitiert sind, da viele Speicherzugriffe für die Berechnung eines Wertes nötig sind. Eine Technik, um dieses Problem abzuschwächen, betrifft die Randzellen der Welt. Wird z. B. der Wert einer mittigen Zelle in der ersten Spalte berechnet, so ist der linke Nachbar nicht undefiniert, sondern der Wert der letzten Spalte in der gleichen Zeile. Dadurch ergibt sich ein Sprung beim Speicherzugriff, welcher die effektive Speicherbandbreite reduziert. Der Speicherzugriff von GPUs ist darauf optimiert, mit einem Zugriff mehrere Werte, die hintereinander im Speicher liegen, in die Register zu laden. Für eine zentrale Zelle funktioniert dieses Verfahren ziemlich gut. In diesen Fall wird der Zustand des linken Nachbarn, der eigene Zustand und der des rechten Nachbarn geladen, die direkt hintereinander im Speicher liegen. Dies kann in einem Speicherzugriff ⁸

⁶Für Cling-CUDA ist ebenfalls eine Möglichkeit geplant, den Kernel neu definieren zu können. Die Implementierung ist jedoch aufwendig, da die CUDA-Runtime-API dieses Feature nicht vorsieht. Deshalb konnte dieses Feature im Umfang dieser Diplomarbeit nicht umgesetzt werden.

⁷Stencil Codes finden auch in anderen Gebieten Anwendung, wie Particle-in-cell (PIC)-, Finite-Elemente-Methode (FEM)- und Fluid-Simulationen. Dadurch bildet Stencil Code ein wichtiges Konzept zur Implementierung von parallelen Algorithmen.

⁸Voraussetzung ist, dass der Zustand einer Zelle in einem passenden Format gespeichert ist. Eine moderne NVIDIA GPU kann beispielsweise 4 floats (32 Bit) mit einer Operation laden.

Abbildung 5.4: Schematische Umsetzung der Schattenzellen für einen Stencil Code. Graue Zellen gehören zur Welt, rote Zellen sind Schattenzellen.⁹

geschehen. Im Fall der beschriebenen Randzelle sind im Normalfall mindestens zwei Operationen nötig, da der linke Nachbar im Speicher nicht direkt vor dem eigenen Zustand liegt. Dieses Problem wird mit sogenannten Schattenreihen und -zeilen gelöst. Diese extra Reihen bzw. Zeilen werden ober- und unterhalb bzw. links und rechts an die eigentliche Welt angebracht, wie in Abbildung 5.4 zu sehen ist. In der Abbildung wird die eigentliche Spielwelt durch graue Zellen repräsentiert und die zusätzlichen Schattenzellen durch rote Zellen. Die zusätzlichen Reihen bzw. Spalten dienen dazu, die äußeren Reihen und Spalten der Spielwelt zu spiegeln. Das bedeutet, dass in der linken Schattenreihe der gleiche Inhalt gespeichert ist, wie in der letzten Reihe in der Spielwelt. Analog dazu wird in der rechten Schattenreihe der Inhalt der ersten Spielweltreihe gespeichert. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Zeilen, die jeweils den Inhalt der ersten und letzten Zeile speichern. Dadurch wird ein linearer Speicherzugriff ermöglicht. In unserem Randbeispiel liegt nun der linke Nachbar in Form einer Kopie tatsächlich im Speicher vor dem eigenen Zustand. Dadurch ist nur noch eine Speicheroperation nötig und die allgemeine Performance wird verbessert. Bei der Implementierung muss jedoch beachtet werden, dass kein neuer Zustand für die Schattenzellen berechnet wird, da diese nur für die Performanceoptimierung hinzugefügt werden und nicht zum eigentlichen Algorithmus gehören.

Nachdem der zu implementierende Algorithmus erklärt wurde, wird auf den Aufbau der Übung eingegangen. Die Übung teilt sich in drei Aufgaben auf.

- **1. Aufgabe:** Der Student soll einen Kernel implementieren, der die jeweils passenden Zeilen und Spalten in die Schattenzeilen und -spalten kopiert. Schwerpunkt dieser Aufgabe ist das Umsetzen von Speicherzugriffsmustern.
- **2. Aufgabe:** Es soll ein Kernel implementiert werden, der eine Iteration der Game of Life Simulation durchführt. Dazu wird der Kernel aus Aufgabe 1 benötigt. Bei der Implementierung sollen nur

⁹Die Grafik wurde aus der 3. Übung der Vorlesung "Hochparallele Programmierung von GPUs" der TU Dresden entnommen.

der globale Speicher und die Register genutzt werden. Außerdem soll im Host-Code die Schleife implementiert werden, die für die Ausführung von mehreren Iterationen nötig ist. In dieser Aufgabe geht es darum, den in der Aufgabenstellung beschriebenen Algorithmus in CUDA-C++ umzusetzen.

- **3. Aufgabe:** Der Kernel aus Aufgabe 2 soll mit Shared Memory optimiert werden. Shared Memory ist ein Speichertyp, der entgegen dem globalen Speicher, direkt auf der GPU platziert ist. Demzufolge erlaubt er höhere Bandbreiten und geringere Latenzen. Durch seine Nutzung wird die Bandbreitenlimitierung deutlich geweidet und die Performance der Anwendung verbessert. Der Schwerpunkt dieser Aufgabe ist, dass der Student diese zusätzliche Speicherebene in den Kernel einfügen muss. Dabei muss der Student unter anderen beachten, dass die Daten im Kernel passend auf die Threads verteilt werden. Im Gegensatz zum globalen Speicher ist der Zugriff auf den Shared Memory deutlich eingeschränkter. So kann immer nur eine bestimmte Gruppe von Threads auf den gleichen Speicher zugreifen.

Das Notebook, welches die Übung beinhaltet, besteht aus 4 Teilen. Der erste Teil ist ein allgemeiner Einleitungsteil, der Game of Life und die Übungsaufgabe erklärt. Er beinhaltet zudem einige Code-Zellen, um Hilfsfunktionen zu laden. Die restlichen 3 Teile sind jeweils einer Aufgabe zugeordnet. In den folgenden Abschnitten wird auf die einzelnen Teile eingegangen. Dabei werden die Besonderheiten erklärt, die mit Jupyter Notebook und den Cling-Kernel möglich sind und wie sie genutzt werden können, um die 5 Anforderungen aus Kapitel 5.2.1 bestmöglich zu erfüllen.

Bevor auf den Aufbau des Notebooks eingegangen wird, soll erklärt werden, wie die Notebooks an die Studenten verteilt werden. Die Verteilung der Notebooks ist zudem stark mit der Bereitstellung von Ressourcen verbunden. Da Jupyter Notebook als Multiuser Client-Server-Architektur konzipiert ist, bietet es sich an, einen einzelnen Notebook-Server zu betreiben, auf den die Ausführung der Notebook-Instanzen der Studenten erfolgt. Der Notebook-Server sollte auf dem HPC-System ausgeführt werden, da dieses über die nötigen Hardwareressourcen verfügt und einen guten Zugang per Internet erlaubt. Der Notebook-Server wird vom Dozenten bzw. Administrator konfiguriert und ausgeführt. Anschließend kann der Dozent das Übungsnotebook erzeugen und den passenden Kernel konfigurieren. Für die Konfiguration wird HPC-spezifisches Wissen benötigt. Ist sie jedoch abgeschlossen, ist für die Entwicklung und die Ausführung des Codes nur noch allgemeines Wissen über Jupyter Notebook nötig. Dadurch ist der Student nicht mehr darauf angewiesen sich mit den HPC-Tools vertraut zu machen, um diesen nutzen zu können. Stattdessen kann er seine volle Aufmerksamkeit auf die Programmieraufgaben richten.

Die Verteilung der Notebooks erfolgt per Weblink. Dieser kann von jedem Computer mit passenden Webbrowser ohne besondere Hard- bzw. Software geöffnet und genutzt werden. Für die Verteilung der Notebooks auf dem Notebook-Server selber können verschiedene Mechanismen genutzt werden. Die einfachste Lösung ist, dass der Dozent das Notebook bzw. den Übungsordner mehrfach kopiert und einen einzigartigen Namen gibt. Anschließend wird jedem Studenten ein Notebook bzw. Ordner zugeteilt. Eine bessere Lösung ist es jedoch, ein Login-System zu konfigurieren, sodass die Studenten nicht auf die Dateien von anderen Studenten zugreifen können. Durch dieses System ist eine einfache Bereitstellung von Ressourcen des Übungsmaterials möglich.

Wie bereits in Kapitel 3.5 erwähnt, ist ein Notebook ein Datencontainer, welcher verschiedene Komponenten, wie Text, Grafiken, Programmcode usw. beinhalten kann. Diese Fähigkeit wird genutzt, um die Aufgabenstellung inklusive Hinweise direkt mit dem Programmskelett, bzw. dem passenden Programmskelettfragmenten zu verbinden und alles in einer Datei auszuliefern.

Die Einleitung Die Einleitung, die in Abbildung 5.5 zu sehen ist, besteht aus einem kurzen Text, der die Übung im Allgemeinen erklärt. Danach kommt eine kurze Hinweisesektion zu verwendeten Technologien. Zum einen wird Jupyter Notebook selber beschrieben und auf Tutorials per Weblink verwiesen, zum anderen wird Jitify erklärt. Hier wird ebenfalls per Weblink auf die Dokumentation verwiesen. An den Text schließen sich einige Code-Zellen an. Diese werden verwendet, um das Notebook zu initialisie-

Übung- Game of Life on GPU

Das Spiel des Lebens ist ein vom Mathematiker John Conway entworfenes System, basierend auf einem zweidimensionalen zellularen Automaten. Das Spielfeld ist in Zeilen und Spalten unterteilt. Jede Zelle des Spielfeldes kann einen von zwei Zuständen einnehmen, welche als lebendig und tot bezeichnet werden. Die nächste Generation einer Konfiguration ergibt sich durch einfache Regeln.

- Eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarn wird in der Folgegeneration neu geboren.
- Eine lebende Zelle mit zwei oder drei lebenden Nachbarn bleibt in der Folgegeneration lebend.
- Lebende Zellen mit einer anderen Anzahl an lebenden Nachbarn sterben in der Folgegeneration.

Weiterhin ist es problemlos möglich andere Regeln zu definieren. Conways Welt ist eine 23/3-Welt. (Eine Zelle bleibt bei 2 oder 3 lebendigen Nachbarn lebendig. Eine Zelle wird neu geboren bei exakt 3 lebendigen Nachbarn.)

Weitere sinnvolle Spielregeln und Ausgangswelten können unter [Wikipedia - Conway's Game of Life](#) nachgelesen werden.

Hinweise

- Diese Übung wurde mit **Jupyter Notebook** gestaltet. Eine kurze Einführung zur Bedienung hier verfügbar: [Jupyter Notebook - User Interface](#)
 - weitere Information können unter [Jupyter Notebook - Dokumentation](#) nachgelesen werden
 - im Notebook selber kann die Hilfeseite mit der Taste `h` aufgerufen werden, solange sich keine Zelle im Editormodus befindet
 - Zellen werden mit der Tastenkombination `strg+enter` ausgeführt
- Anstatt der CUDA-Runtime-API wird die CUDA-Driver-API für den Host-Code verwendet. Dies erlaubt das verändern eines Kernelkörpers ohne den Interpreter neu starten zu müssen. Die Änderungen im Host-Code gegenüber der Runtime-API werden per Kommentar erklärt. Der Kernel-Code ändert sich gegenüber der Runtime-API nicht.
 - <https://github.com/NVIDIA/jitify>
 - [Funktionsweise Driver API](#)
 - Bei der Definition der Kernel gibt es zwei Besonderheiten
 - Der Kernel-Code wird nicht direkt im Interpreter definiert, sondern per `%file filename.cu` Magic-Funktion in eine Datei geschrieben und anschließend bei der Ausführung Kernel-Launch-Zelle geladen und übersetzt. -> An Verwendung ändert sich nichts. Einfach Änderung in Kernel schreiben und per `strg+enter` übernehmen.
 - Über der Funktionsdefinition steht nochmals der Kernel Name. Dieser wird von Jitify benötigt, um Template-Parameter zu spezialisieren. Ohne Jitify würde das zu einen Semantik-Fehler führen.

Initialisierung

Diese Schritte sind notwendig, um das Notebook zu initialen. An dieser Stelle werden unter anderen Bibliotheken für die grafische Ausgabe und das just-in-time kompilieren der Kernel geladen.

```
In [1]: .I /usr/include/freetype2
In [2]: .I /usr/local/include
In [3]: .I .
In [4]: .L cuda.so
In [5]: .L libcdart.so
```

Abbildung 5.5: Ausschnitt aus den Übungs-Notebook Game of Life

ren. Zum einen werden Hilfsfunktionen geladen. Beispielsweise wird eine Funktion, die eine Grafik von der Spielwelt erzeugt und im Notebook anzeigt geladen. Zum anderen werden Variablen und Funktionen definiert, die aufgabenübergreifend genutzt werden sollen. Beispielsweise werden zwei Zeitvariablen definiert. Diese speichern die Laufzeiten der Kernel aus Aufgabe 2 und 3 ab. Durch Vergleich der Variablen wird so am Ende die Auswirkung der Shared Memory Optimierung aufgezeigt.

Umsetzung der 1. Aufgabe Die Aufgabe 1 wird mit einer kurzen Aufgabenstellung in Textform eingeleitet. Ergänzt wird sie durch die Grafik, die in Abbildung 5.4 zu sehen ist. Das Code-Skelett der Aufgabe besteht aus zwei Zellen. Die erste Zelle beinhaltet die Kernel-Definition mit leerem Funktionskörper. Die zweite Zelle dient dazu, den Kernel auszuführen und zu prüfen. Dazu lädt sie den Kernel-Code aus einer Datei, übersetzt ihn, führt ihn aus und gibt das Ergebnis als Grafik am unteren Ende der Zelle aus. Diese Zelle ist mit einer Beschreibung versehen, die in Abbildung 5.6 zu sehen ist. Sie zeigt, welche Testwelt geladen wird und welches Ergebnis bei korrekter Implementierung zu erwarten ist. Die Visualisierung der Spielwelt hat zwei Vorteile. Zum einen kann der Student schnell den Zustand seiner Lösung erkennen und zum anderen bekommt er auch eine Rückmeldung, wenn seine Lösung gar nicht oder nur teilweise korrekt ist. Da jedoch dieses Verfahren der Fehlerkontrolle aufwendig und durch menschliche Fehler anfällig ist, wurde eine weitere Zelle hinzugefügt, die in

Folgende Zelle verifiziert den Kernel `copy_ghostcells()`. Es wird eine Testwelt, die in Abbildung 1 (ohne Schattenzeilen und -spalten) zu sehen ist, geladen. Anschließend wird der Kernel auf ihr ausgeführt. Wird der Kernel, wie er ausgehändigt wurde, ohne Implementierung ausgeführt, so ist der Zustand der Schattenzellen undefiniert. Sollte er korrekt implementiert wurden sein, so wird eine Grafik ausgegeben, die Abbildung 2 entspricht. Dabei ist zu beachten, dass die Werte in den Ecken nicht definiert sind und einen beliebigen Zustand annehmen können.

Abbildung 1.: Initialwelt ohne Schattenreihen und -zellen

Abbildung 2.: Zielwelt mit Schattenreihen und -zellen

```
In [39]: initialWorld = new int[ world_size * world_size ];
hostWorld = new int[ world_size * world_size ];
cudaMalloc( (void **) &d_world, sizeof(int)*world_size*world_size);

read_input("Testwelten/ghost_test.txt", initialWorld, dim, dim, true);

cudaMemcpy(d_world, initialWorld, sizeof(int)*world_size*world_size, cudaMemcpyHostToDevice);
```

Abbildung 5.6: Grafische Darstellung des erwarteten Ergebnisses der Übungsaufgabe 1 des Game of Life in einem Notebook

```
In [8]: verify_ghostcells_kernel();
```


Abbildung 5.7: Beispielhafte Darstellung einer Verifikationsfunktion in einem Notebook

Abbildung 5.7 abgebildet wird. Sie führt eine vordefinierte Verifikationsfunktion aus, deren Ergebnis entweder ein richtig oder falsch ist.

Umsetzung der 2. Aufgabe Aufgabe 2 ist ähnlich wie Aufgabe 1 aufgebaut. Auch sie besteht aus zwei Zellen. Die Erste beinhaltet die Kernel-Definition ohne Implementierung. Die zweite Zelle dient zur Ausführung. Der Unterschied bei der Ausführungszelle zur Aufgabe 1 ist, dass hier ebenfalls Code vom Student implementiert werden muss. Die Besonderheit von Aufgabe 2 ist die Nutzung von animierten Bildern, die in Abbildung 5.8 zu sehen sind. Die Figuren wurden bewusst gewählt, da sie nach n Iterationen wieder ihren Ausgangszustand einnehmen. Durch die Animation kann der Student einfacher sein Ergebnis, welches ebenfalls animiert durch die Ausführungszelle ausgegeben wird, mit dem erwarteten Ergebnis vergleichen.

Umsetzung der 3. Aufgabe Der Aufbau von Aufgabe 3 ähnelt Aufgabe 2 sehr stark, da durch die Implementierung von Shared Memory die eigentliche Funktionsweise des Algorithmus nicht verändert werden soll. Um die Auswirkung des Kernels zu zeigen, wurde eine zusätzliche Prüfungszelle hinzugefügt, die die Ausführungszeit der aktuellen Aufgabe mit der Zeit aus Aufgabe 2 vergleicht. Ist die Aufgabe korrekt gelöst wurden, so ist die Ausführungszeit geringer, als die aus Aufgabe 2.

2. Aufgabe

Implementieren sind nun den eigentlichen Game-of-Life Kernel. **Achtung**, für die korrekte Ausführung der Prüfzellen ist es notwendig, dass Aufgabe 1 korrekt gelöst wurden ist.

Um ihre Implementierung zu prüfen, können sie Beispielwelten aus dem Order "Testwelten" mit der `read_input()`-Funktion laden. Zum Beispiel durch:

```
read_input("Testwelten/glider.txt", initialWorld, dim, dim, true);
```

Es stehen die Welten `block.txt`, `beacon.txt` und `glider.txt` zur Auswahl. Die folgende Tabelle zeigt das zu erwartende Ergebnis über mehrere Iterationen an:

Abbildung 5.8: Aufgabenstellung der zweiten Aufgabe der Game of Life Übung mit animierten Grafiken, für einfachere Prüfung des Ergebnisses

Nachdem der Student alle Aufgaben gelöst hat, gilt es das erlangte Wissen zu dokumentieren. Dieser Vorgang erfolgt dank des Aufbaus von Jupyter Notebook größten Teils implizit. Durch die Zellenstruktur sind Aufgabenstellung, Hinweise, Notizen und Programmcode an einer Stelle gebündelt, wodurch Querverweise zwischen verschiedenen Dokumenten überflüssig sind. Zudem speichert Jupyter Notebook implizit den letzten Output einer ausgeführten Code-Zelle als statisches Element ab. Dadurch sind die Ergebnisse auch noch verfügbar, wenn das Notebook erneut geöffnet wird und ein passender Kernel für die erneute Ausgabe nicht mehr zur Verfügung steht. Die Archivierung der Übung kann in verschiedenen Formaten erfolgen. Zum einen kann sie als Notebook erhalten bleiben. Dieses kann auf jeden beliebigen Jupyter-Notebook-Server kopiert und geöffnet werden. Nur die Ausführung der Code-Zellen kann nicht gewährleistet werden, da der Cling-Kernel nicht zur Standardinstallation von Jupyter Notebook gehört und dementsprechend nicht vorhanden sein muss. Eine andere Möglichkeit ist es, das Notebook als PDF-Datei zu speichern, welche mit einer Vielzahl von Geräten geöffnet werden kann. Die PDF-Datei kann natürlich auch ausgedruckt und abgeheftet werden. Bei diesem Vorgehen ist es besonders von Vorteil, dass alle wichtigen Informationen zu einer Aufgabe an einer Stelle gebündelt sind.

In Rücksprache mit dem Dozenten der Übung wurde ein weiteres Notebook entwickelt, welches in Abbildung 5.9 zu sehen ist. Seine Aufgabe ist es, den Studenten zu vermitteln, wie die Game of Life Übung als statisches Programm entwickelt und übersetzt wird. Das Notebook gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet die Kompilierung des Programms. Der zweite Teil wiederum dient der Ausführung des übersetzten Programms.

Bevor der Student jedoch mit der Übersetzung beginnen kann, muss er die Source-Code-Datei vervollständigen, die übersetzt werden soll. Die Source-Code-Datei beinhaltet die gleichen Code-Fragmente, die auch das Notebook mit der Übung beinhaltet. Einziger Unterschied ist, dass statt Jitify die CUDA-Runtime-API in den Fragmenten verwendet wird. Zudem wurde die Datei um Code erweitert, der nötig für ein funktionierendes, statisches Programm ist. Dadurch dass die Fragmente identisch sind, sind auch die Lücken identisch, die mit Code gefüllt werden müssen. Somit ist der Student in Lage, sein neu erlangtes Wissen direkt zu übertragen.

Nachdem der Source-Code vervollständigt wurden ist, kann er übersetzt werden. Zu diesem Zweck wird ein Bash-Kernel verwendet. Dieser erlaubt es, Bash-Kommandos über die Zellen des Jupyter Notebooks auszuführen. Durch die Nutzung des Kernels kann der Student die Kommandos, z. B. der Aufruf des Compilers, die im Notebook genutzt werden direkt in einen gewöhnlichen Terminal verwenden. Somit ist der Student in der Lage, dieses Wissen einfach auf ein System ohne Jupyter Notebook zu übertragen. Durch die Ausführung der Bash-Kommandos über einem Notebook ergeben sich zudem die gleichen Vorteile, wie in der Übung. Befehle können gegliedert und direkt mit einer Beschreibung versehen wer-

Statische Kompilierung

Dieses Notebook zeigt, wie die Übung Game of Life statisch entwickelt und übersetzt wird. Das Notebook benutzt einen Bash-Kernel. Das bedeutet, dass die Code-Zellen Bash-Kommandos ausführen. Die Kommandos, die in den Zellen ausgeführt werden, können direkt in eine reguläre Konsole ausgeführt werden.

Alle hier verlinkten Dateien liegen im Unterordner [build](#). Dateien, die durch das Notebook oder durch aufgerufene Programme erzeugt werden, werden ebenfalls in diesen Ordner abgelegt.

Übersetzung

Bevor das Programm übersetzt wird, sollte geprüft, ob eine Nvidia GPU zur Verfügung steht. Dies kann durch folgendes Nvidia Tool erfolgen:

```
In [ ]: nvidia-smi
```

Der Source-Code für das statische Programm liegt als Code-Skelett im Unterordner build vor. **Vervollständigen Sie die leeren Programmstellen, die mit // TODO: gekennzeichnet sind mit Ihrer Lösung aus dem Notebook [Uebung03-GameOfLife](#).**

- Link: [gol.cu](#)
- sollte der Link nicht funktionieren, finden sie das Programm im Unterordner `build/`

Der Server benutzt ein [Module Environment](#) System, um eine dynamische Laufzeitumgebung zu ermöglichen. Mit folgendem Kommando wird der Clang 5.0 und die CUDA 8.0 SDK geladen.

```
In [1]: module load clang/5.0 cuda/8.0.61
```

Um das Programm mit dem Clang Compiler zu übersetzen, führen Sie folgende Zelle aus.

```
In [2]: clang build/gol.cu build/file_path_util.c -o build/gol -lcudart_static -L/usr/local/cuda-8.0/lib64 -ldl -lrt -pthread -lm
echo $? # gibt den Rückgabewert des Clang aus -> 0 = erfolgreich übersetzt
0
```

Ausführung

Folgendes Kommando führt das kompilierte Programm aus. Als Output wird ein Bild generiert und im Unterordner [build](#) abgespeichert.

```
In [3]: build/gol 15 5 build/test 2
```

Total Alive: 5

Mit diesem Link kann das Bild herunter geladen und lokal betrachtet werden: [test.ppm](#) **Achtung!** Der Link ist ungültig, solange das Programm nicht ausgeführt wurde.

Abbildung 5.9: Notebook mit Erklärung zur Implementierung und Übersetzung einer statischen Game of Life Anwendung

den. Zudem können multimediale Inhalte eingebunden werden. In diesem Notebook werden Weblinks besonders viel verwendet. Zum einen werden sie genutzt, um auf externe Seiten zu verweisen, wie z. B. einer Beschreibung des *Module Environment System*. Zum anderen werden sie genutzt, um Dateien zu verlinken, die bei der Übersetzung und Ausführung relevant sind. Beispielsweise kann über einen Link der Source-Code einfach geöffnet werden und mit einem anderen Link die Grafik heruntergeladen werden, die durch die Ausführung der Anwendung entstanden ist.

5.2.4 Zusammenfassung

Durch die Verwendung von Jupyter Notebook wurden drei von fünf Anforderungen besonders gegenüber der ursprünglichen Übung verbessert. Durch die Nutzung von Webtechnologien konnte die **Bereitstellung von Ressourcen** stark vereinfacht werden. Anstatt, dass sich der Student extra in die Tools einarbeitet, um remote auf dem HPC-System arbeiten zu können, reicht es nun aus, einen Link im Webbrowser zu öffnen. Das geöffnete Notebook wiederum bietet einen performanten Editor und erlaubt die einfache Ausführung von Code auf dem HPC-System.

Das Notebook eignet sich zudem sehr gut, um Aufgabenstellung, Hinweise und Programmcode zu bündeln und mit multimedialen Elementen auszustatten. Durch die Bündelung wird die Übersicht des Aufgabematerials verbessert und unnötige Verweise über verschiedene Dokumente können entfallen. Durch

dieses Verfahren wird die **Bereitstellung des Übungsmaterials** deutlich verbessert.

Eine Folge der Bündelung aller Information ist eine gute **Dokumentation** der Übung. Durch die automatische Speicherung der Ergebnisse wird zudem die Nachvollziehbarkeit der Übung weiter verbessert. Die Möglichkeit das Notebook als PDF-Datei zu speichern erlaubt außerdem eine einfache Archivierung.

Durch die Einbindung von multimedialen Elementen wird es den Dozenten ermöglicht, leichter die Lehrschwerpunkte zu verdeutlichen. Die Vereinfachung bezieht sich jedoch nur auf die Anzeige der multimedialen Elemente. Die Funktionalität zur Erzeugung muss immer noch vom Dozenten implementiert werden. Gleiches gilt für die Verifikation. Durch die direkte Ausgabe von Ergebnissen im Notebook wird es für den Studenten leichter zu erkennen, inwieweit seine Implementierung korrekt ist. Jedoch muss der Dozent aktiv eine Funktionalität entwickeln, die die Implementierung prüft.

Durch die Nutzung von Jitify wird zudem das inkrementelle Entwickeln von Kernen ermöglicht. Diese Technologie eignet sich besonders gut für den Übungsbetrieb, da der Student so schnell eine Rückmeldung auf seine Lösungsfindung erhält. Dadurch wird es den Studenten erleichtert Zusammenhänge zwischen Implementierung und Auswirkung zu erkennen.

Wie die Beispielübung zeigt, ist es bereits möglich Übungen mit Jupyter-Notebook und dem Cling-(CUDA)-Kernel durchzuführen. Jedoch wird diese Technologie noch nicht produktiv eingesetzt. Eine Einführung wird zudem einige Zeit in Anspruch nehmen. Um auf diesen Umstand zu reagieren, wurde ein weiteres Notebook entwickelt. Dieses Notebook zeigt den Studenten, wie er sein erlerntes Wissen aus dem Notebook in eine statische Anwendung im HPC-Umfeld übertragen kann. Dadurch wird es möglich, die "zukünftige" Technologie Cling-CUDA heute schon in der Lehre einzusetzen.

Allgemein gilt, das Jupyter Notebook ein Werkzeug für den Dozenten ist. Es kann weder einen Dozenten gleichwertig ersetzen noch ist es für jeden Lernaspekt optimal geeignet. So kann ein Notebook nur so weit auf die Fragen des Studenten reagieren, wie es der Dozent vorgesehen hat. Außerdem hängt die Qualität eines Notebooks maßgeblich von der Gestaltung des Dozenten ab. So muss er z. B. entscheiden, welche Aspekte für die Übung relevant sind und welche Aspekte in einer Header-Datei bzw. hinter einer einfachen Zelle "versteckt" werden können. Durch eine schlechte Wahl könnte es z. B. passieren, dass der Student die Zellen mit den "nebensächlichen" Funktionen einfach durchklickt und so am Ende nicht in der Lage ist, das Erlernte aus der Übung in eine reale Software zu übertragen. Zudem eignet sich ein Notebook nicht für jeden Aspekt optimal. So kann es zu Beginn einer Übungsserie sinnvoll sein die grundlegenden Techniken mit einfachen statischen Programmen zu verdeutlichen, um so eine Relation zwischen Software und Hardware herzustellen, bevor ein abstrakteres Notebook benutzt wird.

Trotzdem gilt, wird das Notebook richtig eingesetzt, so kann es den Lehrbetrieb deutlich bereichern.

6 Zusammenfassung

Die Aufgabe dieser Arbeit ist die Entwicklung neuer Konzepte der interaktiven GPU-Programmierung. Diese Konzepte sollen als Grundlage C++ und die CUDA-Runtime-API nutzen. Durch die interaktive Ausführung von Programmcode, welcher mit dieser API geschrieben ist, soll zum einen die Entwicklung von performanten, portablen Code erlaubt werden und zum anderen die Möglichkeit gegeben werden, existierenden Code wiederzuverwenden.

Um diese Konzepte realisieren zu können, wurde eine passende Software entwickelt. Diese Software basiert auf eine Erweiterung des existierenden Softwarestacks aus Cling, Cling-Kernel und Jupyter Notebook. Der Cling-Jupyter-Notebook-Stack erlaubte bereits zu Beginn der Arbeit die interaktive Entwicklung und Ausführung von C++ im Webbrowser. Durch die Eigenschaft, dass die CUDA-Driver-API komplett C++-Standard-konform ist, kann sie ohne Modifikation im Cling eingesetzt werden, wodurch interaktive GPU-Programmierung mit C++ bereits möglich war. Jedoch verlangt die Driver-API eine aufwendige Behandlung des Device-Codes durch den Entwickler. Zudem wird in der Anwendungsentwicklung primär die Runtime-API verwendet, welche nicht komplett dem C++-Standard entspricht und ein Single-Source-Design verwendet, wodurch dieser Code im Cling nicht wiederverwendbar ist. Diese und einige weitere Nachteile haben veranlasst, dass eine Unterstützung der Runtime-API implementiert wurden ist.

Die Entwicklung eines Software-Stacks, der die interaktive Entwicklung und Ausführung von GPU-Anwendungen mittels CUDA-Runtime-API im Webbrowser erlaubt, erfordert die Weiterentwicklung zweier Komponenten aus dem existierenden Software-Stack, bestehend aus Cling, Xeus-Cling und Jupyter Notebook. Zum einen musste der Cling angepasst werden, dass er mit der CUDA-Runtime-API umgehen kann und zum anderen musste der Xeus-Cling erweitert werden, dass er eine Cling-Instanz im CUDA-Modus startet.

Bevor die eigentliche Implementierung beginnen konnte, wurde jedoch mithilfe von Clang/LLVM analysiert, ob die CUDA-Runtime-API interaktiv ausgeführt werden kann. Die Analyse ergab, dass kein softwaretechnischer Grund existiert, der das verhindern würde. Die anschließende Umsetzung und Nutzung im Cling bestätigten diese Analyse. Jedoch kann eine vollständige Verifikation nur durch NVIDIA geschehen, da die API proprietär ist. Diese Verifikation ist jedoch bis zum Abschluss dieser Arbeit noch nicht geschehen.

Die Erweiterung des Cling zur Nutzung der CUDA-Runtime-API gliederte sich in zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe beinhaltete, dass die Host-Seite, welche der Cling selber bereitstellt, um die Möglichkeit erweitert wurde, mit der speziellen Syntax und der Semantik der Runtime-API sowie den Single-Source-Design des Codes umgehen zu können. Die zweite Aufgabe beinhaltete die Implementierung eines zweiten Compiler-Stacks, um den Code für die Device-Seite zu übersetzen.

Die erste Aufgabe wurde mithilfe des Projekts gpucc gelöst, welches von einem Team von Google entwickelt wurden ist. Das Projekt beinhaltet die Erweiterung des Clang/LLVM Compilers um die Möglichkeit, CUDA-Runtime-Code zu übersetzen. Das Ergebnis des Projekts ist eine spezielle Toolchain, die das Standard-Frontend erweitert und die Erkennung der Syntax, der Semantik und des Single-Source-Designs ermöglicht. Diese Toolchain wird ebenfalls im Cling verwendet.

Die zweite Aufgabe gliederte sich in zwei Teilaufgaben. Zum einen musste eine Toolchain entwickelt werden, die den Device-Code übersetzt und zum anderen wurde ein System zur Kommunikation zwischen Host- und Device-Compilerpipeline implementiert.

Die Toolchain wird über externe Tools realisiert, da die Pipeline mindestens aus den beiden Stufen PTX und fatbin-Code Erzeugung besteht. Letzteres ist jedoch nur durch NVIDIAs Tool *fatbin* möglich, welches keine API bietet und sich folglich nicht direkt in Cling integrieren lässt. Die Erzeugung des PTX-

Codes wird durch eine externe Clang-Instanz realisiert. Für die Ausführung der externen Prozesse nutzt Cling eine Funktionalität aus dem LLVM-Framework, welches das Starten und Verwalten von externen Anwendungen erlaubt.

Die Kommunikation zwischen Cling und Device-Compiler erfolgt über CUDA-C++-Code. Die naheliegende Lösung, den Input des Anwenders direkt an den Device-Compiler weiterzugeben, funktioniert jedoch nicht in jedem Fall. Cling erlaubt, zum Teil aus Komfortgründen, die Eingabe von invaliden C++-Code, welcher erst intern in validen Code transformiert wird. Deshalb muss unter bestimmten Umständen der transformierte (CUDA)-C++-Code an den Device-Code-Compiler übergeben werden. Dies wird realisiert, indem aus dem transformierten AST mittels AST-Printer wieder (CUDA)-C++-Code erzeugt und dieser an den Device-Compiler gesendet wird. Dieses Konzept deckt prinzipiell alle C++-Sprachkonstrukte ab.

Die Erweiterung des Xeus-Cling-Kernels war notwendig, um den neu entwickelten Cling-CUDA verwenden zu können. Im Xeus-Cling-Kernel wurde eine Funktionalität implementiert, die es erlaubt Startargumente per Kernel-Konfigurationsdatei an die Cling-Interpreterinstanz zu übergeben. Dadurch ist es möglich, die Cling-Instanz im CUDA-Modus zu starten. Ein positiver Nebeneffekt dieser Implementierung ist, dass sie auch für andere Einsatzgebiete genutzt werden kann. So ist es nun auch möglich, einen Xeus-Cling-Kernel mit OpenMP-Unterstützung zu starten.

Da die Entwicklungen dieser Arbeit auf bestehende Projekte basieren, war es naheliegend diese Erweiterungen in die Projekte zurückzuführen. Deshalb sind die in der Arbeit vorgestellten Änderungen am Cling und Xeus-Cling in die Hauptentwicklerzweige der Projekte eingegangen und auf GitHub frei verfügbar: [cli18] [xeu18].

Durch die Weiterentwicklung des Cling ist es nun das erste Mal möglich, Anwendungen mit der CUDA-Runtime-API interaktiv zu entwickeln und auszuführen. Der volle Umfang aller Sprachfeatures ist jedoch aktuell nicht nutzbar. Der Umfang wird zum einen durch Fehler im AST-Printer limitiert, zum anderen sind einige spezielle Features der CUDA-Runtime-API, welche nicht durch Funktionalität des C++-Standards realisiert werden, aktuell noch nicht nutzbar. Dies betrifft z. B. globale Device-Variablen und CUDA-Constant-Variablen. Diese Features verlangen eine explizite Unterstützung des Cling, welche noch nicht implementiert ist.

Durch die Kombination des Cling-CUDA mit Jupyter Notebook ergibt sich eine große Bandbreite an neuen Möglichkeiten. Anhand zweier Workflows wurden mögliche Anwendungsszenarien genannt, sowie die Vorteile, die sich durch die Nutzung von Cling-CUDA und Jupyter Notebook ergeben.

Der erste Workflow demonstriert eine neue Art der Simulation und Analyse auf GPUs. Um die Vorteile der dynamischen Simulation aufzuzeigen, wurde zunächst die statische Simulation, wie sie typischerweise in C++ implementiert wird, analysiert. Die Analyse bestand darin, die Entwicklung und Ausführung eine Simulation inklusive Analyse in verschiedene Station aufzuteilen, welche zyklisch ausgeführt werden. Anschließend wurde auf die einzelnen Stationen eingegangen und verursachte Zeiten und benötigte Tools analysiert. Basierend auf dieser Analyse wurde ein Vergleich zur dynamischen Simulation und Analyse aufgestellt. Das Ergebnis dieses Vergleichs ist, dass besonders Zeiten durch vermiedene Neustarts, welche mit dem zeitintensiven Daten Laden und Speicher einhergehen, eingespart werden können und so die Gesamtzeit zur Findung der Lösung des Simulationsproblems signifikant reduziert wird. Zudem werden einige kleinere Zeiten, die z. B. durch das Kompilieren und Linken verursacht werden, verhindert, wodurch weniger Wartezeiten entstehen und der Entwickler einen besseren Entwicklungsworkflow erhält. Durch Jupyter Notebook wird zudem ein einfacher Zugang zu einem HPC-System gewährt und der Entwickler muss sich nicht mehr um die aufwendige Einrichtung seiner Entwicklungs- und Ausführungsumgebung kümmern. Zudem ergänzt Jupyter Notebook die Ausführung der Simulation und Analyse mit hilfreichen Funktionen in Form von Web-Elementen. Besonders die Ausgabe wird mit Web-Elementen, wie die Anzeige von Grafiken oder interaktive Matplot-Fenstern sinnvoll erweitert.

Der zweite Workflow zeigt, wie Cling-CUDA und Jupyter Notebook in der Lehre eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck wurde eine Übung aus der Vorlesung "Hochparallele Programmierung von GPUs" der TU Dresden mit einem Jupyter Notebook umgesetzt. Inhalt der Übung ist die Game of

Life Simulation von Conway. Lehrschwerpunkt ist die Entwicklung von CUDA-Kernen mittels einer allgemeinen Beschreibung des Algorithmus sowie die Optimierung dieser Kernel mithilfe von Shared Memory. Durch die Nutzung eines Jupyter Notebooks und des Cling ergeben sich einige Vorteile. Zunächst wird die Bereitstellung und Nutzung von HPC-Ressourcen durch ein Notebook deutlich erleichtert. Zudem erlaubt das Notebook durch die Nutzung von verschiedenen Zellentypen eine optimale Bündelung von Aufgabenstellung, Hinweisen und Programmcode. Aufgabenstellungen und Hinweise können außerdem sinnvoll mit verschiedenen Medien, wie Bildern und Weblinks ergänzt werden. Durch die Bündelung, sowie der automatischen Speicherung von Zellenausgaben und der Möglichkeit ein Notebook als PDF-Datei zu speichern ist es einfach, die Übung zu dokumentieren. Aber auch die Codeentwicklung selber wird erleichtert. Durch die Möglichkeit Kernel inkrementell entwickeln zu können, erhält der Student deutlich schneller ein Ergebnis zu seiner Implementierung.

Cling-CUDA ist ein Tool, was in der Entwicklung und Ausführung von CUDA-C++ eingesetzt werden kann. Durch sein elementares Konzept ist es universell einsetzbar und verändert die Funktionsweise des eigentlichen Programmcodes nicht. Stattdessen ergänzt es aktuelle Konzepte und Projekte der GPU-Programmierung. Es erlaubt die Wiederverwendung von altem Code und Ideen und ergänzt sie mit neuen Möglichkeiten. Durch das REPL-Prinzip kann der Cling-CUDA zudem als Kernel in Jupyter Notebook eingesetzt werden, wodurch weitere Konzepte möglich sind. In zwei Anwendungsbeispielen in dieser Arbeit wurden die möglichen Einsatzgebiete sowie deren Besonderheiten vorgestellt. Jedoch ist das nur ein Teil der möglichen Einsatzgebiete, denn Cling-CUDA ist genauso vielseitig einsetzbar, wie CUDA-C++ selber.

7 Ausblick

Die Entwicklung des Cling-CUDA ist mit Ende der Diplomarbeit nicht abgeschlossen. Das grundlegende Konzept wurde entwickelt und implementiert. Jedoch ist der gewünschte Zustand des Cling-CUDA noch nicht erreicht. Aktuell sind noch einige Workarounds seitens des Anwenders nötig, um bestimmte Features nutzen zu können. Durch die Beseitigung einiger verbliebener Fehler und der Implementierung kleiner Features sollen diese Workarounds in Zukunft überflüssig werden.

Besonders die Beseitigung von Fehlern im AST-Printer hat Priorität, um den nutzbaren Sprachumfang weiter zu erhöhen und so eine möglichst vollständige Unterstützung von C++ 17¹ und CUDA 8.0 zu erreichen. Jedoch reicht die Beseitigung der Fehler nicht aus, um alle Sprachfeatures vollständig zu unterstützen. Einige Funktionen der CUDA-Runtime-API basieren nicht auf Standard-C++-Funktionen, weshalb sie nicht implizit durch den Cling-CUDA unterstützt werden. Deshalb ist eine explizite Unterstützung durch zusätzliche Implementierung nötig, um diese Features zukünftig nutzen zu können.

Ebenfalls beseitigt werden muss der Bug, welcher verhindert, dass PCH-Dateien als effektive Möglichkeit zur Speicherung des ASTs auf der Device-Seite genutzt werden können. Durch seine Beseitigung sollte die kurze aber störende Wartezeit zwischen Eingabe und Ausführung eines C++-Statement auf eine unauffällige Zeit reduziert werden können.

Ein Feature, welches als besonders sinnvoll angesehen wird und deshalb möglichst schnell im Cling-CUDA unterstützt werden soll, ist das Entladen von Kernen. Durch dieses Feature wird unter anderen das inkrementelle Entwickeln von Kernen unter Verwendung der CUDA-Runtime-API möglich.

Bereits in Kapitel 4.1.5 wurde angesprochen, dass die Testsuite einige Nachteile besitzt. Sie führt Integrationstests aus, die sehr gut sind, um reale Anwendungsfälle zu testen. Jedoch eignen sie sich weniger gut, um im Fehlerfall das konkrete Problem zu lokalisieren. Zudem sind die Integrationstests abhängig von der Laufzeitumgebung, was beim Testen von CUDA-Funktionalitäten ungünstig ist. Diese benötigen eine CUDA-Laufzeitumgebung, um ausgeführt werden zu können. Deshalb sollte ein Unit-Test-System integriert werden, um die bestehenden Tests zu ergänzen. Durch das System wäre es zum einen einfacher Probleme zu lokalisieren und zum anderen könnten auch CUDA-Funktionalitäten (teilweise) ohne CUDA-Laufzeitumgebung getestet werden.

Ebenfalls verbessert werden sollte die Benutzung des Cling im Jupyter Notebook. Eine Kombination von Interpreterfunktionen und C++ in einer Zelle ist nicht möglich, da Cling nicht eindeutig die Syntax der Funktion² von regulären C++ unterscheiden kann. Für Kombination von Interpreterfunktionen und C++-Code wurden deshalb spezielle Pragmas entwickelt. Zum Beispiel existiert ein Pragma, was das Laden einer externen Datei, wie einer Shared Library erlaubt. Jedoch ist die Nutzung der Pragmas noch nicht vollends ausgereift und mit kleineren Problemen verbunden. Zudem fehlen noch einige wichtige Pragmas, wie das Entladen von Code.

7.1 Mögliche Einsatzgebiete

Die Arbeit hat mit der **Simulation und Analyse** sowie die Nutzung als **interaktive CUDA-Übung** zwei mögliche Einsatzgebiete für Notebooks mit Cling-CUDA-Kernel aufgezeigt. Jedoch existieren noch viele weitere Möglichkeiten, die nicht in der Arbeit beschrieben wurden sind. Zwei Ideen für mögliche Anwendungen, die während der Arbeit entstanden sind, sollen deshalb an dieser Stelle kurz beschrieben werden.

¹Die Unterstützung des Cling-CUDA wird durch die Unterstützung des zugrunde liegenden Clang/LLVM limitiert. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit wird der C++-17-Standard von Clang/LLVM noch nicht vollständig unterstützt.

²Die Interpreterfunktionen beginnen immer mit einem Punkt, wie z. B. `.L <Dateiname>`.

- **Performanceanalyse von Codesegmenten:** Die Performanceanalyse eines Programms erfordert die Instrumentalisierung des Programmcodes und die anschließende Ausführung der Anwendung. Während der Ausführung werden Daten zum Zustand der Anwendung gesammelt, welche zur anschließenden Untersuchung bereitstehen. Die Erfassung von Daten kann entweder für das komplette Programm erfolgen oder für bestimmte Regionen im Code. In beiden Fällen muss jedoch für jeden Messvorgang die komplette Anwendung ausgeführt werden.

Der Ansatz mit Cling-CUDA zielt darauf ab, eine bestimmte Region zu untersuchen und zu optimieren. Im Fall von Cling-CUDA soll jedoch nicht für jede Messung die komplette Anwendung neu gestartet werden, sondern immer nur die zu untersuchende Region erneut ausgeführt werden. Die dabei gesammelten Daten können während der Laufzeit aufbereitet und als Widget in Jupyter Notebook angezeigt werden. Durch die Reduzierung der erneuten Ausführung auf den wesentlichen Code kann so ein hoch dynamischer Zyklus aus Entwicklung, Ausführung bzw. Messung und Auswertung entstehen.

- **Interaktive Beispiele:** Codebeispiele werden oft verwendet, um einen neuen Sachverhalt zu erklären. Dieser Code wird jedoch oft als einfacher Text in Büchern und auf Webseiten abgebildet. Dadurch hat der Leser entweder die Möglichkeit den Code durch Betrachten zu verstehen oder er versucht den Code zu kompilieren und auszuführen und anhand dessen die Funktionalität zu nachvollziehen. Während die erste Methode es nicht erlaubt, durch Modifikation des Codes neue Erkenntnisse zu erlangen, verlangt die zweite Methode zusätzliches Wissen darüber, wie der Code übersetzt wird.

Durch die Auslieferung des Beispiels in einem Notebook inklusive passenden Kernel ist der Leser in der Lage den Code auszuführen, ohne dass er spezifisches Wissen zur Übersetzung benötigt. Der Beispielcode wird einfach im Webbrowser ausgeführt und seine Funktionalität kann durch Beobachtung analysiert werden. Modifikationen des Codes sind ebenfalls kein Problem. Das Zellen-Konzept des Notebooks erlaubt zudem einen weiteren Vorteil bei der Entwicklung des Beispielcodes. So muss das Beispiel nicht mehr linear konstruiert werden. Es können z. B. Zellen eingebaut werden, die zu jedem Zeitpunkt des Beispiels den Zustand ausgeben. Oder es können Alternativzellen implementiert werden. Sie dienen beispielsweise zur Demonstration, wie sich ein Programm verhält, nachdem eine Funktion mit Parametersatz A oder B ausgeführt wurden ist.

Ein Schritt weiter geht der Gedanke, eine Funktion zu implementieren, die AST und Speicherzustand speichert. So könnte ein Beispiel ausgeliefert werden, welches schon einen bestimmten Zustand besitzt, ohne dass der Leser irgendwelchen Code ausführen muss. Zudem kann diese Stelle als Checkpoint genutzt werden. Der Leser könnte ab dieser Stelle anfangen zu experimentieren und immer wieder zurückkehren, um neue Möglichkeiten auszuprobieren.

Abkürzungsverzeichnis

AMD	Advanced Micro Devices
API	Application Programming Interface
AST	Abstract Syntax Tree
CPU	Central Processing Unit
CSS	Cascading Style Sheets
CUDA	Compute Unified Device Architecture
FEM	Finite-Elemente-Methode
GPU	Graphic Processing Unit
HPC	High-Performance Computing
HTML	Hypertext Markup Language
HZDR	Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
IDE	Integrated Development Environment
IR	Intermediate Representation
JIT	Just-In-Time
JSON	JavaScript Object Notation
LLVM IR	LLVM Intermediate Representation
LTO	Link Time Optimization
MPI	Message Passing Interface
nvcc	NVIDIA C Compiler
OpenMP	Open Multi-Processing
PACXX	Programming Accelerators with C++
PC	Personal Computer
PCH	Precompiled Header
PCI-E	Peripheral Component Interconnect Express
PDF	Portable Document Format
PIC	Particle-in-cell
PTX	Parallel Thread Execution
REPL	Read-Evaluate-Print-Loop

SASS Source and Assembly

SDK Software Development Kit

TU Translation Unit

Abbildungsverzeichnis

3.1	Softwarestack des Cling-C++-CUDA-Interpreters inklusive Jupyter Notebook.	10
3.2	Aufbau eines Drei-Phasen-Compilers [Lat16a, Kap. 11.4].	11
3.3	Zwei mögliche Konfigurationen der Clang/LLVM-Compilerpipeline	13
3.4	CUDA-Softwarestack [NVI07]	17
3.5	Vergleich der Compilerpipeline vom nvcc und Clang/LLVM im CUDA Modus	18
3.6	Nutzeroberfläche des Cling	20
3.7	Semantikanalyse und Source-Code-Ersetzung einer Expression [VCNR12, Figure 4.]	21
3.8	Verarbeitungspipeline des Cling	23
3.9	Architektur von Jupyter Notebook [Jup18c]	24
3.10	Nutzeroberfläche von Jupyter Notebook	25
4.1	Angestrebter Softwarestack für interaktives GPU-Computing.	28
4.2	Tools der Clang/LLVM CUDA-Pipeline	29
4.3	Vergleich des schematischen Aufbaus eines statischen und dynamischen C++-CUDA-Programms	30
4.4	Pseudocode Implementierung des CUDA-Code-Compilers	32
4.5	Übersetzung von CUDA-C++-Code über PCH und PTX in ein Fatbinary	35
4.6	Alternativer Modus zur Fatbinary-Erzeugung	35
4.7	Modifizierte Schritte zur Erzeugung des CUDA-C++-Code für den CUDA-Device-Code-Compiler aus der Benutzereingabe	36
4.8	Fehlerhafte Ausgabe des AST-Printers	39
5.1	Zyklus einer statischen Simulation: Der Zyklus zeigt die Stationen, die nötig sind, um ein gestellte Frage mithilfe einer Simulation zu lösen.	43
5.2	Die Phasen der interaktiven Simulation und Analyse	47
5.3	Beispiel für eine Game of Life Simulation. Das linke Bild zeigt den Ausgangszustand und das mittlere und rechte den Zustand der Welt nach einer bzw. zwei Iterationen. Schwarze Zellen sind lebendig und weiße tot [GOL18].	58
5.4	Schematische Umsetzung der Schattenzellen für einen Stencil Code. Graue Zellen gehören zur Welt, rote Zellen sind Schattenzellen.	59
5.5	Ausschnitt aus den Übungs-Notebook Game of Life	61
5.6	Grafische Darstellung des erwarteten Ergebnisses der Übungsaufgabe 1 des Game of Life in einem Notebook	62
5.7	Beispielhafte Darstellung einer Verifikationsfunktion in einem Notebook	62
5.8	Aufgabenstellung der zweiten Aufgabe der Game of Life Übung mit animierten Grafiken, für einfachere Prüfung des Ergebnisses	63
5.9	Notebook mit Erklärung zur Implementierung und Übersetzung einer statischen Game of Life Anwendung	64

Tabellenverzeichnis

2.1	Übersicht der erfüllten Anforderungen der untersuchten Technologien.	9
5.1	Vergleich der Teilschritte der einzelnen Stationen des statischen und des dynamischen Zyklus	54
5.2	Benötigte Tools für die Entwicklung einer statischen bzw. dynamischen Anwendung auf einem HPC-System.	55

Codebeispielverzeichnis

3.1	LLVM IR Code einer Additionsfunktion	11
3.2	Additionsfunktion in C	11
3.3	Beispiel für ein CUDA-Programm: Kopieren eines Vectors mit der Runtime-API.	15
4.1	Beispiel zur Relevanz eines Statements für den CUDA-Device-Code in Abhängigkeit der Zeit.	37
4.2	Beispiel für einen Testcase in Cling.	40

Literaturverzeichnis

- [ALSU06] AHO, Alfred V. ; LAM, Monica S. ; SETHI, Ravi ; ULLMAN, Jeffrey ; EDITION, Second (Hrsg.): *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. Pearson Education, Addison Wesley, 2006
- [Ben17] BENDERSKY, Eli. *Adventures in JIT compilation: Part 3 - LLVM*. <https://eli.thegreenplace.net/2017/adventures-in-jit-compilation-part-3-llvm/>. 05 2017
- [Cla18] *Clang Compiler User's Manual*. <https://clang.llvm.org/docs/UsersManual.html>. 07 2018
- [cli18] *Github: Cling*. <https://github.com/root-project/cling/commit/ee374738072fab73d2b9896c968a000cf0a1bfb4>. 06 2018
- [cpp18] *Working Draft, Standard for Programming Language C++*. 05 2018
- [cyt18] *Cython C-Extensions for Python*. <http://cython.org/>. 08 2018
- [Dju18] DJURIC, Dragan. *Clojure library for CUDA development*. <https://github.com/uncomplicate/clojurecuda>. 08 2018
- [Ehr16] EHRIG, Simeon. *Clang/LLVM - Eine Open-Source Alternative zu proprietären Compilern für GPUs*. 2016
- [Ehr17] EHRIG, Simeon. *CUDA Unterstützung für den Cling C++ Interpreter*. 2017
- [GOL18] *a discussion of The Game of Life*. <http://web.stanford.edu/~cdebs/GameOfLife/>. 08 2018
- [HHG15] HAIDL, Michael ; HAGEDORN, Bastian ; GORLATCH, Sergei: *Programming GPUs with C++14 and Just-In-Time Compilation*. In: *PARCO*, 2015
- [HWS⁺17] HUEBL, Axel ; WIDERA, René ; SCHMITT, Felix ; MATTHES, Alexander ; PODHORSZKI, Norbert ; CHOI, Jong Y. ; KLASKY, Scott ; BUSSMANN, Michael: *On the Scalability of Data Reduction Techniques in Current and Upcoming HPC Systems from an Application Perspective*. In: *CoRR* abs/1706.00522 (2017)
- [jCU18] *Java bindings for CUDA*. <http://jcuda.org/>. 08 2018
- [Jup18a] *IPython Interactive Computing: Overview and getting started*. https://ipython.org/ipython-doc/3/parallel/parallel_intro.html. 07 2018
- [jup18b] *Jupyter Hub*. <https://jupyter.org/hub>. 08 2018
- [Jup18c] JUPYTER, Team. *How IPython and Jupyter Notebook work*. <https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/1>. 05 2018

- [KH16] KIRK, D.B. ; HWU, W.W.: *Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach*. Elsevier Science, 2016. – ISBN 9780128119877
- [Kha] KHAN, Safdar D. *Just-in-time Compilation (JIT)*.
<http://hpac.rwth-aachen.de/teaching/sem-accg-16/slides/04.Khan-JIT.pdf>
- [Klo18a] KLOECKNER, Andreas. *PyCUDA*.
<https://mathematician.de/software/pycuda/>. 08 2018
- [Klo18b] KLOECKNER, Andreas. *Welcome to PyCUDA's documentation!*
<https://documentician.de/pycuda/>. 08 2018
- [LA04] LATNER, Chris ; ADVE, Vikram: LLVM: A Compilation Framework for Lifelong Program Analysis & Transformation. In: *Proceedings of the International Symposium on Code Generation and Optimization: Feedback-directed and Runtime Optimization*. Washington, DC, USA : IEEE Computer Society, 2004 (CGO '04). – ISBN 0-7695-2102-9, S. 75–
- [Lat16a] LATTNER, Chris. *The Architecture of Open Source Application - LLVM*.
<http://www.aosabook.org/en/llvm.html>. 08 2016
- [Lat16b] LATTNER, Chris. *clang: a C language family frontend for LLVM*.
<http://clang.llvm.org/index.html>. 08 2016
- [LD16] LAVRIJSEN, W. T. L. P. ; DUTTA, A.: High-Performance Python-C++ Bindings with PyPy and Cling. In: *2016 6th Workshop on Python for High-Performance and Scientific Computing (PyHPC)*, 2016, S. 27–35
- [LLV18a] *LLVM Link Time Optimization: Design and Implementation*.
<https://llvm.org/docs/LinkTimeOptimization.html>. 06 2018
- [LLV18b] *ThinLTO*.
<https://clang.llvm.org/docs/ThinLTO.html>. 06 2018
- [Nar07] NAROFF, Steve. *New LLVM C Front-end*.
<http://llvm.org/devmtg/2007-05/09-Naroff-CFE.pdf>. 05 2007
- [Nau12] NAUMANN, Axel. *Introducing cling*. Google Zurich. 03 2012
- [num18] *Introduction to Numba: CUDA Programming*.
<https://nyu-cds.github.io/python-numba/05-cuda/>. 08 2018
- [NVI07] NVIDIA Corp.: *NVIDIA® Tesla™ GPU Computing Technical Brief*. 1.0. 05 2007
- [NVI11] NVIDIA Corp.: *CUDA C BEST PRACTICES GUIDE*. 4.0. 05 2011
- [NVI18a] NVIDIA Corp.: *CUDA C Programming Guide*. 9.2. 05 2018
- [NVI18b] NVIDIA Corp.: *CUDA Compiler Driver NVCC*. 9.2. 05 2018
- [Orc18] *Building a JIT: Starting out with KaleidoscopeJIT*.
<https://llvm.org/docs/tutorial/BuildingAJIT1.html>. 06 2018
- [pac] *PACXX GitHub*.
<https://github.com/pacxx/pacxx>. 08
- [Ram10] RAMEY, Will: Languages, APIs and Development Tools for GPU Computing. In: *GPU Technology Conference*, 2010

- [RTH18] RULE, Adam ; TABARD, Aurélien ; HOLLAN, James D.: Exploration and Explanation in Computational Notebooks. In: *ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Montréal, Canada, April 2018
- [Sei18] SEIBERT, Dr. S. *Numba: A Compiler for Python Functions*.
https://indico.cern.ch/event/709711/contributions/2915722/attachments/1638199/2614603/2018_04_23_Numba_DIANA_v2.pdf. 04 2018
- [She14] SHEN, Helen: Interactive notebooks: Sharing the code. 515 (2014), 11, S. 151–2
- [slu18] *Slurm Workload Manager*.
<https://slurm.schedmd.com/>. 08 2018
- [ssh18] *SSH Website*.
<https://www.ssh.com/>. 08 2018
- [top18] *Top 500 - June 2018*.
<https://www.top500.org/lists/2018/06/>. 08 2018
- [VCNR12] VASILEV, V ; CANAL, Ph ; NAUMANN, A ; RUSSO, P: Cling – The New Interactive Interpreter for ROOT 6. In: *Journal of Physics: Conference Series* 396 (2012), Nr. 5, S. 052071
- [WBB⁺16a] WU, Jingyue ; BELEVICH, Artem ; BENDERSKY, Eli ; HEFFERNAN, Mark ; LEARY, Chris ; PIENAAR, Jacques ; ROUNE, Bjarke ; SPRINGER, Rob ; WENG, Xuettian ; HUNDT, Robert: Gpucc: An Open-source GPGPU Compiler. In: *Proceedings of the 2016 International Symposium on Code Generation and Optimization*. New York, NY, USA : ACM, 2016 (CGO '16). – ISBN 978–1–4503–3778–6, S. 105–116
- [WBB⁺16b] WU, Jingyue ; BELEVICH, Artem ; BENDERSKY, Eli ; HEFFERNAN, Mark ; LEARY, Chris ; PIENAAR, Jacques ; ROUNE, Bjarke ; SPRINGER, Rob ; WENG, Xuettian ; HUNDT, Robert. *gpucc: an open-source GPGPU compiler - Tutorial*.
<https://wujingyue.github.io/docs/gpucc-tutorial.pdf>. 2016
- [Wel18] WELLS, Jack C. *Powering the Road to National HPC Leadership*.
<https://openpowerfoundation.org/wp-content/uploads/2018/04/Jack-Wells.pdf>. 04 2018
- [xeu18] *Github: Xeus-Cling*.
<https://github.com/QuantStack/xeus-cling>. 08 2018
- [ZWW⁺16] ZENKER, Erik ; WORPITZ, Benjamin ; WIDERA, René ; HUEBL, Axel ; JUCKELAND, Guido ; KNÜPFER, Andreas ; NAGEL, Wolfgang E. ; BUSSMANN, Michael: Alpaka - An Abstraction Library for Parallel Kernel Acceleration, IEEE Computer Society, May 2016

Danksagung

Ich möchte mich bei folgenden Personen für ihre Hilfe bei der Erstellung dieser Arbeit herzlich bedanken:

- Robert Dietrich (TU Dresden - Betreuer)
- Axel Hübl (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) - Betreuer)
- Axel Naumann (CERN - fachliche Unterstützung bei der Entwicklung des Cling)
- Vassil Vassilev (CERN - fachliche Unterstützung bei der Entwicklung des Cling)
- Matthias Werner (TU Dresden/HZDR - fachliche Beratung für die Anwendungsbeispiele)
- Norman Rink (TU Dresden - fachliche Einführung Clang/LLVM)
- Sebastian Melzer (TU Dresden - Beratung zur Gestaltung und Inhalt der Diplomarbeit)
- Tobias Ehrig (inhaltliche Korrekturlesung)
- Lothar Ehrig (Rechtschreibung und Grammatik)
- Sarah Albrecht (Rechtschreibung und Grammatik der Kurzfassungen)

Außerdem möchte ich mich bei den Mitgliedern der Teams “Computergestützte Strahlenphysik” des HZDR sowie des “ROOT” Teams des CERN für die tolle Arbeitsatmosphäre sowie Unterstützung jeglicher Art bedanken.

Diese Arbeit entstand am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, sowie teilweise am CERN.

Erklärungen zum Urheberrecht

Cling ist unter der UI/NCSAOSL und LGPL Lizenz lizenziert

xeus-cling ist unter der BSD-3 Lizenz lizenziert

Jupyter Notebook ist unter der BSD-3 Lizenz lizenziert